

PROYECTO
PAE
GEM

GOLFO DE
MÉXICO

Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Yucatán

Informe Técnico en extenso

Preparado por LANRESC, 2026

Créditos y agradecimientos

Responsables técnicos del proyecto

Dr. Paulo Salles Afonso de Almeida, Dra. Sophie Ávila Foucat, Dr. Nuno Simões

Equipo operativo LANRESC

M. en C. Karol Granados Martínez, *Coordinación y facilitación*

M. en C. Marta Paola Rodríguez González, *Coordinación y facilitación*

Dr. Armando Carmona Escalante, *Coordinación y facilitación*

Lic. Andrea Reyes Aguilar, *Coordinación y facilitación*

Dra. Jazmín Deneb Ortigosa Gutiérrez, *Moderación y facilitación*

M. en C. Daniel Morales Méndez, *Análisis de datos*

M. en C. Sandra Gallegos Fernández, *Análisis de datos y facilitación*

Dra. Alejandra Ramirez, *Análisis de contenido mixto*

Lic. Meztli Jashui Hernández Cristerna, *Facilitación*

Lic. Alberto Guerra, *Diseño e ilustración*

Cita: Rodríguez González, M. P., Granados Martínez, K. P., Carmona-Escalante, A., Ortigosa Gutierrez, D., Morales Méndez, D., Gallegos-Fernández, S., Hernández Cristerna, J., Ramirez León, A., Reyes Aguilar, A. X., Avila Foucat, S. V., Simões, N., & sa, P. (2026). Informe Técnico en extenso de la Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Yucatán. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19209408>

Financiamiento y agradecimientos: Este informe fue realizado con fondos del subproyecto “Elaboración de cinco Tarjetas de Reporte en el Golfo de México”, clave UNOPS 012, ejecutado por el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) y administrado por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el marco del proyecto Implementación del PAE GdM, financiado por el GEF y respaldado por UNEP, UNOPS y SEMARNAT. Cofinanciado por la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM. Agradecemos a Erick Soto e Isis Hernández por el acompañamiento en campo.

Aviso legal

El contenido de este documento tiene fines educativos y de difusión general, y la información fue proporcionada y validada por los propios participantes de los talleres. Los datos que respaldan esta TR fueron recopilados al 21 de noviembre de 2025. El objetivo de este informe es reportar cada uno de los resultados y proceso para la elaboración de la TR.

Contenido

Resumen	5
1. Introducción	6
2. Objetivos	7
2.1 Objetivo general:	7
2.2 Objetivos Específicos:	7
3. Marco conceptual	8
3.1 Socioecosistemas	8
3.2 Modelo PER	9
3.3 Criterios SMART	10
3.4 Objetivos ODS	11
4. Tarjeta de Reporte	13
4.1 Proceso de elaboración de una TR	13
4.1.1 PASO 0: Delimitación y regionalización del área de estudio	14
4.1.2 PASO 1: Identificación de valores y amenazas del sitio	15
4.1.3 PASO 2: Selección de indicadores	16
4.1.4 PASO 3: Definición de umbrales	16
4.1.5 PASO 4: Cálculo de puntuaciones	16
4.1.6 PASO 5: Comunicación de resultados	17
5. Actividades de elaboración de la TR	18
5.1 Taller virtual 1: 02 al 04 de octubre del 2024	18
5.2 Primera sesión de seguimiento: 07 de marzo de 2025	21
5.3 Fase de campo: 09 al 15 de noviembre de 2024	24
5.4 Reuniones temáticas: 27 de junio al 10 de julio de 2025	26
5.2 Taller virtual 2: 10 al 12 de septiembre de 2025	26
5.6 Reunión de presentación final: 28 de enero de 2026	29
6. Análisis estadístico	30
6.1 Análisis de contenido mixto	30
6.1.1 Levantamiento de datos	31
6.1.2 Análisis de contenido mixto	32
6.2 Cálculo de puntuaciones	33
6.2.1 Definición de indicadores y umbrales	34
6.2.2 Elaboración de indicadores y calificaciones	34
6.2.3 Normalización	35
6.2.4 Método de Análisis Jerárquico Multicriterio (AHP)	36
6.2.5 Cálculos globales	38
7. Resultados	39
7.1 Regionalización de Yucatán	39
7.2 Valores y amenazas del socioecosistema	41

7.3 Resultados de la ponderación	49
7.4 Indicadores	51
7.5 Calificaciones	136
7.6 Indicadores no desarrollados	138
8. Comunicación de resultados	142
8.1 Importancia de la zona costero-marina de Yucatán	142
8.2 Todo está conectado	142
8.3 Numeralias	143
8.4 Recomendaciones	148
8.5 Línea del tiempo	151
8.6 Historias de la costa	153
9. Referencias	154
10. Anexos	157
Anexo 1. Lista de participantes	157
Anexo 2. Base de datos	169
Anexo 3. Cálculo integrado	169
Anexo 4. Comentarios de retroalimentación	169
Anexo 5. Ligas de Mural	169

Resumen

Esta Tarjeta de Reporte (TR) se elaboró mediante una serie de talleres y reuniones desarrolladas bajo una metodología mixta, que incluyó sesiones presenciales y virtuales, así como trabajo de campo con actores locales para la "Elaboración de la TR del zona costero-marina de Yucatán". El objetivo de los talleres fue avanzar en el desarrollo metodológico, la identificación de indicadores y la regionalización del socioecosistema, como parte de los esfuerzos para evaluar su salud ambiental y fortalecer la gobernanza hídrica en la región.

Esta TR se elaboró a partir de dos talleres virtuales llevados a cabo del 2 al 4 de octubre de 2024 y del 10 al 12 de septiembre de 2025. Durante ambas sesiones se desarrollaron las 5 fases de elaboración, enfocándose en la consolidación de indicadores, la definición de umbrales, y la evaluación de la información disponible para construir la primera versión de la TR. Ambos talleres contaron con la participación de un total de 128 participantes pertenecientes a los sectores académico, gubernamental, privado y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) Además se llevó a cabo una fase de campo del 9 al 15 de noviembre de 2024, con un total de 138 participantes entrevistados y 10 comunidades clave visitadas.

Estos esfuerzos culminaron con la definición de 42 indicadores clave utilizados para la construcción de la primera Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Yucatán (TR-Yucatán). El resultado inicial de esta evaluación indica que una condición actual del socioecosistema (SES), en una escala de 5 condiciones (desde A hasta E). Este proceso no solo generó una base preliminar de indicadores técnicos, sino que también fortaleció significativamente la colaboración interinstitucional y multisectorial en torno a la gestión y manejo sostenible del socioecosistema.

1. Introducción

Las Tarjetas de Reporte (TR) representan una herramienta estratégica para evaluar el estado de salud de los socioecosistemas. Uno de sus objetivos es proveer insumos valiosos para la toma de decisiones informadas y comunicar de manera efectiva al público general. Mediante la integración de diversos indicadores ambientales, sociales, económicos, las TR permiten monitorear los cambios en un área de interés a lo largo del tiempo.

La metodología de Costanzo y colaboradores (2017) para la elaboración de una TR se estructura en etapas clave, combinando talleres (presenciales y/o virtuales), con ciertas actualizaciones por parte del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) incluyendo una fase de campo. Durante los talleres, se realiza un análisis de información inicial y una recopilación de datos, lo que posibilita la definición de valores, amenazas e indicadores prioritarios con la participación de actores de diversos sectores: académico, gubernamental, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y privado. Este enfoque colaborativo facilita la obtención de datos cruciales para las primeras tres fases de la TR.

En la fase de campo, se validó y enriqueció esta información a través de la interacción directa con actores locales en comunidades estratégicas, empleando metodologías participativas. De esta manera, se garantiza que los resultados reflejen con precisión la situación actual del socioecosistema.

Al basarse en un enfoque científico y colaborativo, las TR proporcionan un soporte robusto para la toma de decisiones destinadas a mejorar la calidad del agua, mitigar amenazas y promover la sostenibilidad del socioecosistema. En el marco de esta metodología, este informe en extenso reporta todo el proceso de elaboración de la TR y los resultados obtenidos durante cada una de las etapas del proceso de elaboración.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general:

Elaboración de la Tarjeta de Reporte (TR) para la evaluación integral del estado de salud de la zona costero-marina de Yucatán, mediante la integración de la perspectiva y el conocimiento de los actores clave del socioecosistema.

2.2 Objetivos Específicos:

- Vinculación de los diferentes actores relacionados con el socioecosistema para el aseguramiento de su participación activa.
- Fortalecimiento del compromiso y la apropiación del proyecto por parte de los diversos sectores sociales y los tomadores de decisiones.
- Identificación de los valores y amenazas prioritarios del sitio para la selección de los indicadores de monitoreo más efectivos a largo plazo.
- Establecimiento de los umbrales y validación de las fuentes de información para cada indicador clave.
- Conformación de grupos de trabajo multidisciplinarios para el abordaje de las diversas temáticas del sitio de estudio.
- Validación de la propuesta de indicadores, sus umbrales y condiciones para la consolidación de la evaluación integral del socioecosistema.

3. Marco conceptual

Las TR evalúan el estado de salud de un ecosistema con base en indicadores y umbrales respaldados. El estado de salud de un ecosistema a su vez, implica la integridad de componentes químicos, físicos y biológicos, no obstante, se incluyen también valores sociales y económicos, así como aspectos de salud y gobernanza. Bajo el enfoque de socioecosistemas adoptado por el LANRESC, las TR sirven como línea base para evaluar las interacciones bidireccionales entre las dimensiones ambiental y social, permitiendo reconocer la interdependencia sistémica y los efectos mutuos entre ambos componentes.

Para robustecer este análisis, el proceso integra marcos metodológicos complementarios: el modelo Presión-Estado-Respuesta (PER), que organiza la información mediante la distinción entre amenazas y valores presentes; los criterios SMART, que garantizan el desarrollo de indicadores específicos, medibles y relevantes; y la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), vinculando la realidad local con los compromisos internacionales de sostenibilidad. En conjunto, estos enfoques permiten estructurar, medir y comunicar de manera coherente el estado del sistema evaluado y las acciones necesarias para su mejora.

3.1 Socioecosistemas

Los socioecosistemas son unidades conformadas por las interacciones sociales y ambientales. El concepto surge tras reflexionar sobre la necesidad de no disociar los procesos existentes entre los componentes sociales y los biogeofísicos. Se reconoce que existen interacciones e interdependencias entre estos procesos, lo cual ha generado incluso la fusión de las diversas ciencias (Ratzalaff, 1970 en Ávila Foucat y Espejel, 2020). De acuerdo con Folke y colaboradores (2016), la delimitación entre el sistema social y natural es artificial y arbitrario. Lo social se refiere a la dimensión humana y sus diversas facetas incluida la económica, la política, la tecnológica y la cultural; lo natural o ecológico se refiere a la delgada capa de la tierra donde se encuentra la vida, es decir la biósfera. La biósfera es entonces el sistema ecológico global que integra todos los seres vivos y sus relaciones, incluidos los humanos, sus acciones, y su dinámica que interactúa con la atmósfera, el ciclo del agua, los ciclos biogeoquímicos y todas sus interrelaciones en el planeta Tierra. Entre ambos existe codependencia, se modifican mutuamente y evolucionan en conjunto (Figura 1).

Figura 1. Representación conceptual de un socioecosistema (tomado de Vidal-Hernández et al., (2020), basado en Liehr et al., (2017).

3.2 Modelo PER

El modelo Presión-Estado-Respuesta (PER), fue desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE por sus siglas en inglés) en 1993, y está basado en una lógica de causalidad; es decir, las actividades humanas ejercen presiones sobre el ambiente y cambian la calidad y cantidad de los recursos naturales (estado). Asimismo, la sociedad responde a estos cambios a través de políticas ambientales, económicas y sectoriales (respuestas).

El modelo PER es de gran utilidad para el análisis de los vínculos que existen entre las condiciones ambientales y las actividades humanas (sobre su uso para la evaluación del impacto acumulado (Neri *et al.*, 2016). El esquema PER (Figura 2) responde a tres preguntas básicas: la primera; ¿qué está ocurriendo con el ambiente? (estado), segunda, ¿por qué está ocurriendo? (presión), tercera, ¿qué se está haciendo al respecto? (respuesta).

Figura 2. Representación de modelo PER.

Este modelo organiza los sistemas socioambientales en tres componentes según el enfoque al que se asocian:

- **Presión:** Actividades humanas o fenómenos naturales que generan impactos (ej. pesca, urbanización, cambio climático).
- **Estados:** Condición actual del ecosistema (ej. cobertura de manglar, riqueza de peces).
- **Respuestas:** Acciones sociales, institucionales o de gestión (ej. ANP, financiamiento, regulación).

Este modelo atiende la necesidad de estandarizar indicadores ambientales entre países, facilitar la comparabilidad internacional, conectar la información ecológica con las políticas públicas y traducir los datos científicos en herramientas útiles para la gestión y la toma de decisiones.

3.3 Criterios SMART

Una forma de precisar objetivamente los indicadores a escoger, es sometiéndose a una evaluación SMART (Bertule *et al.* 2017, modificado por el LANRESC), por sus siglas en inglés (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timed). Tales acrónimos, hacen referencia a características necesarias en los indicadores para obtener indicadores de calidad y realizar una mejor medición y monitoreo conforme a los objetivos del proyecto. Esto garantiza que los indicadores sean técnicamente medibles, útiles para la toma de decisiones y permitan el seguimiento periódico de la componente evaluada. Con el objetivo de depurar la lista inicial de indicadores y asegurar su calidad técnica, se aplica una serie de preguntas de validación basadas en los criterios SMART. Este proceso de filtrado permite verificar sistemáticamente si cada indicador cumple con lo siguiente:

Sensibles:

- ¿Logra reflejar espacial y/o temporalmente los cambios en las condiciones ambientales?
- ¿El indicador es claro y no vago en su definición?
- ¿El indicador refleja los cambios en el tiempo?

Medibles:

- ¿Los resultados de los indicadores son comparables a lo largo del tiempo y en distintos lugares?

Disponibles:

- ¿Existen restricciones para compartir o acceder a los datos?
- ¿Existe la capacidad institucional (local) y la voluntad de recopilar los datos necesarios?

Relevantes:

- ¿Proporciona la información necesaria para mejorar la toma de decisiones, los objetivos o metas del proyecto?

Umbrales:

- ¿Existen umbrales adecuados para este indicador?
- ¿Se pueden aplicar estos al contexto actual? Si no hay un umbral disponible, ¿se puede desarrollar uno?

Esto garantiza que los indicadores sean técnicamente medibles, útiles para la toma de decisiones y permitan el seguimiento periódico de la componente evaluada.

3.4 Objetivos ODS

Bajo el enfoque de socioecosistemas adoptado para las TR del Golfo de México, los ODS (Tabla 1) funcionan como un marco de referencia global para la clasificación y alineación de los indicadores. Esta integración permite que la evaluación de la zona de estudio no solo responda a necesidades locales, sino que también se vincula con los compromisos internacionales de sostenibilidad para asegurar un futuro equitativo y resiliente.

Tabla 1. Listado de ODS.

Objetivo	Descripción
Objetivo 1 Fin de la pobreza	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Objetivo 2	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de

Hambre cero	la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Objetivo 3 Salud y bienestar	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
Objetivo 4 Educación de calidad	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivo 5 Igualdad de género	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Objetivo 6 Agua limpia y saneamiento	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Objetivo 7 Energía asequible y no contaminante	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
Objetivo 8 Trabajo decente y crecimiento económico	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Objetivo 9 Industria, innovación e infraestructura	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo 10 Reducción de las desigualdades	Reducir la desigualdad en y entre los países.
Objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Objetivo 12 Producción y consumo responsables	Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Objetivo 13 Acción por el clima	Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Objetivo 14 Vida submarina	Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
Objetivo 15 Vida de ecosistemas terrestres	Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
Objetivo 16 Paz, justicia e instituciones sólidas	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Objetivo 17 Alianzas para lograr los objetivos	Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

4. Tarjeta de Reporte

Las TR son una herramienta útil para evaluar el estado de salud de los socioecosistemas y con ello servir de insumo para la toma de decisiones e informar al público en general. En ellas se contrastan e integran diversos indicadores con el fin de monitorear los cambios positivos o negativos dentro de un área de interés a lo largo del tiempo. Cabe señalar que un indicador se define como aquel parámetro útil para describir el estado de un fenómeno de interés considerando su escala espacial y temporal (Azuz-Adeath *et al.*, 2010).

En Yucatán, este enfoque ha sido aplicado en distintos ejercicios de evaluación, los cuales permiten contextualizar el desarrollo del presente estudio.

La Tarjeta de Reporte para costa de Yucatán (2016) constituye una primer parte como antecedente inicial en la evaluación del sistema costero, al establecer un marco conceptual basado en una evaluación cualitativa sustentada en conocimiento experto, donde se definieron los primeros indicadores (agua, biodiversidad y hábitat) a partir de la identificación de los componentes clave y sus principales presiones. A partir de ahí surgió el primer ejercicio de Tarjeta de Reporte para la costa yucateca (2017), que represento un avance metodológico al incorporar una evaluación cuantitativa, utilizando indicadores como cobertura de manglar, pastos marinos, calidad del agua, pesca y variables socioeconómicas, los cuales se integran en calificaciones por región y una evaluación general del sistema.

Más recientemente, la Tarjeta de Reporte del Acuífero de la Península de Yucatán (2025) amplía este tipo de ejercicios al sistema subterráneo, evaluando aspectos como la calidad del agua, su disponibilidad, la presión por uso, la contaminación y su gestión, evidenciando su importancia como principal fuente de agua en la región. No obstante, debido a las diferencias en enfoques, metodologías y selección de indicadores entre estos ejercicios, no es posible realizar comparaciones directas entre sus resultados.

En este sentido, el presente informe técnico de la Tarjeta de Reporte del socioecosistema costero-marino de Yucatán retoma estos antecedentes como referencia, pero plantea una evaluación más integral mediante un método jerárquico multicriterio que permite una integración más consistente de la información. El proceso completo de elaboración se detalla a continuación..

4.1 Proceso de elaboración de una TR

La elaboración de las TR, de acuerdo con la metodología de Costanzo y colaboradores (2017) y modificada por el LANRESC, requiere considerar seis pasos y dos etapas (Figura 3): a) talleres de modalidad presencial o virtual, y b) visitas a campo. Los talleres virtuales se enfocan en el análisis inicial de información y la recopilación de datos

clave, permitiendo definir los valores, amenazas y proponer indicadores prioritarios para la zona de estudio a través de la participación de distintos actores de los sectores académico, gubernamental, OSC y privado que a lo largo de tres días de trabajo es posible obtener información útil relacionada con los tres primeros pasos de elaboración de una TR.

Por su parte, la fase de campo tiene como objetivo validar y enriquecer esta información mediante la interacción directa con actores locales en comunidades clave previamente definidas (e.g. pescadores, prestadores de servicios turísticos, tiendas de buceo, etc) y la aplicación de metodologías participativas, garantizando así que los resultados reflejen fielmente el contexto y situación actual del objeto de estudio.

Figura 3. Proceso de elaboración de Tarjetas de Reporte de Costanza y colaboradores (2017) y modificada por el LANRESC.

4.1.1 PASO 0: Delimitación y regionalización del área de estudio

Esta etapa consiste en establecer los límites espaciales que definen el alcance geográfico total del sistema a evaluar, asegurando que todos los componentes relevantes estén incluidos para un análisis integral. Posteriormente, se realiza la regionalización, que consiste en subdividir esta área extensa en unidades geográficas más manejables y homogéneas.

Esta subdivisión se justifica en base a criterios específicos (biofísicos, hidrológicos, socioeconómicos, etc.) o documentos base que permitan que los futuros indicadores sean especialmente representativos. La regionalización es esencial para que la evaluación final de la TR no sea un promedio diluido, sino que ofrezca diagnósticos precisos y contextualizados, facilitando así la implementación de estrategias de manejo adecuadas para cada subregión.

4.1.2 PASO 1: Identificación de valores y amenazas del sitio

En esta etapa se definen los valores dentro del sistema que deben ser protegidos o restaurados y las amenazas que están causando la degradación de esos valores o impidiendo su restauración. Una vez que se obtuvo el listado de valores y amenazas, el siguiente paso consistió en clasificar la información con base en los grupos temáticos de la TR. La información recopilada para elaborar una TR considera la integridad química, física y biológica de los sistemas, los valores culturales y socioeconómicos que dichos sistemas aportan a la sociedad, los cambios en el clima, así como los sistemas de gestión y gobernanza que proporcionan un entorno propicio para el mantenimiento o la restauración de dichos espacios. Por tanto, los siete grupos temáticos utilizados permitieron clasificar los indicadores considerando la información que cada métrica contiene en términos de los valores y amenazas del sitio.

a. Grupos temáticos

- **Recursos hidrológicos:** Indicadores relacionados con la disponibilidad y calidad de agua, la intrusión salina y los contaminantes que afectan la salud del socioecosistema.
- **Biodiversidad:** Indicadores relacionados con el registro, presencia y abundancia a nivel de especies; bajo alguna categoría de riesgo, invasoras o endémicas.
- **Comunidad y cultura:** Indicadores relacionados con el padrón de beneficiarios de un programa y los espacios disponibles de cultura del agua.
- **Cambio climático:** Indicadores de variaciones de la temperatura y precipitación a lo largo del tiempo, así como la vulnerabilidad del sistema al cambio climático.
- **Economía:** Indicadores relacionados con el porcentaje de la población en situación de pobreza con base en alguna carencia social o económica u otras métricas económicas.
- **Ecosistemas y paisajes:** Indicadores enfocados en la fragmentación del paisaje por causas antropogénicas y las tasas de cambio en la cobertura de humedales y otros tipos de vegetación.
- **Manejo y gobernanza:** Indicadores basados en acciones o medidas implementadas en materia de agua con base en la normatividad vigente.

Finalmente, el resultado de esta primera etapa consistió en obtener la priorización de aquellos valores y amenazas identificados en el sitio de interés y clasificado para los siete grupos temáticos.

4.1.3 PASO 2: Selección de indicadores

La selección de los indicadores debe reflejar el objetivo de la TR, así como los valores y amenazas del sistema. Seleccionar muchos indicadores puede sesgar la interpretación, exceder los recursos humanos y financieros para su colección y análisis. En contraste, pocos indicadores incrementan la sensibilidad de la calificación ante el cambio de uno de ellos, por lo que se corre el riesgo de no representar adecuadamente la salud del ecosistema. Por lo anterior, se debe procurar construir un listado de indicadores, utilizando criterios (e.g. criterio SMART) que permitan filtrar y/o descartar la información, así como utilizar umbrales para obtener la condición de cada indicador propuesto (Costanzo *et al.*, 2017).

4.1.4 PASO 3: Definición de umbrales

Los umbrales para cada indicador son límites, metas o estándares específicos que representan un cambio en las condiciones del recurso o valor que el indicador representa. Dichos umbrales manifiestan un valor o rango, que, al ser cruzado, muestran que el indicador se está alejando o moviendo fuera del estado –de salud-deseado y rumbo a un punto no deseable. Esta es una de las etapas más desafiantes ya que no siempre se tienen antecedentes o referencias para los umbrales. Algunos lineamientos o guías para identificar los umbrales son:

- Documentos legales o normativos, deberá darse preferencia a los documentos locales sobre los internacionales.
- Límites biológicos, por ejemplo, aquellos factores y límites necesarios para la vida como oxígeno disuelto, temperatura, etc.
- Líneas base o condiciones de referencia, hallados en registros históricos o en sitios del sistema con menor impacto.
- Requisitos socio-económicos, por ejemplo, aquellos para mantener el equilibrio, como el máximo rendimiento sustentable de una pesquería.
- Juicio profesional, aquél consultado con los expertos en cuestión y cuando no existan referencias o información disponible.

4.1.5 PASO 4: Cálculo de puntuaciones

Se pueden utilizar múltiples acercamientos para evaluar si un indicador se ajusta o excede determinado límite, sin embargo, se debe entender que los resultados de los indicadores deben estandarizarse y ajustarse a una escala común de 0 a 100 (Costanzo *et al.*, 2017). Para la generación de rangos puede utilizarse un método lineal de conversión o un método no lineal que se pueda ajustar de mejor forma al indicador estudiado. Una vez que se tienen todos los resultados para todos los indicadores, se pueden realizar los promedios para establecer las calificaciones finales, esto normalmente se establece otorgando el mismo peso a cada indicador, a cada categoría de indicadores y a cada región.

4.1.6 PASO 5: Comunicación de resultados

La TR puede ser un material impreso, una página web o preferentemente ambas. Previo a la publicación, debe elaborarse un informe técnico en extenso que documente el proceso de elaboración de la TR con el fin de brindar transparencia y pueda ser replicado este esfuerzo en el corto o mediano plazo (Costanzo *et al.*, 2017). El reporte deberá incluir descripciones sobre los actores involucrados, los expertos consultados, las fuentes de datos, fichas de los indicadores, los métodos de cálculo y las referencias. Para su lanzamiento es importante diseñar una estrategia de difusión que involucre a los participantes y público en general.

5. Actividades de elaboración de la TR

La TR-Yucatán se elaboró mediante una serie de talleres y reuniones desarrolladas bajo una metodología mixta, que incluyó sesiones presenciales y virtuales, así como trabajo de campo con actores locales. El objetivo de los talleres fue avanzar en el desarrollo metodológico, la identificación de indicadores y la regionalización del socioecosistema, como parte de los esfuerzos para evaluar su salud ambiental.

5.1 Taller virtual 1: 02 al 04 de octubre del 2024

El taller "Evaluación del estado de salud actual de la región costero-marina de Yucatán: Hacia la construcción de indicadores socioambientales" se realizó los días 02, 03 y 04 de octubre de 2024, de manera virtual vía Zoom, de 09:00 a 13:00 horas. En este evento se contó con la participación de 73 actores (42 mujeres y 31 hombres) representando a los sectores académico, gobierno, OSC y privado (Tabla 2).

Tabla 2. Número de actores por sector que asistieron al taller virtual 1.

Sector	Total de actores
Académico	23
Gobierno	27
OSC	14
Privado	3
Otro	1
No especificado	5
Total	73

A lo largo de las sesiones, participaron actores en un proceso colaborativo orientado a validar la delimitación y subregionalización del área de estudio, así como a identificar y priorizar los principales valores y amenazas del territorio. De manera conjunta, se avanzó en la selección preliminar de indicadores socioambientales organizados por grupos temáticos y, mediante dinámicas participativas en plataformas digitales, se establecieron criterios SMART, fuentes de información y determinados umbrales de evaluación. Para generar las propuestas de subregionalización y caracterización, los participantes fueron dirigidos aleatoriamente a sesiones grupales con un integrante del equipo facilitador. El geoportal y los mapas temáticos de zonificaciones previas ayudaron a identificar, trazar y caracterizar cuatro propuestas preliminares de subregionalización basadas en criterios ecológicos y socioeconómicos. Los resultados de esta actividad se plasmaron en una plantilla Mural (herramienta digital que permite

a los participantes trabajar conectados de forma remota mediante un espacio de trabajo visual) (Figura 4).

Figura 4. Mural con propuestas de subregionalización.

Los actores participaron, en sesión plenaria, en una lluvia de ideas para identificar las principales amenazas y valores en la zona de estudio, las cuales fueron clasificadas en alguno de los siete grupos temáticos: recursos hidrológicos, biodiversidad, ecosistemas y paisajes, comunidad y cultura, manejo y gobernanza, economía y cambio climático. Posteriormente, se realizó la priorización de las amenazas y valores agrupados de la lluvia de ideas para elegir los tres valores y las tres amenazas más relevantes. La actividad se llevó a cabo para cada uno de los siete grupos temáticos (Figura 5).

Figura 5 . Mural de amenazas y valores del objeto de estudio por grupo temático.

Con base a la clasificación del modelo PER, se realizó una lluvia de ideas de los posibles indicadores para evaluar el estado de salud de la zona de estudio a partir de los valores y amenazas más priorizadas, de cada uno de los siete grupos temáticos. Previo al trabajo grupal, se impartió una inducción sobre los criterios SMART y la definición de umbrales, utilizando casos prácticos para estandarizar la comprensión de los conceptos. Los participantes fueron asignados a salas de trabajo para identificar una lista de indicadores preseleccionados para su grupo temático. A partir de esta lista, los participantes evaluaron los indicadores aplicando los criterios SMART, lo cual permitió realizar un filtrado preliminar.

Una vez identificados los indicadores preliminares, los actores definieron las fuentes de información, la escala espacial y temporal de los datos, la guía o directriz de los umbrales (líneas base o condiciones históricas de referencia; estándares o normativas internacionales, nacionales, estatales, locales; requerimientos socioeconómicos; límites biológicos y/o; juicio profesional de expertos) y los umbrales (Figura 6).

Figura 6 . Mural con indicadores, criterios SMART, fuentes y umbrales.

Con estas actividades se dio por concluido el primer taller virtual. En la Figura 7 se detalla la representatividad y participación de los diversos actores clave que asistieron al evento. Para los accesos de cada uno de los ejercicios en Mural ver Anexo 5.

Figura 7. Evidencia fotográfica del taller virtual 1.

5.2 Primera sesión de seguimiento: 07 de marzo de 2025

El día 07 de marzo de 2025, de manera virtual, vía Zoom, de 10:00 a 12:00 horas, se llevó a cabo una reunión de seguimiento en la que se contó con la participación de 39 actores representando al sector académico, gobierno, OSC y privado. La sesión dio continuidad al primer taller virtual, enfocándose en la consolidación de los aspectos metodológicos clave de la TR-Yucatán. Durante la sesión se definió: a) la regionalización final de la TR-Yucatán, b) validación de zonas de erosión, c) la retroalimentación del esquema sistémico "Todo está conectado" y, d) la validación de los indicadores finales.

- a. **Definición de la regionalización final:** El equipo facilitador presentó la propuesta final de subregionalización del área de estudio, la cual integra las ideas generadas en los talleres iniciales. Para la elección de la subregionalización los actores estuvieron de acuerdo en tomar la regionalización base de 4 zonas de la TR de la costa yucateca previa (Figura 8), e integrar los criterios del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán.

Figura 8. Regionalización base para la TR-Yucatán, tomado de la Tarjeta de Reporte para la costa Yucateca (2017).

b. **Validación de zonas de erosión:** Los actores ingresaron a una plantilla Mural (Figura 9) e identificaron las zonas de erosión y acreción costera (marcadores rojos y verdes, respectivamente) dentro del mapa de subregionalización previamente seleccionado. El objetivo de la actividad fue obtener retroalimentación activa de los actores para identificar y validar la construcción del indicador de erosión costera.

Figura 9. Mural con la identificación de zonas de erosión costera.

c. **Retroalimentación del esquema sistémico:** Se llevó a cabo la dinámica "Todo está conectado" (Figura 10). Los participantes revisaron y retroalimentaron un esquema base que interconectaban los valores y amenazas socioambientales

identificados previamente. Esta actividad fue crucial para visualizar las relaciones sistémicas entre los diferentes componentes del socioecosistema.

Figura 10. Plantilla Mural con el esquema "Todo está conectado" (elementos socio-ambientales) de la zona costero-marina de Yucatán.

d. **Validación de indicadores preliminares:** Finalmente, se presentaron los indicadores preliminares organizados en siete grupos temáticos. Se solicitó a los participantes revisar esta información en Mural (Figura 11) y elegir un grupo temático de su interés para participar en las reuniones de seguimiento posteriores. El objetivo de esta fase fue validar y recibir comentarios iniciales de los actores clave antes de la etapa de consenso final.

Figura 11. Plantilla Mural con indicadores preliminares.

Por último, los participantes eligieron el grupo de su interés para participar en las reuniones de seguimiento. Para los accesos de cada uno de los ejercicios en Mural ver Anexo 5.

5.3 Fase de campo: 09 al 15 de noviembre de 2024

La fase de campo, se llevó a cabo del 09 al 15 de noviembre de 2024, incluyó entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque con actores clave en actividades referentes a la pesca, el turismo, la restauración ecológica y organismos gubernamentales y académicos. En total, se realizaron 23 grupos de enfoque y siete entrevistas, lo que permitió obtener información cualitativa y cuantitativa sobre valores, amenazas y posibles indicadores que aporten al desarrollo de la TR.

A manera de síntesis, en la Tabla 3 se presenta la numeralia de las entrevistas por sector, comunidad clave y género (femenino (F) o masculino (M)). Se contó con la participación de 140 actores (103 hombres y 37 mujeres), al ser comunidades costeras enfocadas mayormente a los recursos marinos, se nota una mayor cantidad de hombres entrevistados en comparación con el número de mujeres. Estos estuvieron representados en siete comunidades clave y por los sectores académico (1), gobierno (11), OSC (19), comunidad (19) y privado (91) con actividades turísticas, pesqueras, restauración y conservación. El rango de edad de los entrevistados estuvo entre los 22 y 80 años.

Tabla 3. Numeralia de entrevistas en la costa de Yucatán.

Sector	Municipio	Mujeres	Hombres	Total
Académico	Hunucmá	1		1
Total Académico		1		1
Comunidad	Chuburná	6	5	11
Total Comunidad		6	5	11
Gobierno	Celestún		5	5
	Dzilam de Bravo		0	0
	El Cuyo		5	5
	Progreso	1	2	3
	Río Lagartos	2	3	5
Total Gobierno		3	15	18
OSC	Dzilam de Bravo		11	11

	Progreso	8		8
Total OSC		8	11	19
Privado	Celestún	13	20	33
	Dzilam de Bravo		6	6
	El Cuyo	2	11	13
	Hunucmá	4	11	15
	Progreso		3	3
	Río Lagartos		13	13
	San Felipe		3	3
	Telchac Puerto		5	5
Total Privado		19	72	91
Suma total		37	103	140

Para la fase de campo, se definieron grupos objetivo clave, priorizando sectores relevantes como pescadores, operadores turísticos, miembros del sector privado y autoridades locales. Se diseñaron instrumentos específicos, incluyendo guiones para entrevistas semiestructuradas y dinámicas de grupos focales (Figura 12).

La dinámica de consulta se estructuró a partir de una serie de preguntas detonadoras orientadas a que los participantes realizarán una caracterización integral de la zona costera en términos ambientales, sociales y económicos. Posteriormente, se identificaron las principales amenazas y valores observados en un periodo retrospectivo de cinco a diez años, con el fin de proponer indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de los aspectos prioritarios para la conservación y el conocimiento de su estado de salud. Este esquema de interrogación permitió capturar una visión dual, integrando tanto la perspectiva de los participantes como miembros de la comunidad, como su experiencia técnica y operativa en actividades de aprovechamiento, restauración y manejo de los recursos.

Figura 12. Evidencia fotográfica de grupos de enfoque y entrevistas.

5.4 Reuniones temáticas: 27 de junio al 10 de julio de 2025

Durante el periodo comprendido del 27 de junio al 10 de julio de 2025, se llevaron a cabo siete sesiones de trabajo orientadas a cada grupo temático. El propósito central de estas reuniones fue presentar los avances en la elaboración de la TR, así como revisar, validar y precisar las fuentes de información necesarias para la construcción de los indicadores derivados del taller virtual y la fase de campo.

La dinámica de las sesiones se centró en la priorización de indicadores bajo criterios de disponibilidad, pertinencia temática y factibilidad de desarrollo. Este proceso contó con la retroalimentación directa de actores expertos y conocedores de la zona de estudio, permitiendo fortalecer la construcción colaborativa de la TR. A través de la revisión del contexto general y de los indicadores preliminares, se realizó una clasificación técnica de los mismos en cuatro categorías operativas:

1. Indicadores con viabilidad de desarrollo: Aquellos que cuentan con datos aplicables directamente a las regiones de estudio para su procesamiento inmediato.
2. Reasignación temática: Identificación de indicadores que, por su naturaleza o enfoque técnico, requieren ser trasladados a un grupo temático más adecuado.
3. Restricciones de información: Detección de indicadores cuya base de datos no se encuentra disponible de manera pública o presenta niveles críticos de dificultad en su acceso.
4. Ajuste y precisión técnica: Indicadores que, aunque son pertinentes, presentan definiciones con niveles de generalidad o especificidad adecuados, requiriendo un proceso de desagregación o ajuste para su correcta medición.

Este espacio buscó propiciar la retroalimentación con actores expertos en materia por grupo temático y experiencia en la zona de estudio, permitiendo así fortalecer el proceso colaborativo de construcción de la TR. Para los accesos de cada uno de los ejercicios en Mural ver Anexo 5.

5.2 Taller virtual 2: 10 al 12 de septiembre de 2025

El taller denominado "*Evaluación del estado de salud actual de la región costero-marina de Yucatán: Hacia la construcción de la condición socioambiental*" se realizó los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2025, de manera virtual vía Zoom, de 09:00 a 13:00 horas. En dicho evento participaron 64 actores (34 mujeres y 30 hombres) que pertenecen principalmente a los sectores académico, gobierno y de OSC (Tabla 4). Tuvo como objetivo validar los indicadores propuestos, umbrales y condición por grupo temático que permitirán evaluar el estado de salud de la región costero-marina de Yucatán.

Tabla 4. Número de actores por sector que asistieron al taller.

Sector	Total de actores
Académico	21
Gobierno	32
Organización de la Sociedad Civil (OSC)	5
Privado	2
Otro	4
Total	64

A lo largo de los tres días de trabajo, se abordó la metodología de las TR, enfocándose en las fases 4 y 5 del proceso de elaboración. Se destacó entre las actividades pendientes el cálculo de puntuaciones por grupo de trabajo. Se mostraron los indicadores establecidos para grupo de trabajo categorizados por condición, como: realizado, en construcción, con posibilidad de desarrollarse y en proceso de consolidación.

Alineado con el objetivo general del Proyecto del Gran Ecosistema Marino del Golfo de México, el cual se centra en la mejora de la calidad del agua, la rehabilitación de ecosistemas costeros y la prevención del agotamiento de recursos, se implementó un método jerárquico multicriterio (Figura 13). Este enfoque permite contextualizar y jerarquizar la importancia de los indicadores en cada grupo temático, asegurando que la evaluación responda directamente a los desafíos críticos y objetivos estratégicos del proyecto.

Figura 13. Mural del ejercicio de ponderación en sesión plenaria.

Tras la presentación de la estructura de la TR, se procedió a la construcción colectiva de contenidos mediante mesas de trabajo virtuales, donde los participantes se integraron en grupos técnicos enfocados en la importancia de la zona costera, la descripción de la regionalización y la definición de la numeralía. Este ejercicio de codiseño se apoyó en facilitadores y una plantilla de Mural (Figura 14) y Zoom para moderar la discusión y sistematizar la votación de los elementos clave de la "Historia de la costa". Una vez concluidas las votaciones, los asistentes centraron sus esfuerzos en la redacción de recomendaciones estratégicas para la gestión de la zona costero-marina, fundamentando dichas propuestas en las condiciones actuales y tendencias observadas en los indicadores analizados.

Figura 14. Mural de ejemplo del contenido de una TR, votación de Numeralia y de los textos realizados previamente.

Este proceso participativo asegura que el documento final no solo sea un diagnóstico técnico, sino una herramienta de política pública con pertinencia local y consenso intersectorial. Después de la presentación, se abrió un espacio para la retroalimentación para cada apartado, lo que demuestra un enfoque iterativo y colaborativo en la construcción del instrumento. Para los accesos de cada uno de los ejercicios en Mural ver Anexo 5. En la Figura 15 se detalla la representatividad y participación de los diversos actores clave que asistieron al evento.

Figura 15. Evidencia fotográfica del taller virtual 2.

5.6 Reunión de presentación final: 28 de enero de 2026

El 28 de enero de 2026, se llevó a cabo una reunión clave con el objetivo de presentar los resultados finales del cálculo de indicadores, así como la calificación global de la TR (Figura 16). Esta sesión funcionó como la instancia final de validación para confirmar los resultados obtenidos, verificar la precisión de los datos y detallar los ajustes realizados en indicadores específicos que tuvieron adecuaciones o inclusiones de último momento. Con este ejercicio de transparencia técnica, se asegura que el producto final cuente con el respaldo y la certidumbre de todos los actores involucrados.

Figura 16. Mural de validación de resultados y calificaciones.

Para los accesos de cada uno de los ejercicios en Mural ver Anexo 5. El documento con atención a comentarios se encuentra en el Anexo 4.

6. Análisis estadístico

Para el análisis de los resultados obtenidos en el proceso de la TR, se aplicaron metodologías de contenido mixto con el fin de examinar sistemáticamente la percepción de los actores consultados tanto en las fases de campo como en los talleres virtuales. En cuanto al cálculo de puntuaciones, el procedimiento se fundamentó en la propuesta de Costanzo y colaboradores (2017) para las primeras tres etapas, centrando la atención en la aplicación de normalizaciones lineales y no lineales, así como en la definición de las escalas de calificación. Finalmente, para las etapas de integración y ponderación (4 y 5), se implementó un método jerárquico multicriterio basado en las matrices de Saaty, siguiendo el enfoque de Merino-Benitez y Bojórquez-Tapia (2021) para determinar el nivel de importancia de los indicadores por grupo temático.

6.1 Análisis de contenido mixto

En el estudio de estas interacciones socioecológicas, la percepción de las personas recabadas mediante datos cualitativos permiten entender a profundidad el proceso de cambio socioambiental y comprender el papel de la naturaleza y los actores sociales en un contexto de cambio constante e incluso de conflictos socioambientales (Herrera Racionero y Lizcano Fernández, 2012). Estas relaciones no son universales ni estáticas, cobran sentido en un contexto histórico y cultural concreto, de ahí la relevancia de comprender cómo el ser humano y la naturaleza se retroalimentan para transformarse y adaptarse a la influencia del otro en un contexto local específico (Herrera Racionero y Lizcano Fernández, 2012; Berkes *et al.*, 2008). Además, de los datos cualitativos se pueden obtener datos cuantitativos que respaldan las observaciones, percepciones y opiniones de los habitantes de las zonas costeras. Así, los resultados obtenidos de este análisis permitirán identificar y recopilar información para la generación de indicadores, fuentes y umbrales. Teniendo en cuenta la diversidad de los actores ya mencionados, así como de las distintas condiciones de acceso debido a las características geográficas en cada sitio de estudio, se elaboraron dos tipos de técnicas para la recolección de datos, las cuales consisten en:

a. Entrevistas semiestructuradas

Las entrevistas mediante un diálogo directo entre el entrevistador y el entrevistado, guiado por un conjunto de preguntas semi estructuradas diseñadas previamente. Este enfoque permite recolectar información detallada desde la perspectiva de los entrevistados, considerando sus palabras y experiencias compartidas dentro de un contexto social común. Además, facilita la descripción e interpretación de elementos no observables directamente, como emociones, impresiones o eventos pasados (Herrera Racionero y Lizcano Fernández, 2012). Por ello, se prioriza la realización de entrevistas a actores con un conocimiento profundo de las zonas de estudio, quienes requieren un espacio dedicado para compartir su experiencia.

b. Grupos de enfoque

También conocidos como grupos focales o de discusión, esta técnica tiene como objetivo fomentar el diálogo y el intercambio de ideas entre los participantes, con el propósito de entender cómo piensan, sienten y viven en su contexto. Estas sesiones se desarrollaron a partir de preguntas previamente definidas, con objetivos claros y siguiendo lineamientos específicos. Para su realización, se diseñó una guía de preguntas, se seleccionaron a los participantes, se planificaron las reuniones y se grabaron las discusiones (Hamui-Sutton y Varela-Ruiz, 2012). Los grupos suelen estar conformados por un mínimo de 5 y un máximo de 15 personas, y pueden organizarse de manera homogénea según las actividades o roles de los integrantes, con el fin de explorar sus perspectivas, intereses y actividades particulares (Herrera Racionero y Lizcano Fernández, 2012).

6.1.1 Levantamiento de datos

Las preguntas aplicadas fueron diseñadas para asemejarse a las preguntas de discusión planteadas en los talleres virtuales. Esto permitió coleccionar el mismo tipo de información tanto de manera virtual como en campo. Estas preguntas se aplicaron mediante entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque a fin de profundizar en la comprensión de las percepciones y conocimientos de los habitantes locales.

Las entrevistas individuales permitieron explorar en detalle las experiencias y opiniones de cada participante, y los grupos de enfoque facilitaron la identificación de patrones comunes, la construcción de significados compartidos y la exploración de dinámicas sociales. En conjunto, ambas técnicas proporcionan una visión más integral de la realidad socioambiental de las zonas costero-marinas en estudio ya que lograron capturar tanto las particularidades individuales como las dinámicas colectivas que influyen en la relación entre las comunidades locales y sus entornos costeros (Preiser *et al.*, 2021). Las preguntas de discusión empleadas tanto en las entrevistas como en los grupos de enfoque fueron las mismas y todas las interacciones fueron grabadas.

Por su parte, para seleccionar a los informantes en campo se ocupó un muestreo en bola de nieve que es una técnica de muestreo no probabilístico utilizada cuando los participantes potenciales son difíciles de identificar o pertenecen a un subgrupo específico de la población. Este método se basa en la referencia de sujetos iniciales para generar nuevos sujetos, expandiendo la muestra de manera similar a una bola de nieve que crece al rodar (Corbin y Strauss, 2012). De este modo, se contactó a personas desempeñadas en los ámbitos gubernamental, comunitario, de la sociedad civil, y académicos con amplio conocimiento de las interacciones socioecológicas locales, y se logró abarcar los principales sectores, actividades económicas e instituciones a nivel local.

6.1.2 Análisis de contenido mixto

El análisis de contenido centra el objeto de observación en el texto pero enfatiza la importancia del contexto para su adecuada comprensión. Implica la adopción de una visión interpretativa que aprovecha el potencial del enfoque mixto en el procesamiento y análisis de datos (Domínguez-Gómez, 2022). Desde un enfoque cuantitativo, el análisis de contenido ofrece resultados de interés descriptivo con énfasis en la objetivación de criterios de análisis, como índices de frecuencia o de concurrencia. Desde un punto de vista cualitativo, ofrece la posibilidad de comprender los discursos que articulan la comunicación, su estructura, su carga simbólica o de significados en general.

Dentro de este análisis, también se ocupa un enfoque mixto deductivo-inductivo, en el que los pasajes de texto se nombran y clasifican mediante códigos en una secuencia que abarca: 1) codificación, 2) categorización y 3) descripción (Kuckartz y Rädiker, 2019). La codificación es un proceso que asigna etiquetas a fragmentos de texto para identificar temas, o conceptos recurrentes y sirven para organizar, clasificar y sintetizar la información obtenida. Por su lado, la categorización consiste en agrupar los códigos asignados a los fragmentos de texto en categorías más amplias y abstractas, es decir, las categorías representan los temas centrales que emergen de los datos. Finalmente, la descripción consiste en proporcionar una narración detallada y exhaustiva de los hallazgos emergentes del análisis de datos. Así, este análisis es un proceso iterativo y dinámico, con triangulación constante de datos para confrontar los resultados y evaluar la confiabilidad y generalizaciones de la información interpretada (Carvalho Pires de Sousa *et al.*, 2019). En este contexto, la Figura 17 describe la secuencia metodológica del análisis planteado.

Figura 17. Secuencia metodológica para el análisis de contenido mixto de entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque aplicados para la elaboración de las TR. Fuente: elaboración propia.

Para describir los resultados se ocuparon: (1) nubes de palabras, (2) mapas de proximidad de códigos, (3) tablas de frecuencias, y (4) testimonios clave de los participantes. Una nube de palabras es una representación visual que muestra los términos más frecuentes en un conjunto de datos textuales, donde el tamaño de cada palabra es proporcional a su frecuencia o relevancia dentro del texto. Este método permite identificar de manera rápida los temas principales, patrones y tendencias en los datos, lo que facilita el análisis inicial y la interpretación cualitativa. Por su parte, para elaborar los mapas de proximidad de códigos se generaron las matrices de adyacencia de códigos en el programa MAXQDA para luego generar un grafo con esa información en R a fin de mostrar las relaciones y conexiones entre los códigos en función de su co-ocurrencia dentro de los datos analizados. Es decir, identifica qué códigos aparecen juntos en los mismos segmentos de texto, visualizándose en un mapa donde la cercanía entre los códigos refleja la intensidad de su relación.

6.2 Cálculo de puntuaciones

Durante la fase técnica de manejo y análisis de datos, así como de cálculo de puntuaciones, se identifican cinco etapas principales (Figura 18).

Figura 18. Diagrama de flujo de la elaboración de indicadores para las TR del GoM. Fuente: elaboración propia.

La metodología parte de Costanzo y colaboradores (2017) desde el punto 1 hasta el punto 3, resaltando lo linealidad y no-linealidad en las normalizaciones y las escalas de calificación. Para las etapas 4 y 5 se aplicó un método jerárquico multicriterio a partir de matrices de Saaty (Merino-Benítez y Bojórquez-Tapia, 2021).

6.2.1 Definición de indicadores y umbrales

La definición de indicadores y de sus respectivos umbrales se llevó a cabo mediante un proceso participativo estructurado, que incluyó talleres presenciales, virtuales y reuniones técnicas de seguimiento. Estos espacios permitieron integrar el conocimiento experto de especialistas, tomadores de decisión y actores con experiencia directa en los distintos componentes del socioecosistema. Durante estas sesiones se discutió la pertinencia, representatividad y viabilidad operativa de cada indicador, así como la disponibilidad y confiabilidad de las fuentes de información.

Los indicadores se desarrollaron conforme a 7 grupos temáticos que buscan abarcar de manera integral todas las dimensiones del socioecosistema. Los grupos temáticos definidos son: recursos hidrológicos, biodiversidad, ecosistemas y paisajes, comunidad y cultura, economía, manejo y gobernanza, y cambio climático. Los indicadores establecidos en los diferentes talleres y sesiones de seguimiento respondieron a amenazas y valores de origen, así como a una condición del modelo PER. Cada indicador cumple con el modelo SMART, asegurando su representatividad actual y a futuro.

6.2.2 Elaboración de indicadores y calificaciones

La elaboración de los indicadores se realizó a partir de metodologías diversas, definidas en función de la naturaleza de cada variable, la escala de análisis y el tipo de información disponible. Este proceso incluyó el tratamiento de datos espaciales, temporales y estadísticos, así como la integración de información cualitativa cuando fue necesario. Para ello, se emplearon principalmente Sistemas de Información Geográfica, hojas de cálculo y, en menor medida, herramientas de programación en R.

Cada indicador fue calculado de manera independiente para los cinco estados del Golfo de México, garantizando la coherencia metodológica y la trazabilidad de los datos. En los casos en que la información presentó diferencias de resolución espacial o temporal entre estados, se aplicaron criterios de homologación previamente acordados en los talleres y sesiones de seguimiento, con el fin de mantener la comparabilidad de los resultados.

Una vez elaborados, los indicadores fueron calificados con base en los umbrales definidos en la etapa previa. La calificación se expresó mediante una escala ordinal de cinco categorías, asociadas a códigos de color que facilitan su interpretación (Tabla 5).

Tabla 5. Escala de calificaciones y condiciones.

Calificación	Condición
A Muy alta	Los indicadores conducen a una condición óptima, idónea o favorable
B Alta	Los indicadores conducen a una condición adecuada, deseable o aceptable
C Media	Los indicadores conducen a una condición estable o con poco cambio
D Baja	Los indicadores conducen a una condición poco adecuada, no deseable o en deterioro
E Muy baja	Los indicadores conducen a una condición insuficiente, inadecuada o deteriorada
Sin datos	

Esta escala constituye el vínculo entre los valores cuantitativos o cualitativos de los indicadores y su interpretación sintética dentro de la TR.

6.2.3 Normalización

Con el objetivo de integrar indicadores de distinta naturaleza, escala y unidad de medida, los resultados obtenidos en la etapa de calificación fueron sometidos a un proceso de normalización. Este procedimiento permite expresar todos los indicadores en una escala continua y comparable entre 0 y 1, donde 1 representa la condición más alta posible y 0 la condición más baja.

Para la TR se definieron dos tipos principales de normalización (Figura 19): a) la normalización lineal por tramos utilizando percentiles, y b) la normalización basada en umbrales definidos, de carácter no lineal. La selección del método de normalización se realizó en función del tipo de indicador, la distribución de los datos y la existencia de criterios de referencia previamente establecidos.

Figura 19. Tipos de normalización aplicada. Fuente: elaboración propia.

Normalización lineal por tramos usando percentiles: Se aplicó a indicadores cuantitativos continuos para los cuales no existían umbrales normativos o valores de referencia explícitos, o cuando se requirió una aproximación relativa basada en la distribución estadística de los datos; utiliza percentiles para definir tramos dentro del rango de valores observados y asignarlos de manera proporcional a la escala 0–1, ya sea de forma directa cuando los valores mayores representan la condición más alta, o de forma inversa cuando los menores valores representan la condición más baja, permitiendo capturar gradientes de desempeño de manera continua y sensibles a la variabilidad de los datos.

Normalización directa (percentiles): Modalidad de la normalización lineal por tramos empleada cuando los valores más altos del indicador representan la condición más alta, de manera que los valores cercanos al percentil superior se aproximan a 1 y los valores más bajos a 0.

Normalización inversa (percentiles): Modalidad de la normalización lineal por tramos utilizada cuando los valores más altos del indicador representan la condición más baja, en la cual la asignación a la escala se realiza de forma inversa, de modo que los valores más altos se aproximan a 0 y los valores más bajos a 1.

Normalización por umbrales definidos (no lineal): Se aplicó cuando, a partir de los talleres, la literatura especializada o normas oficiales, se identificaron intervalos de referencia claros para la evaluación del indicador; este enfoque no asume necesariamente una relación proporcional entre los valores del indicador y la escala normalizada, sino que se basa en rangos previamente establecidos que representan condiciones cualitativamente distintas.

Normalización por umbrales definidos cuantitativa: Modalidad aplicada a indicadores numéricos para los cuales se definieron umbrales específicos, en la que los valores del indicador se normalizan utilizando directamente los límites de dichos umbrales y se asignan valores en la escala 0–1 conforme a la condición representada dentro de cada intervalo.

Normalización por umbrales definidos cualitativa: Modalidad utilizada para indicadores categóricos sin una métrica numérica continua, en la cual las categorías definidas se asocian directamente a las calificaciones de la TR, ordenadas de la condición más alta a la más baja (A, B, C, D y E), y posteriormente se expresan en la escala normalizada de 0 a 1.

6.2.4 Método de Análisis Jerárquico Multicriterio (AHP)

La integración de los indicadores normalizados y la obtención de calificaciones sintéticas por grupo temático se realizó mediante la aplicación del Método de Análisis Jerárquico Multicriterio (AHP) (Sendra y García, 2000; Pacheco y Contreras, 2008). Este método permite incorporar de manera explícita el juicio experto en la asignación de pesos

relativos a los indicadores, asegurando al mismo tiempo un control formal de la consistencia de dichos juicios (Merino-Benítez y Bojórquez-Tapia, 2021). La figura 20 presenta de manera esquemática el procedimiento general seguido en esta etapa.

El proceso AHP se desarrolló a partir de la ponderación definida en el segundo taller de seguimiento, en el cual los participantes evaluaron la importancia relativa de los indicadores dentro de cada grupo temático. Con el fin de mantener matrices con niveles aceptables de consistencia, los grupos temáticos se estructuraron entre 5 y 7 indicadores.

Figura 20 . Esquema del método AHP. Fuente: elaboración propia.

En una primera fase se construyeron las matrices de comparación pareada, una por cada grupo temático y estado, en las cuales los indicadores se compararon dos a dos en función de su importancia relativa. Estas comparaciones se realizaron siguiendo la escala fundamental del método AHP, de modo que la parte superior de la matriz representa la preferencia de un indicador sobre otro, mientras que la parte inferior corresponde al inverso de dicha relación. Posteriormente, las matrices de comparación fueron

normalizadas por columnas, dividiendo cada elemento entre la suma de su respectiva columna. Este procedimiento permitió transformar los valores originales a un intervalo común y facilitó la estimación de la contribución relativa de cada indicador dentro del grupo temático (Merino-Benítez y Bojórquez-Tapia, 2021).

A partir de las matrices normalizadas se obtuvo el vector de ponderaciones, calculado como el promedio de los valores de cada fila. Este vector representa el peso relativo de cada indicador y constituye el insumo principal para la agregación de los indicadores normalizados en las etapas posteriores (Merino-Benítez y Bojórquez-Tapia, 2021). Los pesos obtenidos reflejan la importancia asignada por los expertos durante los talleres y son específicos para cada grupo temático.

Con el fin de evaluar la coherencia interna de los juicios de comparación, se calculó el valor propio principal λ_{\max} de cada matriz, a partir de la relación entre la matriz de comparaciones original y el vector de ponderaciones. Este valor se utilizó para estimar el Índice de Consistencia (CI) y la Razón de Consistencia (CR), la cual se obtuvo al comparar el CI con el Índice Aleatorio (RI) correspondiente al tamaño de la matriz. Únicamente se aceptaron aquellas matrices con valores de $CR \leq 0.10$, garantizando así un nivel adecuado de consistencia en los juicios expertos (Merino-Benítez y Bojórquez-Tapia, 2021). Finalmente, las calificaciones por grupo temático se obtuvieron mediante una sumatoria lineal ponderada, en la que cada indicador normalizado se multiplicó por su peso correspondiente y los resultados se agregaron para obtener un valor sintético único. Este valor representa el desempeño relativo del grupo temático y fue posteriormente clasificado de acuerdo con una escala de intervalos constantes.

6.2.5 Cálculos globales

La etapa final del proceso metodológico consistió en la integración de las calificaciones obtenidas por grupo temático para generar resultados sintéticos a escala regional y del socioecosistema. El procedimiento consistió en promediar los resultados por grupo temático, por cada subregión y para todo el socioecosistema, los resultados por subregiones se clasificaron por percentiles para obtener los umbrales de calificación que asignan las calificaciones globales.

7. Resultados

7.1 Regionalización de Yucatán

Durante los dos talleres virtuales parte de las actividades atendieron el objetivo de establecer la regionalización para estudiar la zona costero-marina de Yucatán, asegurando que los indicadores sean representativos espacialmente y que reflejaran con precisión las características y condiciones específicas de la región, para ello se elaboraron varias propuestas con criterios propios (Tabla 6).

Criterios considerados para las propuestas de subregionalización:

La delimitación de estudio se realizó considerando los límites sur de las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán (POETCY), tomando en cuenta que a las UGAS se les asignan políticas ambientales y criterios de regulación ecológica, con el objetivo de regular o inducir el uso de suelo y actividades productivas para tratar de asegurar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente (Secretaría de Desarrollo Sustentable, 2024).

También se consideraron los primeros 25 kilómetros de la línea de costa hacia la parte marina, incluyendo dentro del área de estudio zonas de importancia como refugios pesqueros y paisajes marinos. El polígono de interés se delimitó en los extremos oeste y este con base en los límites de mar territorial del estado.

Tabla 6. Comparación de la delimitación del área de estudio en cada propuesta.

Zona costera	Propuesta 1	Propuesta 2
Continental	La delimitación se hizo a partir de los límites sur de las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán (POETCY) (https://bitacoraordenamiento.yucatan.gob.mx/), considerando que a las UGAS se les asignan políticas ambientales y criterios de regulación ecológica.	La delimitación del área de estudio se realizó considerando los primeros 10 km a partir de la línea de costa hacia la parte continental.
Marina	La zona costera marina se delimitó considerando los primeros 20 km a partir de la línea de costa hacia el mar, tomando en cuenta la zona con presencia de	La delimitación del área de estudio se realizó considerando los primeros 10 km a partir de la línea de costa hacia la parte marina tomando en cuenta el

Zona costera	Propuesta 1	Propuesta 2
	embarcaciones menores para la pesca de pulpo y ampliando el polígono con el área de la Zona de Refugio Pesquero de Celestún.	polígono del paisaje marino Llanura litoral marina acumulada.

Figura . Delimitación del área de estudio: TR-Yucatán

Durante el segundo taller virtual en la sección de redacción de contenidos los actores de manera participativa redactaron el texto de subregionalización de la zona tomando en cuenta las características más relevantes de cada subregión.

Regionalización

La costa de Yucatán, con 340 km de litoral, resguarda sus recursos hídricos en un complejo sistema de cavernas kársticas. Sus cuatro subregiones incluyen áreas naturales protegidas y distintos niveles de exposición al cambio climático, crecimiento económico y descargas de agua subterránea. La playa tiene procesos de acreción en el este y erosión al oeste, especialmente cerca de puertos y estructuras antropogénicas, lo que resalta la necesidad de soluciones basadas en la naturaleza y el cumplimiento de normativas

ambientales. La subregión 1 presenta alta productividad pesquera y los principales humedales; la subregión 2 presenta una dinámica urbana intensa, así como actividad turística y económica; la subregión 3 posee condiciones fisicoquímicas singulares por el contacto de agua dulce-marina; y en la subregión 4 influyen surgencias que favorecen la productividad y diversidad marina.

7.2 Valores y amenazas del socioecosistema

Las amenazas naturales en la costa de Yucatán están principalmente asociadas al incremento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, como huracanes, tormentas, frentes fríos e inundaciones. Estos fenómenos han provocado cambios en la geografía costera, como erosión y pérdida de playas, así como alteraciones en la salinidad y temperatura de los ecosistemas, afectando la biodiversidad y la reproducción de especies. También generan impactos directos en la pesca y en la infraestructura de las comunidades. A esto se suman otros factores como la llegada impredecible de sargazo, incendios de gran magnitud y la presencia de fauna feral, que contribuyen a la degradación de los ecosistemas y a la disminución del éxito reproductivo de especies clave.

Por otro lado, las amenazas derivadas de actividades humanas se relacionan con la contaminación, el desarrollo inmobiliario y el turismo no regulado. El aumento de residuos sólidos, los basureros clandestinos y la mala gestión de desechos están deteriorando los ecosistemas terrestres y marinos, mientras que la expansión urbana y la especulación de tierras provocan pérdida de hábitats y desplazamiento de especies. Asimismo, prácticas como la pesca furtiva, el turismo con malas prácticas y la contaminación asociada a actividades agropecuarias, como las granjas porcícolas, incrementan la presión sobre los recursos naturales, afectan la calidad del agua y generan conflictos sociales, comprometiendo la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las comunidades costeras.

El mapa de proximidad de códigos (Figura 23) revela varios clústeres de amenazas interconectadas en Yucatán, los cuales agrupan problemáticas ambientales y socioeconómicas en función de su relación y frecuencia de coaparición en los datos analizados. Se pueden distinguir 3 clústeres relacionados con (1) amenazas naturales o climáticas; (2) contaminación por actividades productivas como las agropecuarias, el turismo y el desarrollo inmobiliario; (3) impactos sobre biodiversidad y ecosistemas.

Figura 23. Proximidad de códigos que identifican amenazas en la zona costero-marina de Yucatán. Fuente: elaboración propia.

Los valores asociados a la conservación y manejo de los ecosistemas en la costa de Yucatán destacan la importancia de manglares, humedales y pastos marinos por su papel en la biodiversidad, la protección costera y la conectividad ecológica. Aunque en algunas zonas estos ecosistemas se mantienen en buen estado, enfrentan presiones crecientes derivadas del desarrollo urbano, el turismo y el aumento poblacional, lo que genera incertidumbre sobre su permanencia a largo plazo. En este contexto, se reconoce el papel clave de las áreas naturales protegidas y la necesidad de fortalecer su gestión, así como de implementar regulaciones más efectivas que permitan equilibrar la conservación con el uso del territorio.

Por otro lado, los valores socioambientales reflejan una estrecha relación entre economía, cultura y conocimiento tradicional. Actividades como la pesca continúan siendo fundamentales, aunque se observa una diversificación hacia el turismo y otras actividades, lo que ha transformado las dinámicas locales. Las cooperativas pesqueras destacan como actores clave en la gobernanza y el manejo sostenible de los recursos, promoviendo acuerdos, vigilancia y conservación. Asimismo, el conocimiento local y

las prácticas tradicionales siguen siendo esenciales para la gestión del territorio y el fortalecimiento de la identidad comunitaria, aunque enfrentan desafíos asociados a cambios económicos, presiones externas y posibles impactos ambientales de nuevas actividades como las salineras.

Figura 24. Proximidad de códigos que identifican valores en la zona costero-marina de Yucatán.
Fuente: elaboración propia.

El tamaño de la letra y el nodo representan la frecuencia de mención de los códigos y el grosor de la línea representa la frecuencia con que se conectan los códigos. Se pueden distinguir 4 clusters relacionados con (1) la actividad pesquera; (2) acciones de conservación, aprovechamiento y manejo de los ecosistemas, en el cual parece como único nodo de un clúster (3) al manglar; (4) conocimiento tradicional y patrimonio socioambiental.

Las ideas identificadas para entender el contexto actual de Yucatán fueron agrupadas en los siete grupos temáticos, reflejando tanto los atributos clave a proteger como los procesos de degradación (Tabla 7). Estos valores y amenazas fueron el insumo principal para identificar los indicadores que evalúan el estado de salud del socioecosistema.

Tabla 7. Listado de valores y amenazas identificadas para Yucatán.

Grupo Temático	Valores	Amenazas
Recursos Hidrológicos	<ul style="list-style-type: none"> ● Agua de buena calidad para uso y consumo humano y para actividades recreativas ● Reservorios naturales de agua limpia ● Diversidad de ambientes acuáticos terrestres (Cenotes, aguadas, lagunas, ríos) ● Potencial para construir soluciones basadas en la naturaleza para el tratamiento de aguas residuales 	<ul style="list-style-type: none"> ● Contaminación del agua (Descargas de granjas porcícolas, aguas residuales industriales, etc.) ● Disminución de descarga de agua dulce ● Reducida accesibilidad física a agua potable apta para consumo humano ● Contaminación de acuífero ● Sobreexplotación ● Avance de la cuña salina
Ecosistemas y Paisajes	<ul style="list-style-type: none"> ● Reforestación en zonas dañadas ● Zonas de manglar, pastos marinos y duna costera que brindan protección ● Los manglares protegen y regulan las inundaciones; contribuye a la recarga del acuífero; mejora la calidad del agua al servir de filtro biológico. ● Ecosistemas (manglares y humedales) como reservorios de carbono ● Amplios pastizales marinos ● Potencial para protección efectiva de los ecosistemas costeros por la superficie que abarcan las ANP estatales y federales en el Estado ● Fomentar la conectividad ecosistémica 	<ul style="list-style-type: none"> ● Desarrollo inmobiliario, cambio uso de suelo y urbanización ● Deforestación y degradación de manglares ● Deforestación de la duna costera lo que acelera la erosión ● Erosión Costera ● Cambio de uso de suelo ● Fragmentación de ecosistemas (marinos y costeros), y pérdida de hábitats ● Cambios de uso de suelo de las comunidades a ampliación de granjas ● Pérdida de áreas verdes por el crecimiento descontrolado de la urbanización ● Expansión y mala planificación de infraestructura vial
Biodiversidad	<ul style="list-style-type: none"> ● Zonas importantes de anidación de tortugas marinas con monitoreo a largo plazo ● Riqueza de aves ● Conservación de manglares como refugio de la 	<ul style="list-style-type: none"> ● Falta de educación financiera sobre los recursos ● Pérdida de biodiversidad de la Duna Costera

Grupo Temático	Valores	Amenazas
	<p>biodiversidad y de protección ante la erosión costera</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cubierta vegetal (epicontinental y costera) como pastos, manglar, selva, etc ● Especies bioindicadoras como herramientas de biomonitoreo ● Especies Endémicas y Pesca (Pulpo O. maya) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pérdida de zonas de anidación aves migratorias y de fauna en general ● Pérdida de biodiversidad en especial equinodermos (pepino de mar) ● Especies marinas en extinción (Mero, Pulpo, Pepino de Mar) ● Incremento en la población de perros ferales y depredación de fauna silvestre en peligro de extinción ● Pérdida biodiversidad (coberturas de ecosistemas y de especies) ● Aprovechamiento cinegético de aves acuáticas
<p>Comunidad y Cultura</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Identidad cultural ● Comunidades pesqueras tradicionales ● Valores de conservación de los recursos naturales, ecosistemas y paisajes por las comunidades locales ● Formación de capacidades en jóvenes de comunidades costeras (enfocado a temas ambientales). ● Presencia de comunidades indígenas ● Alternativas económicas viables para comunidades pesqueras ● Uso sustentable de recursos ● Pescadores conscientes que están impulsando las áreas marinas comunitarias para la conservación ● Prácticas locales de uso del agua ● Actividades de recreación (las personas tenemos el derecho de convivir dentro de un ambiente sano) 	<ul style="list-style-type: none"> ● El tren maya amenaza el patrimonio biocultural ● Incremento poblacional y urbanización ● Falta de consulta y toma de decisiones en la construcción de megaproyectos ● Gentrificación y cambios de medios de vida ● Aprovechamiento cinegético de aves acuáticas en términos de beneficios a la comunidad ● Aumento infraestructura urbana con calles, alumbramiento, drenaje ● Bioincrustaciones relacionado con gastos económicos a las embarcaciones ● Enfermedades en comunidad asociada a contaminación del agua por nitrógeno ● Vulnerabilidad de la población ante eventos extremos

Grupo Temático	Valores	Amenazas
	<ul style="list-style-type: none"> ● Formación de técnicos/vigilantes comunitarios ● Comunidades abiertas al aprendizaje ● Mayor participación de mujeres y jóvenes en programas de restauración en la zona costera ● Historia y prácticas tradicionales ● Baja densidad poblacional ● Presencia de recursos humanos altamente capacitados en la región para el diseño e implementación de plan o estrategia integral para la atención de la erosión costera ● Labor del ecoturismo para la protección del patrimonio cultural y natural mediante su aprovechamiento sustentable ● Espacios educativos y científicos 	
<p>Manejo y gobernanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Mejorar y aplicar las evaluaciones de impacto ambiental ● Presencia de recursos humanos altamente capacitados en la región para el diseño e implementación de plan o estrategia integral para la gestión del agua, en particular el saneamiento ● Fortalecimiento del cooperativismo y gobernanza local en las zonas costeras ● Voluntad sectorial para el saneamiento ● Potencial para aplicar regulaciones urbanas y ambientales en los nuevos desarrollos inmobiliarios 	<ul style="list-style-type: none"> ● Gestión de residuos sólidos ● Sobrepesca de recursos marinos ● Desactualización de los PM de manejo de las ANPs (Federales/Estatales) ● Crecimiento descontrolado de la urbanización ● No se respetan los Ordenamientos Ecológicos ● Falta de vigilancia, presupuesto y capacidades de dependencias oficiales ● Falta de POELs/PDU de comunidades costeras ● Falta de vigilancia ecológica en ANPs estatales y federales y en poblaciones costeras. Necesario aumentar

Grupo Temático	Valores	Amenazas
	<ul style="list-style-type: none"> ● Conservación de hábitats críticos áreas de alimentación, áreas desove, reproducción, crianza, reclutamiento, etc. ● Presencia de recursos humanos altamente capacitados en la región para el diseño e implementación de plan o estrategia integral para la atención de la erosión costera ● Proyectos exitosos de restauración y conservación ● Protección de cenotes de importancia ambiental y social ● Potencial de implementación de soluciones basadas en la naturaleza (a parte de la restauración) ● Protección de los Ejidos y espacios para el Sector Agrícola ● Antecedentes de gobernanza intermunicipal para la gestión de RSU en la Zona Metropolitana de Mérida que puede replicarse para mejorar la calidad de infraestructuras y remediar sitios no controlados. 	<p>recursos/infraestructura y personal).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● No respeto de las Estrategias de manejo pesquero (pesca fuera de temporada, no respetar tallas mínimas, zonas de pesca; prácticas de pesca ilegal) ● Opciones viables de empleo o actividades que generen ingresos, para disminuir la presión concentrada hacia determinados recursos ● Desarrollo costero mal planificado ● Pesca ilegal y degradación de hábitats ● Aumento de desarrollo de infraestructura para turismo sin desarrollo de infraestructura ni beneficio para la población ● Expansión granjas porcícolas por acuerdos de comercio ● Incremento de embarcaciones no regularizadas ● Malas artes y prácticas de pesca recientes, como el uso del cloro y arponeo para la pesca del pulpo ● Transporte marítimo (emergencias ambientales de petróleo) ● Falta de adecuada infraestructura sanitaria y manejo adecuado de basura ● Falta de normalización específica de disposición de descargas ● Aprovechamiento cinegético de aves acuáticas ● Falta de regulación en el uso de agroquímicos prohibidos ● Falta de regulación y comités locales relacionado con una falta de planificación asociado al turismo

Grupo Temático	Valores	Amenazas
		<ul style="list-style-type: none"> ● Descargas de agua sin tratamiento ● Saneamiento de aguas residuales urbanas e industriales ● Falta de recursos financieros en tratamiento de aguas residuales ● Falta de plantas de tratamientos con trenes avanzados terciarios ● Expansión urbanización sin planeación (o que rebase la capacidad de carga de los recursos) a partir del Tren Maya
<p>Economía</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Actividades como la Observación de la Aves - Aviturismo ● La pesquería (escama, pulpo, mero, pepino) tiene un valor económico y social muy importante en Yucatán, además del valor ecológico. ● Atractivo turístico: Playas, arrecifes y áreas naturales ● Ecoturismo y turismo cultural (fortalecer iniciativas como Coox Mayab); una de muchas soluciones basadas en la comunidad ● Redacción, replicación o reproducibilidad de casos de éxito en restauración y conservación 	<ul style="list-style-type: none"> ● Falta de recursos financieros que ayuden a diagnósticos, acciones de conservación, monitoreos y evaluaciones ● Opciones viables de empleo o actividades que generen ingresos, para disminuir la presión concentrada hacia determinados recursos ● Aumento de la actividad humana (desarrollos inmobiliarios, actividades turísticas, actividades ganaderas) ● Aprovechamiento cinegético de aves acuáticas ● Incremento de la infraestructura turística con afectaciones a medios de vida e inequidad ● Expansión granjas porcinas por acuerdos de comercio con afectaciones a medios de vida e inequidad

Grupo Temático	Valores	Amenazas
<p>Cambio climático</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Sumideros de carbono azul y potencial para implementación de bonos los de carbono azul, que complementen los esquemas de pagos por servicios ambientales actuales ● Las dunas costeras contribuyen a la acumulación de arena, a reducir la intrusión salina, a prevenir la erosión costera, protección contra inundaciones, y sirven de hábitat para aves, insectos y mamíferos por su vegetación ● Potencial para construir soluciones basadas en la naturaleza para el tratamiento de aguas residuales 	<ul style="list-style-type: none"> ● Incremento de la frecuencia y magnitud de los eventos hidro-meteorológicos ● Aumento del nivel del mar ● Vulnerabilidad ante el aumento en número e intensidad de fenómenos hidrometeorológico ● Elevada vulnerabilidad de población (incremento de enfermedades) y actividades económicas (estrés hídrico) por impactos del Cambio Climático ● Vulnerabilidad de inmobiliarios a Cambio Climático ● Inundaciones por efectos del aumento del nivel freático por cambio climático ● Infraestructura turística y urbana poco adaptada al contexto del cambio climático

7.3 Resultados de la ponderación

Durante el segundo taller de seguimiento se realizó una dinámica participativa orientada a definir la relevancia de los indicadores en cada grupo temático. En esta actividad, las y los participantes compararon los distintos indicadores socioambientales y asignaron mayor o menor peso según su percepción sobre la situación actual del socioecosistema y los temas que consideran más importantes en el territorio.

La incorporación de estas ponderaciones en el cálculo reconoce el aporte del conocimiento local en la evaluación del socioecosistema. Las personas participantes compartieron su experiencia y comprensión de las dinámicas territoriales, lo que permitió contextualizar el papel de cada indicador dentro de su grupo temático. De este modo, la calificación resultante no se basa únicamente en el comportamiento numérico de los indicadores, sino también en su pertinencia en la realidad local. En la Tabla 8 se presentan los resultados de la ponderación obtenida para cada grupo temático ordenados según importancia (1 el más relevante y 7 el de menor relevancia).

Tabla 8. Indicadores enlistados según el nivel de importancia.

Grupo temático	Indicador	Orden de importancia
Recursos hidrológicos	Condición de la calidad de agua continental	1
	Índice Trófico (TRIX)	2
	Índice integral de calidad del agua marina	3
	Porcentaje del área con alto riesgo de intrusión salina	4
	Presencia de Florecimientos Algales Nocivos (FAN)	5
	Vulnerabilidad del agua subterránea por contaminación	6
	Concentración de cafeína en el agua	7
Biodiversidad	Riqueza de aves	1
	Riqueza de mamíferos marinos	2
	Promedio anual de nidadas de las tortugas marinas verde y Carey	3
	Porcentaje de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010	4
	Presencia de garza rojiza	5
	Abundancia de organismos de <i>Octopus maya</i>	6
Ecosistemas y paisajes	Porcentaje de cobertura de manglar perturbado	1
	Porcentaje de cobertura de dunas	2
	Tasa de erosión de la línea de costa	3
	Porcentaje de cobertura de pastos marinos	4
	Porcentaje de longitud de redes viales	5
	Almacenamiento estimado de carbono en manglares	6
Comunidad y cultura	Tasa de crecimiento poblacional	1
	Nivel de riesgo sobre el patrimonio biocultural	2
	Porcentaje de población no originaria	3
	Grado de rezago social	4
	Porcentaje de población indígena y afro-mexicana	5
Economía	Precio de los recursos pesqueros comerciales	1
	Captura Por Unidad de Esfuerzo (CPUE) de <i>Octopus maya</i>	2
	Contribución de la actividad turística al Producto Interno Bruto (PIB)	3
	Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA)	4
	Porcentaje de población en situación de pobreza	5
	Grado de marginación	6

Grupo temático	Indicador	Orden de importancia
	Nivel de ocupación del sector pesquero	7
Manejo y gobernanza	Porcentaje de instrumentos de política ambiental operando	1
	Número de sitios de gestión de residuos urbanos por cada 10 mil habitantes	2
	Porcentaje del volumen de aguas residuales tratadas	3
	Porcentaje de superficie de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) operando	4
	Número de concesiones autorizadas para el uso de las playas	5
Cambio climático	Vulnerabilidad de los municipios costeros por inundación	1
	Frecuencia e intensidad de precipitación extrema	2
	Número de meses con sequía al año	3
	Vulnerabilidad de las pesquerías de pulpo y pargos al cambio climático	4
	Tasa de cambio de temperatura y precipitación	5
	Porcentaje de localidades susceptibles al aumento del nivel del mar y erosión costera	6

A partir de estas posiciones, los indicadores conservaron el orden y peso definidos dentro de cada grupo temático para su incorporación en el cálculo final. Esta estructura se mantuvo de manera consistente en las bases de datos, los listados y en la integración general de la Tarjeta de Reporte, asegurando coherencia entre el proceso participativo y los resultados presentados.

7.4 Indicadores

En total se elaboraron 42 indicadores, tanto ambientales como socioeconómicos, que permiten evaluar el estado de salud del socioecosistema de Yucatán en relación con sus siete grupos temáticos (Figura 25). Estos se organizan en 7 indicadores de Recursos Hidrológicos, 6 de Biodiversidad, 6 de Ecosistemas y Paisajes, 5 de Comunidad y Cultura, 7 de Economía, 5 de Manejo y Gobernanza y 6 de Cambio Climático.

La base de información estuvo conformada principalmente por 31 indicadores provenientes de fuentes oficiales y bases de datos disponibles, complementados con 4 indicadores derivados de literatura científica, 5 de información y bases de datos proporcionadas por actores, y 2 indicadores retomados de proyectos LANRESC previos.

Figura 25. Número de indicadores elaborados por grupo temático. Fuente: elaboración propia.

En esta sección se reúne de forma estandarizada toda la información necesaria para comprender qué mide cada indicador y cómo se construye por medio de fichas técnicas. En ellas se documenta su identificación dentro del sistema de evaluación, incluyendo el nombre del indicador, el grupo temático al que pertenece, la condición que representa, la actividad de origen asociada, los ODS a los que contribuye y su clasificación en el modelo PER.

Asimismo, las fichas describen el marco de referencia del indicador, señalando las amenazas y los valores de origen que permiten interpretar sus resultados. También se detallan los datos utilizados para su cálculo, especificando las variables utilizadas, la cobertura espacial y temporal, el periodo de análisis, las unidades, las fuentes de información y si esta es de acceso público.

Finalmente, cada ficha técnica presenta la metodología empleada para el cálculo del indicador, incluyendo la forma analítica o fórmula, los umbrales o valores de referencia, el tipo de normalización aplicado y su interpretación. Asimismo, se incorporan recomendaciones sobre las limitaciones identificadas durante el desarrollo de los indicadores y sus áreas de oportunidad, así como metadatos adicionales que apoyan su trazabilidad y actualización.

A continuación se presentan las fichas técnicas de los 42 indicadores para zona costero-marina de Yucatán (Tabla 9-Tabla 50):

Tabla 9. Información general del indicador 1: Condición de la calidad de agua continental.

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	1
	Nombre del indicador	Condición de la calidad de agua continental
	Descripción	Evalúa el estado de la calidad del agua en cuerpos de agua continentales, superficiales y subterráneos, mediante el análisis de parámetros físico-químicos, biológicos y microbiológicos, a partir de datos de RENAMECA (CONAGUA).
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	6. Agua limpia y saneamiento
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Contaminación del agua (Descargas de granjas porcícolas, aguas residuales industriales, etc.)
	Valores de origen	Agua de buena calidad para uso y consumo humano y para actividades recreativas
Información de los datos utilizados	Variables	Puntos de monitoreo clasificados con un código de tres colores según el promedio de los parámetros medidos, comparados con criterios técnicos de referencia para describir la calidad del agua en cada sitio
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Por periodo
	Referencia temporal	2024
	Unidades	Número de puntos de monitoreo en rojo
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Red Nacional de Medición de Calidad del Agua (RENAMECA), 2024: https://www.gob.mx/conagua/articulos/resultados-de-la-red-nacional-de-medicion-de-calidad-del-agua-renameca?idiom=es

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de los puntos del semáforo integrales de calidad de agua		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		0.00	A Muy alta	0
		2.86	B Alta	0.01 a 2.86
11.43		C Media	2.87 a 11.43	
19.77		D Baja	11.44 a 19.77	
	E Muy baja	>=19.78		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registran menos puntos de monitoreo en rojo.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	El semáforo de calidad del agua de RENAMECA se basa en la evaluación de oxígeno disuelto, la demanda bioquímica de oxígeno (DBO ₅), la demanda química de oxígeno (DQO), los sólidos suspendidos totales, el pH, la temperatura, la conductividad eléctrica, los coliformes fecales o E. coli, así como nutrientes como nitrógeno en sus distintas formas y fósforo total; en algunos sitios también se consideran grasas y aceites. Se sugiere incluir el análisis temporal de los registros para identificar si la calidad del agua mejora, se mantiene o se deteriora con el tiempo.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 10. Información general del indicador 2: Índice trófico (TRIX).

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	2
	Nombre del indicador	Índice trófico (TRIX)
	Descripción	Mide el estado trófico de las lagunas costeras mediante el índice trófico (TRIX), para describir el nivel de enriquecimiento de nutrientes y su efecto en el ecosistema.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Contaminación del agua (Descargas de granjas porcícolas, aguas residuales industriales, etc.)
	Valores de origen	Reservorios naturales de agua limpia
Información de los datos utilizados	Variables	Valores del índice TRIX
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	No aplica
	Referencia temporal	2018
	Unidades	Adimensional
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Gómez-Romero, M.E. (2020). Determinación de cafeína y nutrientes como trazadores de aguas residuales antropogénicas en el mar costero del estado de Yucatán. (Tesis de Maestría), UNAM.
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio del Índice TRIX en las lagunas costeras de cada subregión

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Estado integrado	Calificación	Umbrales
		Ultra Oligotrófico	A Muy alta	< 4.35
		Oligotrófico	B Alta	4.351 - 4.37
		Mesotrófico	C Media	4.371 - 4.39
		Eutrófico	D Baja	4.391 - 4.49
		Hipereutrófico	E Muy baja	>4.491
	Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el índice TRIX es menor.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Este índice combina logaritmos de cuatro variables: Cl a, NID (NO₂+NO₃+NH₄), PT (fósforo total) y el valor absoluto de la desviación del porcentaje de saturación de oxígeno disuelto. La fórmula del índice TRIX es: $TRIX = \log_{10} (Chl-a \times \%O_2 - 100 \times DIN \times DIP) + 1.5 / 1.2$</p> <p>No hay datos puntuales y continuos del grado de eutrofización en las lagunas costeras.</p> <p>Sería ideal contar con un registro continuo y sistemático, ya que la información disponible proviene principalmente de estudios aislados y no de una serie de seguimiento en el tiempo.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 11. Información general del indicador 3: Índice integral de calidad del agua marina.

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	3
	Nombre del indicador	Índice integral de calidad del agua marina
	Descripción	Evalúa la eutrofización marina como un sistema de alerta temprana mediante cinco parámetros ambientales, utilizando datos satelitales y modelos numéricos, con base en el Índice Integral de Calidad del Agua Marina (ICAM-SIMAR-Integral), adaptado del ICAM de Horton (1965).
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Contaminación del agua (Descargas de granjas porcícolas, aguas residuales industriales, etc.)
	Valores de origen	Agua de buena calidad para uso y consumo humano y para actividades recreativas
Información de los datos utilizados	Variables	Puntos con valores del Índice integral de calidad del agua marina
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Diario
	Referencia temporal	2000-2025
	Unidades	Adimensional
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Caballero-Aragón, H.; Santamaría-del-Ángel, E.; Cerdeira Estrada, S.; Martell-Dubois, R.; Rosique-de-la-Cruz, L.; Valdez Chavarin, J. Analyzing Eutrophication Conditions in the Gulf of Mexico Using the SIMARIntegral Marine Water Quality Index (ICAM-SIMAR-Integral). Sustainability 2025, 17, 11354. https:// doi.org/10.3390/su172411354 , https://simar.conabio.gob.mx/explorer/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio anual de los valores del Índice de Calidad del Agua (ICAM-SIMAR)

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por CONABIO		
		Nivel trófico	Calificación	Umbrales
		Oligotrófico	A Muy alta	71-100
		Mesotrófico	B Alta	51-70
		Eutrófico	C Media	31-50
		Supertrófico	D Baja	11-30
		Hipertrófico	E Muy baja	0-10
	Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra una mayor calidad del agua marina.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El índice considera lo siguiente: concentración de clorofila-a (mg/m^3) o CHL: Parámetro biológico satélite, indicador de la presencia de fitoplancton en la superficie del mar y relacionado con la posible contaminación por materia orgánica. Concentración de nitrato (mmol m^{-3}) o NO_3: Parámetro químico obtenido a partir de modelos numéricos, indicador de la presencia de nutrientes en la superficie del mar. Concentración de fosfato (mmol m^{-3}) o PO_3: Parámetro químico obtenido a partir de modelos numéricos, indicador de la presencia de nutrientes en la superficie del mar. Coeficiente de atenuación difusa de la irradiancia incidente a 490 nm (m^{-1}) o KD 490: Parámetro óptico satelital utilizado como indicador de turbidez. Oxígeno disuelto en la superficie del mar (mmol/m^3) un O^2: Parámetro químico derivado de modelos, que puede verse afectado por cambios en la salinidad, la temperatura o la presencia de materia orgánica.</p>		
	Elaboración del indicador	Colaboración CONABIO - Equipo LANRESC		

Tabla 12. Información general del indicador 4: Porcentaje del área con alto riesgo de intrusión salina.

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	4
	Nombre del indicador	Porcentaje del área con alto riesgo de intrusión salina
	Descripción	Mide el porcentaje de superficie con alto riesgo de intrusión de aguas salinas marinas en las subregiones costeras del acuífero, mediante el método GALDIT, con base en un estudio previo de LANRESC.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	6. Agua limpia y saneamiento
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Avance de la cuña salina
	Valores de origen	Reservorios naturales de agua limpia
Información de los datos utilizados	Variables	Superficie con intrusión alta
	Cobertura espacial	Estatad
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2024
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Los datos no son públicos
	Fuentes	Proyecto LANRESC. Aplicación del índice GALDIT en la Península de Yucatán
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Número de hectáreas consideradas en una categoría alta de susceptibilidad a intrusión salina.

	Umbral o valor de referencia	Umbral o valor de referencia		
		Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales (%)
		44.86	A Muy alta	0 - 44.86
54.38		B Alta	44.87 - 54.38	
58.83		C Media	54.39 - 58.83	
63.99	D Baja	58.84 - 63.98		
	E Muy baja	>-63.99		
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay menor susceptibilidad por intrusión salina		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Los valores con categorías de intrusión salina corresponden a un estudio previo de LANRESC que calcula el índice GALDIT [variables: tipo de acuífero (G), la conductividad hidráulica del acuífero (A), el nivel del agua subterránea sobre el nivel del mar (L), la distancia perpendicular tierra adentro desde la costa (D), la salinidad (I) y el espesor del acuífero (T)] y valores de conductividad eléctrica:</p> <p>$GALDIT = \sum W_i R_i / \sum W_i$, donde el peso de un parámetro (W_i) varía de 4 a 1, dependiendo de su impacto en el proceso de intrusión salina y R_i corresponde a los valores de las variables que considera el cálculo.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 13. Información general del indicador 5: Presencia de Florecimientos Algales Nocivos (FAN).

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	5
	Nombre del indicador	Presencia de Florecimientos Algales Nocivos (FAN)
	Descripción	Estima el número ponderado de especies fitoplanctónicas nocivas y tóxicas registradas por localidad, considerando su nivel de peligrosidad y la frecuencia de registros reportados en diversas fuentes bibliográficas.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Contaminación del agua (Descargas de granjas porcícolas, aguas residuales industriales, etc.)
	Valores de origen	Agua de buena calidad para uso y consumo humano y para actividades recreativas
Información de los datos utilizados	Variables	Número de especies y nivel de toxicidad
	Cobertura espacial	Localidad
	Periodicidad	No aplica
	Referencia temporal	2003-2025
	Unidades	Adimensional
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	<p>Aguilar-Merdano, R., Vega-Cendejas, M. E., & Chi Espinola, A. A. (2023). A checklist of dead fishes (Actinopterygii and Elasmobranchii) associated with the algal bloom event of the summer of 2022 on the Yucatan coasts, southern Gulf of Mexico. <i>Acta Ichthyologica et Piscatoria</i>, 53, 263–270. https://doi.org/10.3897/aiep.53.112253</p> <p>Aké-Castillo, J. A., & Poot-Delgado, C. A. (2016). FAN en el Golfo de México: panorama general de eventos y especies. En: García-Mendoza, E., Quijano-Scheggia, S. I., Olivos-Ortiz, A., & Núñez-Vázquez, E. J. (eds.), <i>Florecimientos Algales Nocivos en México</i>. Ensenada, México: CICESE, pp. 299–307.</p> <p>Programa de Investigación y Monitoreo de Florecimientos Algales Nocivos del Cinvestav-Mérida.</p>

		Ulloa, M., Álvarez-Torres, P., Horak-Romo, K., & Ortega-Izaguirre, R. (2016). Harmful algal blooms and eutrophication along the Mexican coast of the Gulf of Mexico large marine ecosystem. Environmental Development, 22, 120–128. https://doi.org/10.1016/j.envdev.2016.10.007		
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Sumatoria de los registros de especies presentes multiplicado por el nivel de toxicidad reportado		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		31	A Muy alta	0-31
		35.2	B Alta	31-35.2
41.8		C Media	35.2-41.8	
49.2		D Baja	41.8-49.2	
	E Muy baja	>49.2		
Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra una menor presencia de FAN.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se usan umbrales definidos para excluir los valores en "0" en el cálculo de los percentiles. Se sugiere contar un registro continuo y sistemático de eventos, ya que la información disponible proviene principalmente de estudios aislados y no de una serie de seguimiento en el tiempo.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 14. Información general del indicador 6: Vulnerabilidad del agua subterránea por contaminación.

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	6
	Nombre del indicador	Vulnerabilidad del agua subterránea por contaminación
	Descripción	Evalúa el grado de vulnerabilidad del agua subterránea frente a contaminantes generados por actividades humanas, con base en el estudio de Arcega-Cabrera (2025).
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	6. Agua limpia y saneamiento
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Contaminación de acuífero
	Valores de origen	Reservorios naturales de agua limpia
Información de los datos utilizados	Variables	Valor numérico del grado de vulnerabilidad
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Adimensional
	Accesibilidad	Los datos no son públicos
	Fuentes	Arcega Cabrera F. (2025). Informe de Evaluación para Yucatán y Campeche, que prioricen los sitios de monitoreo adicionales y los parámetros a ser medidos por el sistema de monitoreo en tiempo real de la calidad del agua subterránea, y en las plantas municipales de tratamiento de agua seleccionadas ubicadas en la Península de Yucatán.
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio del grado de vulnerabilidad por subregión

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por Árcega-Cabrera (2025)		
		Grado de vulnerabilidad	Calificación	Umbrales
		Bajo	A Muy alta	81-132
		Medio	B Alta	133-156
Alto		C Media	157-209	
Muy alto		D Baja	210-295	
Extremo	E Muy baja	296-342		
	Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay menor vulnerabilidad de contaminación		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Las variables que consideró el índice corresponden a la vulnerabilidad intrínseca (considera las características geológicas, hidrológicas e hidrogeológicas), vulnerabilidad extrínseca (considera el uso de suelo y volumen de extracción de agua (m³/año) , vulnerabilidad por monitoreo (considera el nivel de monitoreo por sitios), vulnerabilidad por PTAR (considera la presencia o ausencia de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)), población vulnerable (Población con discapacidad, mujeres, niños y adolescentes, indígena).</p> <p>Vulnerabilidad Total=(Vulnerabilidad Intrínseca * 0.5) + (Vulnerabilidad Extrínseca * 0.5 (Gómez et al, 2008)</p> <p>Vulnerabilidad TMPP=Vulnerabilidad Total + Vulnerabilidad Monitoreo + PTAR + Población en estado de vulnerabilidad</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 15. Información general del indicador 7: Concentración de cafeína en el agua.

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	7
	Nombre del indicador	Concentración de cafeína en el agua
	Descripción	Mide el grado de concentración de cafeína en cuerpos de agua como trazador químico de la presencia de aguas residuales de origen humano.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	6. Agua limpia y saneamiento
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Disminución de descarga de agua dulce
	Valores de origen	Potencial para construir soluciones basadas en la naturaleza para el tratamiento de aguas residuales
Información de los datos utilizados	Variables	Concentración de cafeína (ng L-1)
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Por periodo
	Referencia temporal	2014-2018
	Unidades	ng L-1
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Gómez-Romero, M.E.,(2020). Determinación de cafeína y nutrientes como trazadores de aguas residuales antropogénicas en el mar costero del estado de Yucatán. (Tesis de Maestría), UNAM.
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio de los valores de concentración de cafeína

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Interpretación	Calificación	Umbrales
		Baja concentración de cafeína	A Muy alta	0-51.3
		Presión orgánica incipiente	B Alta	51.3-64.5
Productividad moderada		C Media	64.5-103.6	
Alta carga orgánica, riesgo de hipoxia		D Baja	103.6-159.1	
Degradación severa	E Muy baja	>159.1		
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay menor concentración de cafeína		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Complementarlo con otros indicadores de calidad del agua, para tener una evaluación más completa del sistema.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 16. Información general del indicador 8: Riqueza de aves.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	8
	Nombre del indicador	Riqueza de aves
	Descripción	Mide el número de especies de aves migratorias y residentes en la región costera, tanto nativas como no nativas.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Pérdida de zonas de anidación aves migratorias y de fauna en general
	Valores de origen	Riqueza de aves
Información de los datos utilizados	Variables	Registros de especies de aves
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de especies
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	iNaturalist México https://mexico.inaturalist.org/ ; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/ ; GBIF https://www.gbif.org/es/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo del número de especies en los puntos de registro

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		429.00	A Muy alta	>=429
		377.80	B Alta	377.9 a 428.9
284.20		C Media	284.3 a 377.8	
210.20		D Baja	210.3 a 284.2	
		E Muy baja	<=210.2	
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra una mayor riqueza de aves.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Fortalecer el monitoreo estandarizado en campo para generar información sobre abundancia, ya que actualmente los registros disponibles permiten estimar la riqueza de especies, pero no el tamaño de sus poblaciones.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 17. Información general del indicador 9: Riqueza de mamíferos marinos.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	9
	Nombre del indicador	Riqueza de mamíferos marinos
	Descripción	Es el número de especies de mamíferos marinos presentes en el área de estudio.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Especies marinas en extinción (Mero, Pulpo, Pepino de Mar)
	Valores de origen	Especies bioindicadoras como herramientas de monitoreo
Información de los datos utilizados	Variables	Número de especies registradas
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de especies
	Accesibilidad	Datos públicos disponibles para consulta y descarga
	Fuentes	iNaturalist Mexico https://mexico.inaturalist.org/ ; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/ ; GBIF https://www.gbif.org/es/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo del número de registros

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=4.41
		4.40	B Alta	3.61 a 4.40
	3.60	C Media	2.41 a 3.60	
	2.40	D Baja	1.61 a 2.40	
	1.60	E Muy baja	<=1.60	
	Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor número de especies de mamíferos		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Al tener pocas subregiones la categorización de percentiles muestra los mismos valores o cortes, y los resultados finales son muy similares entre subregiones. Se consideran únicamente las especies que pasan toda su vida en el mar y se quitaron los demás (por ejemplo, las nutrias).</p> <p>Sería ideal contar con registros sistemáticos y periódicos para poder evaluar los cambios en el tiempo de las especies, así como consideraciones integrales hacia tipos de especies de la zona.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 18. Información general del indicador 10: Promedio anual de nidadas de las tortugas marinas verde y carey.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	10
	Nombre del indicador	Promedio anual de nidadas de las tortugas marinas verde y carey
	Descripción	Mide el promedio de eventos de anidación por año, como indicador de la actividad reproductiva de las tortugas carey (<i>Eretmochelys imbricata</i>) y verde (<i>Chelonia mydas</i>).
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Pérdida biodiversidad (coberturas de ecosistemas y de especies)
	Valores de origen	Zonas importantes de anidación de tortugas marinas con monitoreo a largo plazo
Información de los datos utilizados	Variables	Promedio anual de nidos protegidos (1990-2024)
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	1990 - 2024
	Unidades	Número de nidos
	Accesibilidad	Los datos no son públicos
	Fuentes	Datos proporcionados por actores de: Pronatura Península de Yucatán Secretaría de Desarrollo Sustentable CETMAR 17 Reserva de la Biósfera Ría Lagartos - CONANP
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio anual de nidos protegidos por subregión

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por juicio experto	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	>=1191.89
		B Alta	729.00 a 1191.88
C Media		266.11 a 728.99	
D Baja		0.01 a 266.10	
	E Muy baja	<=0	
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.	
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor promedio de nidadas de tortugas marinas.	
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Estandarizar los protocolos de monitoreo y registro entre campamentos, para reducir sesgos por diferencias en esfuerzo de muestreo y mejorar la comparabilidad de los datos.	
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC	

Tabla 19. Información general del indicador 11: Porcentaje de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	11
	Nombre del indicador	Porcentaje de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010
	Descripción	Cuantifica el número de especies registradas de animales y plantas dentro de la NOM-059-SEMARNAT 2010 ponderando según su categoría y relevancia
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Pérdida biodiversidad (coberturas de ecosistemas y de especies)
	Valores de origen	Especies bioindicadoras como herramientas de monitoreo
Información de los datos utilizados	Variables	Registros de especies consideradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de especies
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	INaturalist Mexico https://mexico.inaturalist.org/ ; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/ ; GBIF https://www.gbif.org/es/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Sumatoria del número de registros con categorías de riesgo ponderando: Extinta en estado salvaje (30%), Peligro de extinción (40%), Amenazada (20%) y Protección especial (10%)

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		37.61	A Muy alta	<=37.61
		42.38	B Alta	37.611 a 42.38
47.39		C Media	42.381 a 47.39	
50.67	D Baja	47.391 a 50.669		
		E Muy baja	>=50.67	
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra un bajo número de especies en categorías de riesgo.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Dar seguimiento a la actualización de la NOM-059-SEMARNAT para mantener vigente la información del indicador.</p> <p>Además de fortalecer los registros de especies en la región, ya que su identificación depende en gran parte del nivel de monitoreo y documentación disponible.</p> <p>Asimismo, promover que la inclusión y clasificación de especies en la NOM se base en criterios técnicos y científicos, considerando la participación de especialistas, reconociendo que este instrumento es un punto de partida para la protección oficial de especies en riesgo.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 20. Información general del indicador 12: Presencia de garza rojiza.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	12
	Nombre del indicador	Presencia de garza rojiza
	Descripción	Corresponde a la abundancia de la garza rojiza (<i>Egretta rufescens</i>) en zonas manglar
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Pérdida biodiversidad (coberturas de ecosistemas y de especies)
	Valores de origen	Riqueza de aves
Información de los datos utilizados	Variables	Registros de presencia de garza rojiza
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de registros
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	INaturalist Mexico https://mexico.inaturalist.org/ ; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/ ; GBIF https://www.gbif.org/es/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo del número de especies en los puntos de registro

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=328.01
		328.60	B Alta	121.01 a 328
121.00		C Media	67.01 a 121	
67.00		D Baja	39.81 a 67	
	39.80	E Muy baja	<=39.80	
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor presencia de garza		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Incorporar medidas de abundancia o densidad, ya que la sola presencia no permite detectar cambios en la población ni en la condición del ecosistema. Así como integrar otras especies clave.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 21. Información general del indicador 13: Abundancia de organismos de *Octopus maya*.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	13
	Nombre del indicador	Abundancia de organismos de <i>Octopus maya</i>
	Descripción	Corresponde al número de organismos de <i>Octopus maya</i> en muestreo
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Falta de educación financiera sobre los recursos
	Valores de origen	Especies Endémicas y pesca (Pulpo O. maya)
Información de los datos utilizados	Variables	Total de capturas de <i>Octopus maya</i>
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Diario
	Referencia temporal	2012
	Unidades	Número de capturas
	Accesibilidad	Los datos no son públicos
	Fuentes	Datos proporcionados por: Dr- Carlos Rosas Laboratorio de Ecofisiología Aplicada UMDI-Fac. de Ciencias, Sisal
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de capturas diarias por subregión

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=10545.21
		10545.20	B Alta	8810.41 a 10545.20
8810.40		C Media	4263.60 a 8810.40	
4263.60		D Baja	2520.01 a 4263.60	
2520.00	E Muy baja	<=2520		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor abundancia de <i>Octopus maya</i>		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se sugiere la implementación de un monitoreo sistemático estandarizado que permita evaluar no solo la abundancia, sino también métricas poblacionales (talla, biomasa) y su relación con variables ambientales y esfuerzo pesquero.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 22. Información general del indicador 14: Porcentaje de cobertura de manglar perturbado.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	14
	Nombre del indicador	Porcentaje de cobertura de manglar perturbado
	Descripción	Mide la proporción del manglar que ha sido perturbado respecto al total de manglar existente en la región.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Deforestación y degradación de manglares
	Valores de origen	Reforestación en zonas dañadas
Información de los datos utilizados	Variables	Superficie de cobertura de manglar perturbado y superficie total de manglar
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2021
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 2021. Cambios de la superficie de los manglares en México (2015-2020) http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/biodiv/mang/onmang/bimagcabco/mx_cm1520gw
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	$(\text{Área de manglar perturbado} / \text{Área total de manglar}) \times 100$

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		0.27	A Muy alta	<=0.27
0.47		B Alta	0.28 a 0.47	
0.56		C Media	0.48 a 0.56	
2.49		D Baja	0.57 a 2.49	
		E Muy baja	>=2.50	
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay menor pérdida de manglar		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza facilitó insumos de un trabajo integral para la Península de Yucatán, de donde se tomó la capa.</p> <p>El mapa representa la distribución y extensión de la cobertura de manglar perturbado en México para el año 2020, obtenido a partir de un método de clasificación interdependiente, basado en el mapa de uso del suelo y vegetación de la zona costera asociada a los manglares de México de 2015. Se utilizaron en total 94 imágenes satelitales Sentinel-2 de la constelación de la Agencia Espacial Europea (ESA) que comprenden los meses de enero a mayo de 2020.</p> <p>Se considera necesario contar con una actualización de la información.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 23. Información general del indicador 15: Porcentaje de cobertura de dunas.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	15
	Nombre del indicador	Porcentaje de cobertura de dunas
	Descripción	Mide la proporción de la superficie cubierta por vegetación en los sistemas de dunas costeras.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Deforestación de la duna costera lo que acelera la erosión
	Valores de origen	Zonas de manglar, pastos marinos y duna costera que brindan protección
Información de los datos utilizados	Variables	Capa de la cobertura de vegetación de duna costera
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2018
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2021. Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie VII (2018), escala 1:250 000. México: https://www.inegi.org.mx/temas/usosuelo/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Superficie cubierta con vegetación de duna costera en relación al total de la superficie del área de estudio

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		0.45%	A Muy alta	>=0.45%
		0.38%	B Alta	0.38-0.44%
0.35%		C Media	0.35-0.37%	
0.25%		D Baja	0.26-0.34%	
		E Muy baja	<=0.25%	
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor porcentaje de cobertura de dunas		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se sugiere identificar incluir cambios en el tiempo y el estado de conservación de las dunas.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 24. Información general del indicador 16: Tasa de erosión de la línea de costa.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	16
	Nombre del indicador	Tasa de erosión de la línea de costa
	Descripción	Mide la tasa de cambio de la línea de costa por erosión a lo largo de 25 años (2000-2024), a partir de transectos ubicados cada 20 m. La magnitud del retroceso se obtiene mediante un ajuste lineal de las posiciones de la costa, y el índice anual de erosión se calcula a partir del percentil 5 de las tasas observadas, destacando los retrocesos más significativos.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima, 14. Vida submarina
	Calificación	E Muy baja
	Amenazas de origen	Erosión Costera
	Valores de origen	Fomentar la conectividad ecosistémica
Información de los datos utilizados	Variables	Líneas de costa multitemporales Imágenes satelitales procesadas Transectos cada 20 m
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2000-2024
	Unidades	m/año
	Accesibilidad	Los datos no son de acceso público
	Fuentes	Proyecto LANRESC. Imágenes satelitales multitemporales (2000–2024); Extracción de línea de costa realizada con CoastSat (GitHub: https://github.com/kvos/CoastSat).

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Se obtuvo la posición del retroceso de la línea de costa mediante transectos espaciados cada 20 m a partir de imágenes satelitales. La magnitud de la erosión se clasificó en cinco categorías usando el método de Jenks y se empleó el percentil 5 (P5) de los transectos como valor representativo de las zonas con mayor retroceso.																		
	Umbral o valor de referencia	<p>Umbrales determinados mediante rupturas naturales (Jenks)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Interpretación</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erosión muy leve</td> <td>A Muy alta</td> <td>0 a -0.49</td> </tr> <tr> <td>Erosión leve</td> <td>B Alta</td> <td>-0.49 a -1.03</td> </tr> <tr> <td>Erosión moderada</td> <td>C Media</td> <td>-1.03 a -1.67</td> </tr> <tr> <td>Erosión severa</td> <td>D Baja</td> <td>-1.67 a -2.62</td> </tr> <tr> <td>Erosión muy severa</td> <td>E Muy baja</td> <td>-2.62 a -5.23</td> </tr> </tbody> </table>	Interpretación	Calificación	Umbrales	Erosión muy leve	A Muy alta	0 a -0.49	Erosión leve	B Alta	-0.49 a -1.03	Erosión moderada	C Media	-1.03 a -1.67	Erosión severa	D Baja	-1.67 a -2.62	Erosión muy severa	E Muy baja	-2.62 a -5.23
	Interpretación	Calificación	Umbrales																	
	Erosión muy leve	A Muy alta	0 a -0.49																	
	Erosión leve	B Alta	-0.49 a -1.03																	
Erosión moderada	C Media	-1.03 a -1.67																		
Erosión severa	D Baja	-1.67 a -2.62																		
Erosión muy severa	E Muy baja	-2.62 a -5.23																		
Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando la tasa de erosión de la línea de costa es menor.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El método se basa en el análisis de los cambios temporales en la posición de la línea de costa utilizando imágenes satelitales. Por ello, zonas que presentan erosión crítica en áreas urbanas pueden no ser detectadas cuando la línea de costa alcanza la posición de casas o infraestructura, limitando la estimación del retroceso real.</p> <p>El indicador puede fortalecerse incorporando datos de campo para calibrar y validar los resultados obtenidos por imágenes satelitales. También es útil considerar mapas elaborados por actores locales y revisar directamente las imágenes en zonas críticas, para capturar con mayor precisión la erosión en áreas sensibles. Además, la utilización de modelos de erosión costera permitiría analizar tanto la dinámica histórica como proyectar tendencias futuras, mejorando la comprensión del riesgo y el retroceso de la línea de costa.</p>																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 25. Información general del indicador 17: Porcentaje de cobertura de pastos marinos.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	17
	Nombre del indicador	Porcentaje de cobertura de pastos marinos
	Descripción	Mide la proporción del área cubierta por vegetación de pastos marinos.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Fragmentación de ecosistemas (marinos y costeros) y pérdida de hábitats
	Valores de origen	Zonas de manglar, pastos marinos y duna costera que brindan protección
Información de los datos utilizados	Variables	Superficie cubierta por vegetación de pastos marinos
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación (UNEP-WCMC), 2025. Ocean+ Habitats: Mexico https://habitats.oceanplus.org/Mexico Sistema de Información y Análisis Marino Costero (SIMAR), Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 2025: https://simar.conabio.gob.mx/explorer/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de la superficie de pastos marinos, expresada como porcentaje del total del área de estudio

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		21.68%	A Muy alta	>=21.68%
		21.05%	B Alta	21.05-21.67%
20.29%		C Media	20.29-21.04%	
16.74%		D Baja	16.75 - 20.28%	
		E Muy baja	<=16.74%	
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el porcentaje de cobertura de pastos marinos es alto.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se recomienda atender la falta de datos en algunas regiones, ya que limita una evaluación completa y comparable del indicador, e incorporar análisis temporal cuando se disponga de series de tiempo que permitan evaluar cambios y tendencias.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 26. Información general del indicador 18: Porcentaje de longitud de redes viales.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	18
	Nombre del indicador	Porcentaje de longitud de redes viales
	Descripción	Mide la transformación del paisaje asociada a la presencia de sistemas de vías interconectadas (carreteras, calles y caminos), a partir de los datos de la Red Nacional de Caminos.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Taller Virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	" 9. Industria, innovación e infraestructura", 11. Ciudades y comunidades sostenibles
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Desarrollo inmobiliario, cambio uso de suelo y urbanización
	Valores de origen	Potencial para protección efectiva de los ecosistemas costeros por la superficie que abarcan las ANP estatales y federales en el Estado
Información de los datos utilizados	Variables	Longitud de las redes viales
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Por sexenio
	Referencia temporal	2024
	Unidades	Kilómetros
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Red Nacional de Caminos, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (RNC, INEGI), 2024 https://www.inegi.org.mx/programas/rnc/#descargas
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Proporción de longitud (km) de redes viales con respecto a la superficie de la zona de estudio.

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		0.10%	A Muy alta	<= 0.10%
		0.15%	B Alta	0.11-0.14%
0.23%		C Media	0.15 - 0.22%	
0.31%		D Baja	0.23 - 0.30%	
		E Muy baja	>-0.31%	
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay menor porcentaje de redes viales		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Incorporar el análisis de cambios en el tiempo para identificar el crecimiento de la red vial asociado al desarrollo turístico, urbano, industrial y portuario, de modo que el indicador no solo refleje la extensión actual de caminos, sino también la transformación progresiva del paisaje y sus posibles efectos sobre el territorio.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 27. Información general del indicador 19: Almacenamiento estimado de carbono en manglares.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	19
	Nombre del indicador	Almacenamiento estimado de carbono en manglares
	Descripción	Mide el almacenamiento de carbono por hectárea usando el valor promedio estimado para la Península de Yucatán (348.9 Mg ha ⁻¹) reportado por Herrera-Silveira <i>et al.</i> , 2020.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Deforestación y degradación de manglares
	Valores de origen	Ecosistemas (manglares y humedales) como reservorios de carbono
Información de los datos utilizados	Variables	Hectáreas de manglar y valor de Carbono promedio por hectárea en la Península de Yucatán (348.9 Mg C/ha)
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2020
	Unidades	(Mg C/ha)
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 2020: http://geoportala.conabio.gob.mx/metadatos/doc/html/mx_man20gw.html Herrera-Silveira, J.A., M. A. Pech-Cardenas, S. M. Morales-Ojeda, S. Cinco-Castro, A. Camacho-Rico, J. P. Caamal Sosa, J. E. Mendoza-Martínez, E. Y. Pech-Poot, J. Montero and C. Teutli-Hernández. 2020. Blue carbon of Mexico, carbon stocks and fluxes: a systematic review PeerJ, PeerJ 8:e8790 Blue carbon of Mexico, carbon stocks and fluxes: a systematic review [PeerJ]

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Número de hectáreas de manglar multiplicadas por el valor promedio de almacén de carbono para la Península de Yucatán (348.9 Mg C/ha)		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=10,271,650.41
		10,271,650.40	B Alta	6,836,370.34 a 10,271,650.40
6,836,370.33		C Media	5,426,003.84 a 6,836,370.33	
5,426,003.83		D Baja	4,057,127.00 a 5,426,003.83	
4,057,126.99	E Muy baja	<=4,057,126.99		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se estima un mayor almacenamiento de carbono.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Contar con estimaciones regionales del contenido de carbono en manglares permitiría una estimación que refleje las variaciones locales de almacenamiento de carbono.</p> <p>Se recomienda generar datos tipificados por tipo de reservorio (biomasa aérea, biomasa subterránea y carbono en suelo), así como desarrollar series de tiempo que permitan estimar la captura de carbono y sus tendencias.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 28. Información general del indicador 20: Tasa de crecimiento poblacional.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y cultura		
	Número	20		
	Nombre del indicador	Tasa de crecimiento poblacional		
	Descripción	Mide el cambio porcentual en el tamaño de la población en 10 años (2010-2020) según lo reportado nivel localidad por INEGI.		
	Clasificación en modelo PER	Estado		
	Actividad de origen	Taller virtual 1		
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles		
	Calificación	D Baja		
	Amenazas de origen	Incremento poblacional y urbanización		
	Valores de origen	Baja densidad poblacional		
Información de los datos utilizados	Variables	Registros de censos de población 2010 y 2020		
	Cobertura espacial	Localidad		
	Periodicidad	Registro Vigente		
	Referencia temporal	2020		
	Unidades	Número de habitantes		
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga		
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2010 y 2020: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/		
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Resta de la población de 2010 a la de 2020 sobre 10 para obtener la tasa de crecimiento		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
	145.00	A Muy alta	<=145	
	162.46	B Alta	145.01 a 162.46	

		177.64	C Media	162.47 a 177.64
		1304.46	D Baja	177.65 a 1304.46
			E Muy baja	>=1304.47
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay menor crecimiento poblacional		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se puede mejorar usando datos más recientes y considerando factores como la migración y la edad de la población para entender mejor los cambios.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 29. Información general del indicador 21: Nivel de riesgo sobre el patrimonio biocultural.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y cultura
	Número	21
	Nombre del indicador	Nivel de riesgo sobre el patrimonio biocultural
	Descripción	Mide el grado de vulnerabilidad del patrimonio cultural (subacuático y monumentos arqueológicos/históricos) según la presencia e impacto de factores como deterioro, fenómenos meteorológicos, geológicos y antrópicos.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Taller virtual 2
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Aumento infraestructura urbana con calles, alumbramiento, drenaje
	Valores de origen	Labor del ecoturismo para la protección del patrimonio cultural y natural mediante su aprovechamiento sustentable
Información de los datos utilizados	Variables	Registro de monumentos arqueológicos, históricos, tipos de deterioro, factores de riesgo antropogénicos, factores de riesgo por fenómenos meteorológicos, geológicos, químicos y tecnológicos.
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de sitios y presencia de riesgos
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta
	Fuentes	UNESCO, 2001 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126065_spa Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1972. Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricos. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFMZAAH.pdf INAH. 2025. Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, INAH. https://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/consultaPublica

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de los factores que ponen en riesgo el patrimonio biocultural, expresando en porcentaje												
	Umbral o valor de referencia	<p style="text-align: center;">Umbral determinado por el INAH</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Calificación</th> <th>Umbral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #006400; color: white;">A Muy alta</td> <td>0-20%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00CED1; color: white;">B Alta</td> <td>21-40%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700; color: white;">C Media</td> <td>41-60%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF8C00; color: white;">D Baja</td> <td>61-80%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #8B0000; color: white;">E Muy baja</td> <td>81-100%</td> </tr> </tbody> </table>	Calificación	Umbral	A Muy alta	0-20%	B Alta	21-40%	C Media	41-60%	D Baja	61-80%	E Muy baja	81-100%
	Calificación	Umbral												
	A Muy alta	0-20%												
B Alta	21-40%													
C Media	41-60%													
D Baja	61-80%													
E Muy baja	81-100%													
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.													
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el riesgo sobre el patrimonio biocultural es bajo.													
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Disponer de información sobre participación comunitaria en el cuidado del patrimonio biocultural podría complementar el indicador.												
	Elaboración del indicador	Información recopilada por la Oficina Regional Península de Yucatán de la Subdirección de Arqueología Subacuática, Instituto Nacional de Antropología e Historia (SAS-INAH). Elaboraron: M.C. Helena Barba-Meinecke, Dra. Diana E. Arano Recio, Hist. Abiud Pizá Chávez.												

Tabla 30. Información general del indicador 22: Porcentaje de población no originaria.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y cultura		
	Número	22		
	Nombre del indicador	Porcentaje de población no originaria		
	Descripción	Mide el porcentaje de población no nacida en la entidad (inmigración interna), en contraste con la población total del socioecosistema, con datos del INEGI.		
	Clasificación en modelo PER	Estado		
	Actividad de origen	Fase de campo		
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles		
	Calificación	D Baja		
	Amenazas de origen	Incremento poblacional y urbanización		
	Valores de origen	Identidad cultural		
Información de los datos utilizados	Variables	Datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI		
	Cobertura espacial	Municipal		
	Periodicidad	Registro vigente		
	Referencia temporal	2020		
	Unidades	Porcentaje de población no nacida en la entidad por Subregión		
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga		
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/		
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Población no nacida en la entidad entre la población total, expresado en porcentaje		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
	7.37	A Muy alta	<=7.37	
	7.84	B Alta	7.38 a 7.84	

		8.93	C Media	7.85 a 8.93
		9.55	D Baja	8.94 a 9.55
			E Muy baja	>=9.66
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra un bajo porcentaje de población no originaria.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	La información disponible sólo indica la población que no nació en la entidad, como medida de transformación de la identidad cultural local, sin embargo, contar con datos que distingan si la migración es temporal o permanente, y si es interna o extranjera, permitiría entender mejor las dinámicas poblacionales.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 31. Información general del indicador 23: Grado de rezago social.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y cultura
	Número	23
	Nombre del indicador	Grado de rezago social
	Descripción	Evalúa el desarrollo de una localidad asociado a ciertas carencias sociales, tales como: a) educación, b) acceso a servicios de salud, c) servicios básicos con que cuenta la vivienda y d) activos del hogar, a partir del Índice de Rezago Social de CONEVAL.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	1. Fin de la pobreza
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Incremento poblacional y urbanización
	Valores de origen	Uso sustentable de recursos
Información de los datos utilizados	Variables	Grado de rezago social evaluado por el CONEVAL a partir de datos de educación, acceso a servicios de salud, servicios básicos con que cuenta la vivienda y activos del hogar.
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Grado (Categoría)
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2020: https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_de_Rezago_Social_2020_anexos.aspx

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Moda del grado de rezago social	
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados CONEVAL	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	Muy bajo
		B Alta	Bajo
C Media		Medio	
D Baja		Alto	
E Muy baja	Muy alto		
Normalización	Normalización no lineal cualitativa usando umbrales definidos.		
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe un bajo grado de rezago social.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	El indicador podría complementarse con datos más recientes y con información sobre intervenciones efectivas para apoyar la planificación social.	
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC	

Tabla 32. Información general del indicador 24: Porcentaje de población indígena y afroamericana.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y cultura
	Número	24
	Nombre del indicador	Porcentaje de población indígena y afroamericana
	Descripción	Mide el porcentaje de la población que habita en hogares indígenas o afroamericanos en contraste con la población total del área de estudio.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	10. Reducción de las desigualdades
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Gentrificación y cambios de medios de vida
	Valores de origen	Presencia de comunidades indígenas
Información de los datos utilizados	Variables	Población que vive en hogares considerados indígenas y/o afroamericanos
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Número de habitantes indígenas y afroamericanos
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de la población que vive en hogares considerados indígenas y/o afroamericanos sobre la población total, expresado en porcentaje

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		34.53	A Muy alta	>=34.54
		24.25	B Alta	24.26 a 34.53
23.57		C Media	23.58 a 24.25	
18.66		D Baja	18.67 a 23.57	
	E Muy baja	<=18.66		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra un mayor porcentaje de población indígena y afroamericana		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se sugiere incorporar información sobre condiciones de acceso a servicios o participación social de la población indígena y/o afroamericana.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 33. Información general del indicador 25: Precio de los recursos pesqueros comerciales.

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	25
	Nombre del indicador	Precio de los recursos pesqueros comerciales
	Descripción	Mide la mediana del precio por kilogramo de peso vivo del conjunto de especies de interés comercial en el mercado, a nivel estatal y por puerto de desembarque, como referencia general del comportamiento de precios, con base en los informes anuales de CONAPESCA.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	8. Trabajo decente y crecimiento económico
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Opciones viables de empleo o actividades que generen ingresos, para disminuir la presión concentrada hacia determinados recursos
	Valores de origen	La pesquería (escama, pulpo, mero, pepino) tiene un valor económico y social muy importante en Yucatán, además del valor ecológico
Información de los datos utilizados	Variables	Capturas, volumen y valor anual de las capturas
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Anual
	Referencia temporal	2024
	Unidades	Pesos (\$) / kg
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA), 2024: https://www.gob.mx/conapescadocumentos/registro-nacional-de-pesca-y-acuacultura-rnpa
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Mediana del valor en pesos por kilo desembarcado

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=49.71
		49.70	B Alta	45.15 a 49.70
45.14		C Media	44.91 a 45.14	
44.90		D Baja	41.76 a 44.90	
41.75	E Muy baja	<=41.75		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el valor comercial de los recursos pesqueros es mayor.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El precio agrupa distintas especies, aunque algunas tienen mayor valor que otras, como referencia general del mercado; podría considerarse separar la información por especie en un análisis más detallado.</p> <p>Considerar el máximo rendimiento sustentable de la pesquería, las capturas o índices de diversidad (e.g. shanon).</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 34. Información general del indicador 26: Captura Por Unidad de Esfuerzo (CPUE) de *Octopus maya*.

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	26
	Nombre del indicador	Captura Por Unidad de Esfuerzo (CPUE) de <i>Octopus maya</i>
	Descripción	Mide la captura total de <i>Octopus maya</i> en kg por hora.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Falta de recursos financieros que ayuden a diagnósticos, acciones de conservación, monitoreos y evaluaciones
	Valores de origen	La pesquería (escama, pulpo, mero, pepino) tiene un valor económico y social muy importante en Yucatán, además del valor ecológico.
Información de los datos utilizados	Variables	Capturas por unidad de esfuerzo (kg/hr)
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Diario
	Referencia temporal	2012
	Unidades	Número de capturas
	Accesibilidad	Los datos no son de acceso público
	Fuentes	Datos proporcionados por: Dr- Carlos Rosas Laboratorio de Ecofisiología Aplicada UMDI-Fac. de Ciencias, Sisal
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio de las capturas por subregión

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=2.90
		2.89	B Alta	2.81 a 2.89
2.80		C Media	2.74 a 2.80	
2.73		D Baja	2.59 a 2.73	
2.58	E Muy baja	<=2.58		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor CPUE.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se sugiere estandarizar la medición del esfuerzo y complementar con variables como talla o biomasa, para mejorar la interpretación de la disponibilidad del recurso, y usar otras especies clave.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 35. Información general del indicador 27: Contribución de la actividad turística al Producto Interno Bruto (PIB).

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	27
	Nombre del indicador	Contribución de la actividad turística al Producto Interno Bruto (PIB)
	Descripción	Mide los ingresos reportados por la actividad turística y su contribución al PIB a nivel municipal, con información de SECTUR.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	8. Trabajo decente y crecimiento económico
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Incremento de infraestructura turística con afectaciones a medios de vida e inequidad
	Valores de origen	Atractivo turístico: Playas, arrecifes y áreas naturales protegidas
Información de los datos utilizados	Variables	Valor del PIB turístico municipal
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Por periodo
	Referencia temporal	2018-2022
	Unidades	Porcentaje
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo en México, Secretaría de Turismo (SECTUR) DATATUR, 2022: https://datatur.sectur.gob.mx/SitePages/PibTuristicoEstatMunicipal.aspx
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Porcentaje de PIB municipal turístico en proporción al PIB municipal total

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=10.10
		10.09	B Alta	6.56 a 10.09
6.55		C Media	6.32 a 6.55	
6.31		D Baja	5.20 a 6.31	
5.19	E Muy baja	<-5.19		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor contribución de la actividad turística al PIB		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Sería ideal contar con información sobre el turismo informal y el empleo turístico, así como con datos de contribución al PIB desagregados por estacionalidad, ya que los ingresos pueden variar a lo largo del año e impactar de forma diferente la economía local.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 36. Información general del indicador 28: Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA).

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	28
	Nombre del indicador	Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA)
	Descripción	Mide el porcentaje de la población de 12 años en adelante que participa en el mercado laboral (de manera activa e inactiva), de acuerdo con INEGI.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	8. Trabajo decente y crecimiento económico
	Calificación	E Muy baja
	Amenazas de origen	Opciones viables de empleo o actividades que generen ingresos, para disminuir la presión concentrada hacia determinados recursos
	Valores de origen	Atractivo turístico: Playas, arrecifes y áreas naturales
Información de los datos utilizados	Variables	Población Económicamente Activa
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Número de habitantes
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de PEA por subregión

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		46.25	A Muy alta	>=46.25
		43.03	B Alta	43.03 a 46.24
41.16		C Media	41.16 a 43.02	
38.61		D Baja	38.61 a 41.15	
	E Muy baja	<=38.60		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe un alto porcentaje de población económicamente activa.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Sería ideal contar con información sobre la estabilidad del empleo o el nivel de remuneración.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 37. Información general del indicador 29: Porcentaje de población en situación de pobreza.

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	29
	Nombre del indicador	Porcentaje de población en situación de pobreza
	Descripción	Mide el porcentaje de población bajo el concepto de Pobreza Multidimensional a partir de los cálculos de CONEVAL por localidad.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	1. Fin de la pobreza
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Opciones viables de empleo o actividades que generen ingresos, para disminuir la presión concentrada hacia determinados recursos
	Valores de origen	La pesquería (escama, pulpo, mero, pepino) tiene un valor económico y social muy importante en Yucatán, además del valor ecológico.
Información de los datos utilizados	Variables	Nivel de pobreza
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Rango de pobreza (Categoría)
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2020: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/pobreza_localidad_urbana.aspx
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de población con pobreza en relación con el total de población, expresado en porcentaje.

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por CONEVAL	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	Muy baja
		B Alta	Baja
C Media		Media	
D Baja		Alta	
	E Muy baja	Muy alta	
	Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.	
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra un bajo porcentaje de población en situación de pobreza.	
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Desagregar por sectores productivos para entender la dependencia económica de la población y su relación con el entorno.	
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC	

Tabla 38. Información general del indicador 30: Grado de marginación.

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	30
	Nombre del indicador	Grado de marginación
	Descripción	Mide el grado de carencias socioeconómicas de la población en un territorio, a partir de la educación, el acceso a servicios básicos en la vivienda, las condiciones habitacionales, el nivel de ingresos y el tamaño o localización de la localidad, según el Índice de Marginación de CONAPO.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	1. Fin de la pobreza
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Incremento de la infraestructura turística con afectaciones a medios de vida e inequidad
	Valores de origen	Ecoturismo y turismo cultural (fortalecer iniciativas como Coox Mayab); una de muchas soluciones basadas en la comunidad
Información de los datos utilizados	Variables	Escolaridad, vivienda, ingresos y aspectos sociodemográficos
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Grado (Categoría)
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Consejo Nacional de Población (CONAPO), 2020: https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio del indicador de CONAPO

	Umbral o valor de referencia	Umbral o valor de referencia	
		Umbrales determinados por CONAPO	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	Muy bajo
B Alta		Bajo	
C Media		Medio	
D Baja	Alto		
E Muy baja	Muy alto		
	Normalización	Normalización no lineal cualitativa usando umbrales definidos.	
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el grado de marginación es bajo.	
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Disponer de información más actualizada para reflejar cambios recientes.	
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC	

Tabla 39. Información general del indicador 31: Nivel de ocupación del sector pesquero.

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	31
	Nombre del indicador	Nivel de ocupación del sector pesquero
	Descripción	Cuantifica la cantidad de personal ocupado (hombre y mujeres) en la pesca y acuacultura a nivel de subsector en relación con las unidades económicas
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	8. Trabajo decente y crecimiento económico
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Opciones viables de empleo o actividades que generen ingresos, para disminuir la presión concentrada hacia determinados recursos
	Valores de origen	La pesquería (escama, pulpo, mero, pepino) tiene un valor económico y social muy importante en Yucatán, además del valor ecológico.
Información de los datos utilizados	Variables	Unidades económicas y conteo de población
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2024
	Unidades	Número de unidades económicas y Número de población ocupada
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2024: https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2024/#tabulados
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de población ocupada en el sector entre el número de unidades económicas

	Umbral o valor de referencia	Umbral o valor de referencia		
		Umbral o valor de referencia		
		Umbral o valor de referencia		
		Umbral o valor de referencia		
Umbral o valor de referencia				
Umbral o valor de referencia				
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe un mayor nivel de ocupación del sector pesquero.		
	Consideraciones y áreas de oportunidad	Incluir información sobre los ingresos y la estabilidad del empleo en el sector.		
Notas técnicas	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 40. Información general del indicador 32: Porcentaje de instrumentos de política ambiental operando.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y Gobernanza
	Número	32
	Nombre del indicador	Porcentaje de instrumentos de política ambiental operando
	Descripción	Mide el porcentaje de la superficie destinada a la conservación bajo algún instrumento de política ambiental (ANP, ADVC y ZRP).
	Clasificación en modelo PER	Respuesta
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	16. Paz, justicia e instituciones sólidas
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Falta de vigilancia ecológica en ANPs estatales y federales y en poblaciones costeras. Necesario aumentar recursos/infraestructura y personal).
	Valores de origen	Conservación de hábitats críticos áreas de alimentación,, áreas desove, reproducción, crianza, reclutamiento)
Información de los datos utilizados	Variables	Información cartográfica de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), Áreas de Valor de Conservación (ADVC) y Zonas de Refugio Pesquero (ZRP).
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 2025: https://sig.conanp.gob.mx/Shape ; The Nature Conservancy (TNC), 2025: https://tnc-mexico-fish-refugia-geoportal-tnc.hub.arcgis.com/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de la superficie de ANP, ADVC y ZRP, expresada en hectáreas y como porcentaje de la superficie total.

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=27.99
		27.98	B Alta	20.88 a 27.98
20.87		C Media	19.55 a 20.87	
19.54		D Baja	17.62 a 19.54	
17.61	E Muy baja	<=17.61		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos basada en percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe una mayor superficie bajo instrumentos de política ambiental en operación.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	El indicador podría complementarse en el futuro con métricas de eficacia o cumplimiento, para evaluar no solo cobertura sino el efecto ambiental. Además se podría ponderar cada tipo de instrumento según su alcance o importancia.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 41. Información general del indicador 33: Número de sitios de gestión de residuos urbanos por cada 10 mil habitantes.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y Gobernanza
	Número	33
	Nombre del indicador	Número de sitios de gestión de residuos urbanos por cada 10 mil habitantes
	Descripción	Mide el número de sitios de transferencia, recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos por cada 10 mil habitantes registrados, partir de la información de INEGI.
	Clasificación en modelo PER	Respuesta
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Gestión de residuos sólidos
	Valores de origen	Antecedentes de gobernanza intermunicipal para la gestión de RSU en la Zona Metropolitana de Mérida que puede replicarse para mejorar la calidad de infraestructuras y remediar sitios no controlados.
Información de los datos utilizados	Variables	Número de sitios de transferencia, recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos, y datos de población total por localidad
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2023
	Unidades	Número de sitios y número de habitantes
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2023: https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463858577
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	$(\text{Total de sitios de gestión de residuos} / \text{Población total}) \times 10\,000 = \text{Sitios por } 10\,000 \text{ habitantes}$

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=3.26
		3.25	B Alta	2.27 a 3.25
2.26		C Media	1.89 a 2.26	
1.88		D Baja	1.70 a 1.88	
1.69	E Muy baja	<-1.69		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe una mayor cantidad de sitios de gestión de residuos urbanos.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Los datos disponibles sobre sitios de reciclaje y sobre el cumplimiento de la normativa en sitios de disposición de residuos son limitados, lo que puede reducir la representatividad y cobertura del indicador; disponer de más información mejoraría su precisión.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 42. Información general del indicador 34: Porcentaje del volumen de aguas residuales tratadas.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y Gobernanza
	Número	34
	Nombre del indicador	Porcentaje del volumen de aguas residuales tratadas
	Descripción	Mide el porcentaje del caudal tratado en relación con la capacidad de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) operando.
	Clasificación en modelo PER	Respuesta
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	6. Agua limpia y saneamiento
	Calificación	E Muy baja
	Amenazas de origen	Saneamiento de aguas residuales urbanas e industriales
	Valores de origen	Presencia de recursos humanos altamente capacitados en la región para el diseño e implementación de plan o estrategia integral para la gestión del agua, en particular el saneamiento
Información de los datos utilizados	Variables	Datos del número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en operación, así como del caudal máximo (L/s) y del caudal efectivamente tratado (L/s) de cada planta
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Por periodo
	Referencia temporal	2017 - 2023
	Unidades	Número de sitios y variables en litros/segundo
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2023: https://datos.conagua.gob.mx/views/index_datos_abiertos.html
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	$(\text{Caudal efectivamente tratado} / \text{Capacidad máxima de la PTAR}) \times 100 = \text{Porcentaje de caudal tratado}$

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	80.51
		48.31	B Alta	-
16.10		C Media	-	
0.00		D Baja	-	
0.00	E Muy baja	0		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando una mayor proporción del volumen de aguas residuales es tratada.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Contar con información sobre el cumplimiento de normas de calidad en las PTAR permitiría mejorar la interpretación del estado real de las aguas tratadas.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 43. Información general del indicador 35: Porcentaje de superficie de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) operando.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y Gobernanza
	Número	35
	Nombre del indicador	Porcentaje de superficie de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) operando
	Descripción	Considera las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) operando, oficialmente registradas ante SEMARNAT, de conservación, aprovechamiento y modalidades mixtas.
	Clasificación en modelo PER	Respuesta
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Desarrollo costero mal planificado
	Valores de origen	Proyectos exitosos de restauración y conservación
Información de los datos utilizados	Variables	Capa espacial de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 2020: http://geoportal.conabio.gob.mx/metadatos/doc/html/umas20qw.html
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de la superficie de todas las UMA, expresada como porcentaje del total del área de estudio

	Umbral o valor de referencia	Umbral o valor de referencia		
		Umbral o valor de referencia		
		Umbral o valor de referencia		
		Umbral o valor de referencia		
Umbral o valor de referencia				
Umbral o valor de referencia				
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe un mayor porcentaje de superficie de UMA operando.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	El indicador mide la superficie total de UMAs operando, pero no refleja si estas cumplen sus objetivos de conservación; disponer de esta información permitiría interpretar mejor su alcance.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 44. Información general del indicador 36: Número de concesiones autorizadas para el uso de las playas.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y Gobernanza
	Número	36
	Nombre del indicador	Número de concesiones autorizadas para el uso de las playas
	Descripción	Mide la cantidad de títulos o permisos oficiales otorgados por la autoridad federal a particulares, empresas, o entidades públicas para el uso, aprovechamiento o explotación de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), playas marítimas y los terrenos ganados al mar o cuerpos de agua.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Aumento de desarrollo de infraestructura para turismo sin desarrollo de infraestructura ni beneficio para la población
	Valores de origen	Fortalecimiento del cooperativismo y gobernanza local en las zonas costeras
Información de los datos utilizados	Variables	Registros de concesiones solicitadas y registro de concesiones con superficie autorizada
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2017 - 2020
	Unidades	Número de concesiones
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 2025: https://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/zonafederal.html

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de número de concesiones con superficie autorizada		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	<=6.60
		46.20	B Alta	6.61 a 11
23.00		C Media	11.01 a 23	
11.00		D Baja	23.01 a 46.20	
6.60	E Muy baja	>=46.21		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.			
Interpretación	La condición se considera óptima cuando hay menos concesiones autorizadas.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>La base pública muestra el tipo de concesión, lo que podría complementar el indicador, pero no indica si está vigente o vencida; disponer de esa información permitiría comprender mejor la gestión y uso de la ZOFEMAT.</p> <p>El enfoque inicial mantenía la condición positiva a mayor número de concesiones, desde un punto de vista de desarrollo económico, sin embargo, por el eje de gobernanza el consenso fue manejarlo como una presión del socioecosistema.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 45. Información general del indicador 37: Vulnerabilidad de los municipios costeros por inundación.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio climático
	Número	37
	Nombre del indicador	Vulnerabilidad de los municipios costeros por inundación
	Descripción	Evalúa el nivel de vulnerabilidad de los municipios costeros ante inundaciones, con base en la información generada por el INECC, considerando su grado de exposición, su sensibilidad y su capacidad adaptativa.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles, 13. Acción por el clima
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Elevada vulnerabilidad de población (incremento de enfermedades) y actividades económicas (estrés hídrico) por impactos de CC
	Valores de origen	Las dunas costeras contribuyen a la acumulación de arena, a reducir la intrusión salina, a prevenir la erosión costera, protección contra inundaciones, y sirven de hábitat para aves, insectos y mamíferos por su vegetación
Información de los datos utilizados	Variables	Valores del índice de vulnerabilidad de los asentamientos humanos por inundaciones
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2018
	Unidades	Índice entre 0 y 1
	Accesibilidad	Datos disponibles para consulta
	Fuentes	Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (INECC, 2018): https://atlasvulnerabilidad.inecc.gob.mx/atlas/mapa

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio de valores de vulnerabilidad por subregión		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		0.028	A Muy alta	<=0.028
		0.050	B Alta	0.029 a 0.050
0.057		C Media	0.051 a 0.057	
0.080		D Baja	0.058 a 0.080	
	E Muy baja	>=0.081		
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el valor de vulnerabilidad por inundación es menor.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se sugiere integrar la información más reciente una vez que esté disponible y a mayor detalle espacial (escala de localidades), así como complementar el indicador con validaciones puntuales que permitan una evaluación más precisa.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 46. Información general del indicador 38: Frecuencia e intensidad de precipitación extrema.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio climático
	Número	38
	Nombre del indicador	Frecuencia e intensidad de precipitación extrema
	Descripción	Mide la ocurrencia y la intensidad de eventos de precipitación extrema a partir del índice de frecuencia anual de lluvias intensas (R50mm) y de la precipitación máxima acumulada en un periodo de cinco días (RX5day).
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Incremento de la frecuencia y magnitud de los eventos hidrometeorológicos
	Valores de origen	Potencial para construir soluciones basadas en la naturaleza
Información de los datos utilizados	Variables	Datos diarios de precipitación
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Diario
	Referencia temporal	1980-2020
	Unidades	mm
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2025: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica RCLIMDEX Zhang, X., & Yang, F. (2017). RCLimDex (1.1) User Guide. Climate Research Division ETCCDI/CRD Climate Change Indices. http://etccdi.pacificclimate.org/software.shtml
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	R50mm es el conteo anual de días con RR \geq 50 mm, y RX5day el máximo anual de la precipitación acumulada en 5 días consecutivos (suma móvil de 5 días), calculados con la paquetería RCLimDex.

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Umbrales R50mm	Calificación	Umbrales Rx1day
		0	A Muy alta	<=80.33
		1 a 1.9	B Alta	80.34 a 105.02
2 a 2.9		C Media	105.03 a 125.88	
3 a 3.9		D Baja	125.89 a 164.62	
>=4	E Muy baja	>=164.63		
	Normalización	Normalización no lineal cualitativa usando umbrales definidos.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el número de eventos y los acumulados de precipitación extrema son menores.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se sugiere analizar distintos umbrales de precipitación extrema, ajustados a las condiciones locales de cada región, y la incorporación de sus periodos de retorno.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 47. Información general del indicador 39: Número de meses con sequía al año.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio climático
	Número	39
	Nombre del indicador	Número de meses con sequía al año
	Descripción	Mide el número de meses por año con algún grado de sequía, a partir del índice SPI reportado por CONAGUA.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Elevada vulnerabilidad de población (incremento de enfermedades) y actividades económicas (estrés hídrico) por impactos del Cambio Climático
	Valores de origen	Potencial para construir soluciones basadas en la naturaleza
Información de los datos utilizados	Variables	Datos mensuales con en alguna clasificación de sequía
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Mensual
	Referencia temporal	2003-2024
	Unidades	Número de meses
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 2025: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio del número de meses con sequía por año

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		5.58	A Muy alta	<=5.58
		5.72	B Alta	5.59 a 5.72
6.13		C Media	5.73 a 6.13	
6.35		D Baja	6.14 a 6.35	
	E Muy baja	>=6.36		
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el número de meses con sequía al año es menor.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se podría complementar el indicador incorporando otros índices como el SPEI, que considera temperatura y evapotranspiración, además de analizar la intensidad de la sequía y sus tendencias en el tiempo. A futuro, también podría explorarse su relación con la disponibilidad de agua y posibles impactos en actividades productivas.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 48. Información general del indicador 40: Vulnerabilidad de las pesquerías de pulpo y pargos al cambio climático.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio climático
	Número	40
	Nombre del indicador	Vulnerabilidad de las pesquerías de pulpo y pargos al cambio climático
	Descripción	Cuantifica la vulnerabilidad histórica de las pesquerías de pulpo y pargos frente al cambio climático, incluyendo riesgo biológico-ambiental, exposición de las pesquerías y vulnerabilidad socioeconómica, mediante la investigación desarrollada por COBI.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Elevada vulnerabilidad de población (incremento de enfermedades) y actividades económicas (estrés hídrico) por impactos del Cambio Climático
	Valores de origen	Potencial para construir soluciones basadas en la naturaleza
Información de los datos utilizados	Variables	Índice de vulnerabilidad de las pesquerías de pulpo y pargos al cambio climático
	Cobertura espacial	Localidad
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2020 - 2023
	Unidades	Valores del índice entre 0 y 1
	Accesibilidad	Datos disponibles para consulta
	Fuentes	CEDO intercultural - Comunidad y Biodiversidad A.C. (COBI), 2025: https://innovacionazul.shinyapps.io/vulnerabilidad_climatica/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio de valores de vulnerabilidad por subregión

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		0.46	A Muy alta	<=0.46
		0.53	B Alta	0.47 a 0.53
0.56		C Media	0.54 a 0.56	
0.58		D Baja	0.57a 0.58	
	E Muy baja	>=0.59		
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay menor vulnerabilidad.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Ampliar el indicador para incluir otras especies pesqueras relevantes de la región, además de pulpo y pargos, para lograr una evaluación más integral de la vulnerabilidad de las pesquerías frente al cambio climático, y así fortalecer la toma de decisiones para la adaptación y manejo pesquero.		
	Elaboración del indicador	Colaboración COBI - Equipo LANRESC		

Tabla 49. Información general del indicador 41: Tasa de cambio de temperatura y precipitación.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio climático
	Número	41
	Nombre del indicador	Tasa de cambio de temperatura y precipitación
	Descripción	Mide la pendiente anual (tasa de cambio) de las series de temperatura y precipitación y clasifica la magnitud absoluta (mm/año y °C/año), a partir de datos de CONAGUA.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Incremento de la frecuencia y magnitud de los eventos hidrometeorológicos
	Valores de origen	Potencial para construir soluciones basadas en la naturaleza
Información de los datos utilizados	Variables	Precipitación acumulada y temperatura media diaria
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Diario
	Referencia temporal	1980-2020
	Unidades	mm, °C
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2025: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Se obtienen las pendientes de la serie anual de temperatura del aire y precipitación mediante una regresión lineal, expresadas en mm o °C por año, y se clasifica la magnitud de los cambios a partir del valor absoluto de esa pendiente.

	Umbral o valor de referencia	Umbralos determinados por percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbralos
		<74.69	A Muy alta	< 0.2649
		74.69 a 149.39	B Alta	0.26495 a 0.5299
149.39 a 224.08		C Media	0.5299 a 0.7948	
224.08 a 298.78		D Baja	0.7948 a 1.05982	
> 298.783	E Muy baja	> 1.0598		
	Normalización	Normalización no lineal cualitativa usando umbralos definidos. A mayor tasa de cambio, peor condición.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay menor tasa de cambio		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se sugiere complementar la tasa de cambio con el análisis de eventos extremos (olas de calor, noches cálidas, lluvias intensas y sequías), integrar proyecciones climáticas regionales y considerar variaciones estacionales.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 50. Información general del indicador 42: Porcentaje de localidades susceptibles al aumento del nivel del mar y erosión costera.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio climático
	Número	42
	Nombre del indicador	Porcentaje de localidades susceptibles al aumento del nivel del mar y erosión costera
	Descripción	Cuantifica el número de localidades cuya superficie quedaría por debajo de la cota proyectada del nivel del mar (0.34m) bajo el escenario de cambio climático SSP2-4.5 para el año 2050. Además, incorpora los polígonos de retroceso de la línea de costa obtenidos a partir del análisis de erosión costera mediante imágenes satelitales, considerando la tasa de cambio observada en los últimos 25 años.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles, 13. Acción por el clima
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Incremento de la frecuencia y magnitud de los eventos hidrometeorológicos
	Valores de origen	Las dunas costeras contribuyen a la acumulación de arena, a reducir la intrusión salina, a prevenir la erosión costera, protección contra inundaciones, y sirven de hábitat para aves, insectos y mamíferos por su vegetación
Información de los datos utilizados	Variables	Número de localidades, cota máxima de inundación (0.34m) determinada por la proyección del escenario medio SSP2-4.5, hasta el 2050. Polígonos de erosión costera.
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Última Actualización
	Referencia temporal	2023 Modelo de elevación 2000-2024 Datos de erosión Horizonte al 2050 escenario de cambio climático
	Unidades	Número de localidades
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) - Modelo Digital de Elevaciones del Terreno de México, 2023: https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463871705 Sea Level Projection Tool:

		https://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-tool Proyecto LANRESC: Imágenes satelitales multitemporales (2000–2024); extracción de línea de costa realizada con CoastSat (GitHub: https://github.com/kvos/CoastSat).																		
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Obtención de la cota máxima de inundación e intersección con las localidades expuestas y los polígonos de erosión, a través de un modelo de elevación																		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por percentiles del conjunto de datos <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.29</td> <td style="background-color: #006400; color: white;">A Muy alta</td> <td><=0.29</td> </tr> <tr> <td>0.63</td> <td style="background-color: #00b050; color: white;">B Alta</td> <td>0.30 a 0.63</td> </tr> <tr> <td>1.06</td> <td style="background-color: #ffd700; color: black;">C Media</td> <td>0.64 a 1.06</td> </tr> <tr> <td>2.83</td> <td style="background-color: #ff4500; color: white;">D Baja</td> <td>1.07 a 2.83</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="background-color: #800000; color: white;">E Muy baja</td> <td>>=2.84</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	0.29	A Muy alta	<=0.29	0.63	B Alta	0.30 a 0.63	1.06	C Media	0.64 a 1.06	2.83	D Baja	1.07 a 2.83		E Muy baja	>=2.84
	Percentiles	Calificación	Umbrales																	
	0.29	A Muy alta	<=0.29																	
0.63	B Alta	0.30 a 0.63																		
1.06	C Media	0.64 a 1.06																		
2.83	D Baja	1.07 a 2.83																		
	E Muy baja	>=2.84																		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando la cantidad de localidades susceptibles al aumento del nivel del mar es menor.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El indicador se estimó con un modelo y una cota específica de aumento del nivel del mar, aunque existen múltiples modelos, escenarios y horizontes temporales cuyas proyecciones pueden variar; asimismo, si bien se integraron los polígonos de erosión costera, estos no modificaron el resultado al encontrarse dentro de la cota de inundación considerada.</p> <p>En el futuro, podrían incorporarse distintas proyecciones para evaluar escenarios variados, así como incluir acreción de la línea de costa.</p>																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

7.5 Calificaciones

Con base en el cálculo realizado a partir de los 42 indicadores socioambientales evaluados, la presente Tarjeta de Reporte asigna a la zona costero-marina de Yucatán una calificación **E (Muy baja)**. La Figura 26 presenta la síntesis de las calificaciones finales, tanto a nivel global, regional y por grupo temático, mostrando el desempeño específico en cada uno de los componentes evaluados.

Subregión	Recursos hidrológicos	Biodiversidad	Ecosistemas y paisajes	Comunidad y cultura	Economía	Manejo y Gobernanza	Cambio Climático
Subregión 1	B	D	B	C	D	B	C
Subregión 2	D	B	E	D	C	D	B
Subregión 3	B	C	D	B	C	B	C
Subregión 4	C	C	C	C	B	D	C
Calificación por grupo temático	D	C	D	D	C	C	C

Subregión	Calificación	Condición
Subregión 1	C	Los indicadores conducen a una condición estable o con poco cambio
Subregión 2	E	Los indicadores conducen a una condición insuficiente, inadecuada o deteriorada
Subregión 3	A	Los indicadores conducen a una condición óptima, idónea o favorable
Subregión 4	D	Los indicadores conducen a una condición poco adecuada, no deseable o en deterioro
Calificación global	E	Los indicadores conducen a una condición insuficiente, inadecuada o deteriorada

Calificación final por subregión

Figura 26. Calificaciones por grupo temático, por subregión y calificación global de la TR-Yucatán.

Para consultar los cálculos completos y las calificaciones detalladas, véase el Anexo 3.

Es importante señalar que ninguna escala de evaluación logra ajustarse de manera homogénea a la totalidad de los indicadores considerados, dado que estos responden a naturalezas distintas. Algunos indicadores miden amenazas o presiones sobre el socioecosistema, donde valores altos pueden representar una condición negativa; mientras que otros reflejan valores o atributos del sistema, en los que una mayor o menor magnitud no necesariamente implica una condición favorable o desfavorable por sí misma, sino que requiere una interpretación contextual. En este sentido, la lectura de cada indicador debe realizarse de acuerdo con su naturaleza y el fenómeno que evalúa.

No obstante, la escala utilizada en esta Tarjeta de Reporte permite integrar estas distintas dimensiones en una calificación sintética que resume el desempeño global del socioecosistema, considerando de manera equilibrada el conjunto de evaluaciones realizadas. Además, la calificación final incorpora la importancia que los actores locales asignaron a cada indicador durante el proceso participativo. Es decir, el resultado no solo refleja datos cuantitativos, sino también la experiencia y la percepción de quienes conocen y viven el territorio. De esta manera, la evaluación integra tanto la información

disponible como la relevancia que cada tema tiene en el contexto del socioecosistema.

7.6 Indicadores no desarrollados

Los indicadores incluidos en la Tabla 51 fueron propuestos por los actores durante los talleres participativos y se consideran relevantes para el análisis y seguimiento de la condición de salud del socioecosistema. Sin embargo, no pudieron ser desarrollados durante la elaboración de la TR-Yucatán debido a limitaciones relacionadas con la disponibilidad y representatividad de la información, la inexistencia de bases de datos adecuadas o las restricciones actuales de tiempo y recursos.

No obstante, estos indicadores se mantienen en el listado como elementos orientadores para la construcción futura del sistema de monitoreo y como referencia para identificar las necesidades de generación, sistematización y fortalecimiento de datos en el corto y mediano plazo.

Tabla 51. Listado de indicadores no desarrollados.

Grupo temático	No.	Propuesta de indicador	Consideraciones
Manejo y gobernanza	1	Capacitación y personas capacitadas a nivel local en la gestión ambiental completa de proyectos (Impacto, riesgo, residuos, emisiones, descargas, protección, restauración, ordenamiento, etc.) proporcionada por dependencias federales	No se cuenta con la información suficiente.
	2	No de guía (turismo) certificados activos según institución y temática	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	3	No. de proyectos de conservación de recursos marinos	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque. Existen datos desagregados de regiones específicas.
	4	Presencia/Ausencia de proyectos gubernamentales locales que fomenten el desarrollo e inversión en ciencia tecnología e innovación	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	5	Relación del número y tipo de proyectos (DEFINIR MÁS) sometidos	No se cuenta con la información suficiente.

Grupo temático	No.	Propuesta de indicador	Consideraciones
		a MIA en la zona costera y marina vs tierra dentro	
	6	Capacidad de carga en playas	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.
	7	Personal dirigido/ocupado en ANPs	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	8	Paisajes alimentario	No se cuenta con la información suficiente.
	9	Número de visitantes por día para generar un aproximado de la capacidad de carga	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	10	Autorizaciones de cambio de uso de suelo por superficie entre la superficie sin cambio que tenga la UGA	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.
Comunidad y cultura	11	Acciones de conservación y restauración realizadas en conjunto con las comunidades	No se cuenta con la información suficiente.
	12	Número de proyectos inmobiliarios	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque. Además del número de proyectos se considera relevante conocer la extensión que ocupan.
	13	Grado promedio de escolaridad	La información ya está contenida en otro indicador desarrollado sobre componentes de rezago social.
Economía	14	Cambio de uso de suelo (%), en función de la temporalidad y % de territorio de apropiación humana	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.
	15	Población ocupada en sector turístico	La información ya está contenida en otro indicador desarrollado, sobre la contribución de la actividad turística al PIB.

Grupo temático	No.	Propuesta de indicador	Consideraciones
Recursos hidrológicos	16	Índice de saneamiento (% y tipo) y % de generación y disposición de RS	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	17	Elementos potencialmente tóxicos en el agua	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	18	Frecuencia de eventos de florecimientos de especies nocivas de fitoplancton	La información ya está contenida en otro indicador desarrollado sobre la presencia de florecimientos algales nocivos.
Biodiversidad	19	Densidad de pepino de mar (l. badionotus)	Existe información al respecto pero no es representativa para todas las subregiones.
	20	Número de pollos nacidos/huevos puestos de Flamenco Americano (Phoenicopterus ruber)	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	21	Número de nidos de tortugas marinas depredados por fauna feral	No se cuenta con la información suficiente.
Ecosistemas y paisajes	22	Porcentaje de cobertura de pastizal halófilo	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	23	Índice de pérdida del ancho de la duna costera.	La información ya está contenida en otro indicador desarrollado sobre la cobertura de dunas en la región.
Cambio climático	24	Balace entre emisiones y captura de carbono azul en pastos marinos y manglares (cuánto CO2 se ha capturado o emitido en un año)	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.

Además, a partir de la sesión final de retroalimentación, que tuvo lugar el 27 de enero del 2026, se identificaron temas relevantes que no pudieron incorporarse en esta última fase, así como propuestas de mejora y ajuste a indicadores ya elaborados. En conjunto, se plantean como líneas a considerar en futuras actualizaciones:

- Tendencias en cambios de cobertura (pérdida/ganancia) de pastos marinos
- Balance neto entre emisiones y captura de carbono (manglares, dunas y pastos marinos)
- Desagregación de carbono en manglares (aéreo y subterráneo)
- Variedades de flora
- Porcentaje de población maya hablante
- Número de proyectos turísticos
- Participación de mujeres y juventudes en actividades socioeconómicas
- Vulnerabilidad de las principales pesquerías de importancia comercial
- Inclusión de más especies comerciales en CPUE (mero, escama, tiburón, etc.)
- Diferenciación de población indígena y afroamericana
- Cumplimiento de NOM-083 en sitios de disposición final
- Inclusión de permisos además de concesiones (ZOFEMAT)
- Inclusión de más especies relevantes en indicadores de biodiversidad y pesca

8. Comunicación de resultados

Como parte de los resultados obtenidos durante el proceso se producen los textos que se incorporan a cada una de las secciones de la TR. Este proceso asegura que el producto final sea un instrumento de comunicación científica validado y accionable.

8.1 Importancia de la zona costero-marina de Yucatán

Durante el tercer taller, que se realizó en modalidad virtual, se trabajó en la redacción de los textos que acompañan la TR. Para ello se organizaron salas simultáneas, donde los participantes, mediante discusión y consenso, definieron los contenidos clave.

En particular, se redactó el texto que destaca la importancia de la zona costero-marina de Yucatán, acordando una versión final de exactamente 100 palabras que resume su valor ambiental, social, cultural y económico para la región:

Importancia de la zona costero-marina de Yucatán

La costa de Yucatán representa un valioso capital natural que brinda servicios ecosistémicos esenciales: protección costera, turismo y pesca comercial y recreativa. Sus manglares, pastos marinos, dunas y arrecifes de coral protegen la biodiversidad y amortiguan los impactos de fenómenos climáticos. Desde la época prehispánica fue un centro de comercio marítimo, con vestigios arqueológicos subacuáticos y localidades coloniales renovadas como el puerto de Sisal. Actualmente, el crecimiento del puerto de Progreso, el aumento poblacional y las actividades humanas generan retos para el manto freático y las ciénegas, pero también oportunidades para fortalecer prácticas sostenibles que armonicen el desarrollo y la conservación costera.

Este ejercicio participativo aseguró que los mensajes de la TR-Yucatán reflejaran fielmente el conocimiento y las prioridades de los actores locales involucrados.

8.2 Todo está conectado

El esquema sistémico surge de la identificación de los valores y amenazas que sirvieron para a) entender el contexto actual de la región y b) identificar los indicadores clave que resultaron en esta TR. Posteriormente se fue retroalimentando estableciendo las conexiones clave y los estresores que promueven la degradación del sistema. El socioecosistema corresponde a la zona costero-marina delimitada como área de estudio, y se compone por la interacción continua entre tres zonas interdependientes: la zona continental, la zona costera y la zona marina. Estos espacios no funcionan de manera aislada; el esquema *Todo está conectado* (Figura 27) presenta las interacciones de tipo ambiental, social, económico y cultural que se desarrollan

entre ellos, integrando procesos naturales y actividades humanas dentro de un mismo sistema en relaciones positivas (flechas azules) y negativas (flechas rojas).

Figura 27. Representación sistémica del Todo está conectado. Las flechas azules corresponden a las interacciones positivas del socioecosistema, y las flechas rojas a las negativas.

8.3 Numeralias

Durante el segundo taller virtual en la fase de redacción de contenidos, se llevó a cabo un ejercicio colaborativo en sesiones grupales que resultó en la proposición de datos

clave (Tabla 52), que resaltan las características esenciales y el estado del socioecosistema.

Tabla 52. Listado de datos propuestos para numeralías.

Grupo temático	Numeralías propuestas
Cambio climático	<ul style="list-style-type: none"> ● Porcentaje de personas potencialmente reubicadas por el aumento del nivel medio del mar en la zona costera de Yucatán ● Porcentaje de éxito de políticas y programas en relación al cambio climático en el estado de Yucatán ● Número de toneladas de emisiones de carbono azul producidas por la restauración y conservación de ecosistemas (manglares y pastos marinos)
Manejo y gobernanza	<ul style="list-style-type: none"> ● Número de Sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos que cumplan con la NOM-083-SEMARNAT-2003 por número total de habitantes en la zona costera de Yucatán ● Número de refugios pesqueros: 4 Zonas de Refugio Pesquero vigentes en Yucatán, 4 polígonos con un total de 39,117.825 Ha. 2 ZRP en proceso de publicación para este año 2025 (11,343.2 Ha) ● Número de comités y consejos establecidos en temas de pesca y acuacultura: 1 Consejo de Estatal de Pesca y Acuacultura, 1 Comité Consultivo para el manejo y ordenamiento de la pesquería de Mero en Yucatán, 1 Comité Consultivo Regional para el manejo y ordenamiento de la pesquería de Pulpo en la Península de Yucatán, 1 Comisión de Trabajo de Acuacultura en Yucatán, 1 Grupo de Trabajo Técnico para fortalecer la acuacultura de Yucatán, 1 Grupo de Trabajo Técnico para el manejo de la pesquería de escama marina de Yucatán, 1 Comité interinstitucional de seguimiento y evaluación de marea roja en Yucatán, 1 Mesa de Trabajo de atención a la problemática de la costa Yucateca (pesca ilegal) ● Número de Comités Náuticos ● Número de ANP en zonas costeras y marina
Economía	<ul style="list-style-type: none"> ● Población económicamente activa en pesca y acuacultura ● Número de pescadores y de toneladas de producción pesquera: Para 2024 se reportan 18,312 pescadores y 40,230 toneladas de producción pesquera ● Toneladas y valor monetario de captura ● Valor estimado de ingreso por ecoturismo
Comunidad y cultura	<ul style="list-style-type: none"> ● Número y extensión de inmuebles históricos, Sitios Arqueológicos terrestres y subacuáticos en la zona costera de Yucatán ● Número y extensión de desarrollos inmobiliarios en la zona costera ● Número de municipios costeros y sus comunidades, número de personas que habitan en la zona costera de Yucatán y porcentaje

Grupo temático	Numeralias propuestas
	<p>de población que emigró a la zona costera de Yucatán en los últimos 10 años</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de embarcaciones pesqueras y porcentaje de flota artesanal: 4,930 embarcaciones pesqueras, 90% son flota artesanal
Ecosistemas y paisajes	<ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje de reducción de cobertura de manglar: Los manglares de Yucatán han reducido su cobertura en 30% en los últimos 25 años. • Porcentaje de reducción de cobertura de pastos marinos: Los pastos marinos en Yucatán se han reducido en 50% en 20 años • Proporción de ANP
Biodiversidad	<ul style="list-style-type: none"> • Número de aves acuáticas: 162 especies de aves acuáticas de forma permanente o temporal • Números (acumulados) de anidaciones o huevos eclosionados de tortuga carey y verde • Número de flamings en la costa de Yucatán • Número de especies marinas presentes en la costa de Yucatán: 154 especies de peces que habitan lagunas costeras y ciénegas de las reservas y áreas naturales protegidas, 142 especies marinas registradas en las capturas pesqueras, 28 especies marinas son de importancia para el consumo humano
Recursos hidrológicos	<ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje de calidad de agua deteriorada: La calidad del agua se ha deteriorado en 50% en 10 años • Aumento de florecimientos algales: Los florecimientos algales nocivos (mareas rojas) han aumentado en 50% su frecuencia y en más de 200% su extensión, y en 250% el número de especies que las producen • Porcentaje de sitios catalogados como contaminados y fuertemente contaminados

A partir de estas propuestas, en el mismo taller se seleccionaron, con base en la opinión de los actores, las ocho opciones más representativas dentro de la zona costero-marina, las cuales se presentan a continuación en la siguiente tabla (Tabla 53).

Tabla 53. Numeralias elegidas por los actores para la TR.

Grupo temático	Numeralia seleccionada
Cambio climático	<p>30.84% de la población total del área de estudio afectada por el escenario de aumento del nivel del mar SSP4.5 al 2050.</p> <p>Fuentes:</p>

Grupo temático	Numeralia seleccionada
<p>30.84% de la población costera en riesgo por aumento del nivel del mar al 2050 <small>Elaboración LANRESC. INEGI, 2023; NASA (Sea Level Change Data Tool), 2025</small></p>	<p>Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) - Modelo Digital de Elevaciones del Terreno de México, 2023: https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463871705</p> <p>Sea Level Projection Tool, 2025: https://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-tool</p>
<p>Manejo y gobernanza</p> <p>38 sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos registrados <small>Fuente: INEGI, 2023</small></p>	<p>38 sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos registrados en INEGI.</p> <p>Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2023 https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463858577</p>
<p>Economía</p> <p>18,312 personas pescadoras <small>Fuente: CONAPESCA, 2024</small></p> <p>81 unidades de producción acuícola</p>	<p>18312 pescadores y 81 unidades de producción acuícola</p> <p>Fuente: Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (CONAPESCA). (2024). <i>Anuario estadístico de acuicultura y pesca 2024</i>. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Disponible en: https://nube.conapesca.gob.mx/sites/cona/dgppe/2024/ANUARIO_ESTADISTICO_DE_ACUACULTURA_Y_PESCA_2024.pdf</p>
<p>Comunidad y cultura</p> <p>208,258 habitantes en la zona costera <small>Fuente: INEGI, 2020</small></p> <p>13 municipios costeros</p>	<p>13 municipios costeros y 208258 personas que habitan en la zona costera de Yucatán</p> <p>Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/</p>
<p>Ecosistemas y paisajes</p> <p>El manglar cubre 92% de la superficie</p> <p>y 86,195 ha están bajo protección federal o estatal</p>	

Grupo temático	Numeralia seleccionada
<p>Biodiversidad</p> <p>70% de aves asociadas a ecosistemas costeros</p> <p>154 especies de peces en ANP costeras</p> <p>365 especies de moluscos en la zona costera y lagunar</p>	<p>La costa de Yucatán posee 70% de aves costeras endémicas, 154 especies de peces en lagunas costeras y ciénegas ANP y 365 especies de moluscos en la zona costera y lagunar.</p> <p>Fuente: Gallardo Torres et al (2016). Guías rápidas de identificación taxonómica de flora y fauna como herramientas para el mejoramiento de la enseñanza en el eje 1 (Biología, Ecología y Evolución) de la Licenciatura en Manejo sustentable de la zona costera.</p> <p>Durán, R., y Méndez, M. (2010). Biodiversidad y desarrollo humano en Yucatán. CICY, PPD-FMAM, CONABIO, SEDUMA, 496.</p>
<p>Recursos hidrológicos</p> <p>27 especies identificadas como productoras de FAN* (2001-2025)</p> <p>*FloreCIMIENTOS AlGales NoCIVOS</p> <p>Fuente: Ulloa et al., 2017; Cruz Álvarez, 2024</p>	<p>27 especies identificadas como productoras de florecimientos algales nocivos entre 2001 y 2025.</p> <p>Fuentes: Ulloa, M., Álvarez-Torres, P., Horak-Romo, K., & Ortega-Izaguirre, R. (2016). Harmful algal blooms and eutrophication along the Mexican coast of the Gulf of Mexico large marine ecosystem. Environmental Development, 22, 120–128. https://doi.org/10.1016/j.envdev.2016.10.007</p> <p>Cruz Álvarez, K. A. (2024). <i>Evaluación de la estructura poblacional de los florecimientos algales (FA) en las zonas costeras de Baja California, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas en el Pacífico Mexicano y de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán en el Golfo de México de 2001 a 2018</i> (Tesis de licenciatura). Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49699</p>
<p>Arqueología e historia</p> <p>2,887 sitios de patrimonio arqueológico terrestre y subacuático</p> <p>Fuente: INAH, 2025</p>	<p>En total se registran 2,887 sitios de patrimonio arqueológico terrestre y subacuático, desglosados de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 28 sitios de patrimonio cultural subacuático en aguas marinas • 10 sitios de patrimonio cultural subacuático en aguas continentales • 1,036 monumentos arqueológicos • 1,813 monumentos históricos <p>Fuentes: UNESCO. 2001. Convención de 2001 sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. 2 de noviembre de 2001. París, Francia. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126065_spa</p> <p>Cámara de Diputados del H. 1972. Congreso de la Unión. Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos.</p> <p>INAH. Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios. Última</p>

Grupo temático	Numeralia seleccionada
	reforma publicada en el DOF 16-02-2018. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf INAH. 2025. Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, INAH. https://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/consultaPublica

8.4 Recomendaciones

Las recomendaciones presentadas en la TR se construyeron a partir de los talleres participativos y de los aportes de los actores involucrados en el socioecosistema. Estas fueron sistematizadas por grupo temático y reflejan las problemáticas, necesidades y oportunidades identificadas colectivamente dentro del área de estudio.

Para facilitar su organización y lectura, las recomendaciones se estructuraron con base en dos criterios complementarios. El primero corresponde al periodo de aplicación, siguiendo el esquema utilizado por la CONANP (2007) en los Programas de Conservación y Manejo, que distingue entre corto, mediano y largo plazo, así como acciones permanentes (Tabla 54). Este criterio permite ubicar cada propuesta dentro de un horizonte temporal estimado para su implementación.

Tabla 54. Periodo de aplicación sugerido para las recomendaciones.

Plazos	Periodo de aplicación
Corto plazo (C)	1-2 años
Mediano plazo (M)	3-5 años
Largo plazo (L)	5 o más años
Permanente (P)	acción continua

El segundo criterio corresponde al tipo de acción que requiere cada recomendación (Tabla 55), retomando la clasificación propuesta por Carmona Escalante (2020). De esta manera, las acciones pueden identificarse como normativas, presupuestales, político-administrativas, de participación social o de aportación al conocimiento científico, según la naturaleza de la intervención necesaria para su ejecución.

Tabla 55. Categorización de las acciones requeridas para las recomendaciones.

Tipo de recomendación	Descripción
Normativo	Implica la creación, modificación o aplicación de las normas, reglamentos o lineamientos en materia ambiental, así como la participación de ciertos actores para regular el cumplimiento de la normatividad.
Presupuestal	Requiere la asignación, gestión o reorientación de recursos financieros para la implementación de actividades.
Político-administrativo	Involucra decisiones institucionales, coordinación entre dependencias o ajustes en la estructura y operación de la gestión.
Participación social	Requiere el involucramiento de la comunidad y de los actores clave en la toma de decisiones.
Aportación al conocimiento científico	Implica la generación, sistematización o integración de información científica para sustentar la toma de decisiones.

En conjunto, estos criterios permiten organizar las recomendaciones de manera estructurada; por ello, todas las propuestas surgidas en los talleres de colaboración entre actores se enlistan conforme a esta categorización (Tabla 56), identificándose con la letra correspondiente a su periodo de aplicación (C, M, L o P) y con el color asociado al tipo de acción que implican (verde: normativo; amarillo: presupuestal; azul: político-administrativo; rosa: participación social; blanco: aportación al conocimiento científico).

Tabla 56. Listado de recomendaciones propuestas por grupo temático.

Grupo temático	Recomendación	Plazo
Recursos hidrológicos	Implementar acciones eficientes para el manejo integral del agua bajo el enfoque de socioecosistemas, sustentabilidad, derechos humanos e inclusividad, a nivel de cuenca.	C
	Mantener y proteger los flujos de agua en la zona costera, evitando aprobar proyectos de infraestructura urbana sin adecuada planeación con el fin de garantizar la conectividad de los humedales.	P
	Establecer un sistema integral de monitoreo continuo de la calidad del agua en la costa con énfasis en indicadores físico-químicos y participación comunitaria, para generar información accesible a cualquier usuario.	C
	Compartir la información generada a nivel regional a través de repositorios de datos abiertos como GBIF, FishBase, OBIS.	C

Biodiversidad

Grupo temático	Recomendación	Plazo
	Fortalecer el conocimiento sobre la importancia de la biodiversidad para la conservación de especies a través de actividades de ciencia recreativa dirigidas a la comunidad.	C
	Promover el respeto de las normas y regulaciones en materia ambiental, entre los pescadores y los consumidores, con el fin de aprovechar responsablemente los recursos pesqueros.	P
Ecosistemas y paisajes	Diseñar e implementar acciones de restauración y medidas de mitigación para reducir la degradación de los manglares y dunas costeras.	M
	Implementar estrategias para reducir la frontera agrícola y el desmonte de selvas, considerando acciones de mejora de suelo.	C
	Fortalecer los programas de monitoreo y conservación de los ecosistemas costeros incluyendo la participación ciudadana. Para ello se sugiere la colaboración entre las OSC y la academia.	C
Comunidad y cultura	Promover la valorización y normativa sobre patrimonio cultural a través de talleres comunitarios, fortaleciendo la transmisión intergeneracional del patrimonio cultural tangible e intangible.	C
	Identificar en cada subregión las capacidades técnicas, financieras y de negociación para fortalecer la sostenibilidad de los grupos comunitarios, fomentando el consumo de productos locales.	C
	Promover la equidad social en actividades comunitarias para impulsar el crecimiento económico, bienestar, arraigo y sentido de pertenencia.	C
Manejo y gobernanza	Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental, especialmente en zonas con especulación inmobiliaria y mal manejo de residuos, con el fin de prevenir impactos negativos al socioecosistema.	P
	Fortalecer la conservación de zonas prioritarias, atendiendo procesos de degradación, sus causas y acciones de mitigación para garantizar su resiliencia ecológica.	C
	Fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones y la comunicación efectiva de las normas y reglamentos en materia ambiental.	C
Economía	Impulsar la diversificación económica sostenible comunitaria, fortalecimiento de PYMES e infraestructura, integrando capital humano, social, físico, financiero y natural para el desarrollo costero/portuario.	M
	Integrar valor agregado a productos locales provenientes de la industria pesquera/acuícola para su comercialización local, nacional e internacional	C

Grupo temático	Recomendación	Plazo
	Fomentar la diversificación económica comunitaria, utilizando recursos y capacidades locales para acceder a fuentes de financiamiento nacionales e internacionales.	M
Cambio climático	Generar mayor número de estudios sobre la vulnerabilidad de los municipios costeros frente a eventos extremos que incorporen la visión de sistemas complejos y soluciones basadas en la naturaleza.	C
	Diseñar e implementar programas de restauración de humedales como estrategia de mitigación ante el cambio climático bajo el liderazgo del sector académico	M
	Implementar campañas de educación ambiental y concientización ambiental dirigida a la población, para coadyuvar a la conservación de los ecosistemas costeros. Se sugiere la colaboración del sector gubernamental y las OSC del sitio para promover la iniciativa.	C

8.5 Línea del tiempo

La línea del tiempo (Tabla 57) se construyó con el propósito de contextualizar la evaluación de la zona costero-marina de Yucatán, permitiendo identificar eventos y procesos relevantes que han influido en la condición y dinámica del socioecosistema a lo largo del tiempo.

En ella se integran cuatro tipos de información: eventos normativos, que incluyen leyes, reglamentos, normas oficiales, decretos y políticas públicas; eventos climáticos, como huracanes, tormentas, lluvias extremas, inundaciones y desbordamientos de ríos; eventos ambientales, entre ellos encallamientos de barcos en áreas naturales protegidas, derrames petroleros, florecimientos algales nocivos y arribazones de sargazo; y eventos socioeconómicos, asociados a actividades productivas, infraestructura, conflictos sociales, crisis económicas u otros sucesos relevantes.

Tabla 57. *Eventos relevantes de Yucatán mencionados en la línea del tiempo de la TR.*

Año	Tipo de evento	Descripción
1871	Socioeconómico	Inicio de la construcción del Puerto de Progreso
1880	Socioeconómico	Auge de la industria henequenera (inicio)
1915	Socioeconómico	Auge de la industria henequenera (fin)
1948	Ambiental	Primeros registros de florecimientos algales nocivos

Año	Tipo de evento	Descripción
1988	Normatividad	Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
1988	Climático	Huracán Gilbert
1988	Socioeconómico	Chichén Itzá declarado Patrimonio de la Humanidad
1989	Normatividad	Reserva Estatal de Dzilam
1995	Climático	Huracán Roxanne
1995	Climático	Fuertes inundaciones por sistemas tropicales
1999	Normatividad	Decreto de creación de la Reserva Estatal El Palmar
2000	Normatividad	Designación de la Reserva Estatal de Dzilam como Sitio RAMSAR
2002	Climático	Huracán Isidore
2002	Climático	Inundaciones extremas por lluvias persistentes
2005	Climático	Huracán Emily
2005	Climático	Lluvias persistentes y encharcamientos urbanos
2005	Ambiental	Encallamiento del buque Maurice Ewing en el arrecife Madagascar
2007	Normatividad	Decreto del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero
2007	Climático	Huracán Dean
2008	Ambiental	Evento de larga duración de florecimiento algal nocivo
2010	Normatividad	Ley de Protección al Medio Ambiente
2011	Normatividad	Reglamento de la Ley de Protección al Medio Ambiente
2011	Ambiental	Florecimiento algal por dinoflagelados y diatomeas
2014	Socioeconómico	Construcción del viaducto alternativo al muelle fiscal de Progreso
2015	Ambiental	Arribos atípicos de sargazo en la costa norte de Yucatán
2018	Normatividad	Ley Estatal de Cambio Climático
2019	Ambiental	Episodios masivos de sargazo en la costa
2020	Climático	Inundaciones severas por la tormenta tropical Cristóbal
2020	Climático	Huracán Delta

Año	Tipo de evento	Descripción
2020	Socioeconómico	Inicio de construcción del Tren Maya
2020	Socioeconómico	Entrada en operación del Parque Eólico Progreso
2021	Climático	Huracán Grace
2022	Ambiental	Evento intenso de florecimiento algal nocivo
2023	Ambiental	Encallamiento del buque italiano Gran Senega en el arrecife Madagascar
2024	Climático	Huracán Beryl
2025	Ambiental	Fuerte florecimiento algal nocivo desde Chuburná hasta Celestún
2026	Socioeconómico	Inicia formación del primer arrecife artificial en Río Lagartos

La información presentada en la línea del tiempo se integró a partir de la revisión y sistematización de fuentes históricas y documentales oficiales de carácter federal y estatal, incluyendo registros del Archivo General de la Nación, información del Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional del Agua, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, así como documentación sectorial de la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos, además de legislación ambiental y territorial publicada en el Periódico Oficial del Estado de Yucatán. Las referencias específicas correspondientes a cada fuente se detallan en la sección de referencias.

8.6 Historias de la costa

A partir de la fase de campo se recopilaron vivencias y testimonios que dieron lugar a la construcción de historias. Estas relatan las formas en que las comunidades costeras conviven con su entorno, las problemáticas que enfrentan y los logros alcanzados por agrupaciones dedicadas a la conservación y protección ambiental.

Las dos historias fueron elaboradas por el equipo LANRESC con base en las observaciones directas, los recorridos realizados y las experiencias documentadas durante el trabajo en campo. A continuación, se presentan.

Zona de refugio, zona de futuro

Zona de refugio pesquero

Celestún, Yucatán

En Celestún, pescadores y pescadoras respetan el mar y han aprendido a escucharlo. Un día comprendieron que la abundancia de las especies que aprovechan no es infinita, y que el futuro no se garantiza con redes llenas, sino con decisiones responsables. Así nació

la Zona de refugio pesquero Celestún, como una estrategia para pescar de forma sostenible y respetuosa. Decidieron darle tiempo al mar para recuperarse y permitir que las especies se reproduzcan. Entendieron que proteger un área no significa renunciar a su labor, sino asegurar que la actividad continúe por más tiempo. Hoy, el refugio representa un compromiso colectivo del que pescadores y pescadoras, jóvenes y mayores, se sienten orgullosos. En Celestún, aprendieron que coexistir con el mar es más valioso que intentar dominarlo.

Madres y protectoras del manglar Chelem, Yucatán

Las llaman Las Chelemeras, mujeres que se internan en los manglares de Yucatán para criarlos, cuidarlos y protegerlos. Lo que empezó como una acción para recuperar el ecosistema se convirtió en un camino de aprendizaje: se organizaron, aprendieron sobre especies, ciclos, suelos, resiliencia e incluso sobre su propia capacidad, y compartieron su conocimiento con otros. Un día decidieron entrar al manglar no como visitantes, sino como defensoras y sembradoras de vida. Donde otros veían un trabajo "de hombres", ellas vieron una responsabilidad. Hoy, su compromiso atrae a jóvenes, familias y voluntarios. Son referentes de su comunidad y su esfuerzo se basa en convicción y constancia. Demuestran que conservar el manglar no es una tarea técnica sino un acto profundo de respeto, herencia y cariño por el entorno.

9. Referencias

Agenda 2020 en América Latina y el Caribe, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), <https://agenda2030lac.org/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods>

Avila-Foucat, V. S., & Espejel, I. (Eds.). (2020). Resiliencia de socioecosistemas costeros (Primera). Instituto de Investigaciones Económicas - UNAM. http://www.iiec.unam.mx/sites/www.iiec.unam.mx/files/libros_electronicos/RSC_SAT_0.pdf

Azuz-Adeth, I., Espejel, I., Rivera-Arriaga, E., Ferman, J.L., Seinger, G. 2010 "Referentes internacionales sobre indicadores e índices. Historia y estado del arte". En E. Rivera-Arriaga, Azuz-Adeth, I., Alpuche-Gual, L., Villalobos-Zapata, G. (Eds.), Cambio Climático en México: un Enfoque Costero y Marino (pp. 845-857). Campeche: Universidad Autónoma de Campeche, CETYS-Universidad, Gobierno del Estado de Campeche

Bertule, M., Bjørnsen, P.K., Costanzo, S.D., Ecurra, J., Freeman, S., Gallagher, L., Kelsey, R.H. and Vollmer, D. (2017). Using indicators for improved water resources management - guide for basin managers and practitioners. 82 pp. ISBN 978-87-90634-05-6. https://ian.umces.edu/pdfs/ian_report_560.pdf

Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (Eds.). (2008). Navigating social-ecological systems: building resilience for complexity and change. Cambridge University Press.

Carlson, R. E. (1977). A trophic state index for lakes. *Limnology and Oceanography*, 22(2), 361–369. <https://doi.org/10.4319/lo.1977.22.2.0361>

Carvalho Pires de Sousa, D. et al. (2019). "Qualitative Data Analysis", U. P. Albuquerque et al. (eds.), *Methods and techniques in ethnobiology and ethnoecology*. Springer Protocols,

Carmona Escalante, A. (2020). *Evaluación del sistema socio-ecológico del Parque Nacional Arrecife Alacranes con énfasis en el aprovechamiento y conservación de los recursos pesqueros comerciales y recreativos*. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Baja California <https://hdl.handle.net/20.500.12930/8799>

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (2007). *Programa de conservación y manejo Parque Nacional Arrecife Alacranes*. México, D.F.: CONANP. 165 pp.

Corbin, J., & Strauss, A. (2012). *Basics of Qualitative Research (3rd ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. *Basics of Qualitative Research (3rd Ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. <https://doi.org/10.4135/9781452230153>

Costanzo, S., Blancard, C., Davidson, S., Dennison, W., Ecurra, J., Freeman, S., Fries, A., Kelsey, R., Krchnak, K., Sherman, J., Thieme, M. y Vargas, V. (2017). *Practitioner's Guide to Developing River Basin Report Cards*. IAN Press. Cambridge MD USA.

Domínguez-Gómez, J. A. (2022). La modernización del análisis de contenido. Ejemplos de aplicación en evaluación socioambiental. *New Trends in Qualitative Research*, 14, e577-e577. DOI: <https://doi.org/10.36367/ntqr.14.2022.e577>

Folke, C., Biggs, R., Norström, A. V., Reyers, B., & Rockström, J. (2016). Social-ecological resilience and biosphere-based sustainability science. *Ecology and Society*, 21(3), art41. <https://doi.org/10.5751/ES-08748-210341>

Hamui-Sutton, A., & Varela-Ruiz, M. (2013). La técnica de grupos focales. *Investigación en educación médica*, 2(5), 55-60.

Herrera Racioero, P. & Lizcano Fernández, E. (2012). Apuntes sobre metodología y técnicas cualitativas aplicadas a la investigación socioambiental. *Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico*, 6(1).

Kuckartz, U., y S. Rädiker. (2019). "Analyzing qualitative data with MAXQDA. Text, audio, and video". Nueva York, Springer.

Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC). (2016). *Costa del Estado de Yucatán: Marco de trabajo para el desarrollo de una tarjeta de reporte*. LANRESC. <https://www.lanresc.mx/publicaciones/2/costa-del-estado-de-yucatan-marco-de-trabajo-para-el-desarrollo-de-una-tarjeta-de-reporte/>

Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC). (2017). Tarjeta de reporte para la costa yucateca. LANRESC.
<https://www.lanresc.mx/publicaciones/3/tarjeta-de-reporte-para-la-costa-yucateca/>

Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC). (2025). Tarjeta de reporte del acuífero de la Península de Yucatán. LANRESC.
https://lanresc.mx/publicaciones/tarjetas_reporte/tarjeta-de-reporte-acuifero-de-la-peninsula-d-e-yucatan-2025/

Merino-Benitez, T. y L. A. Bojórquez-Tapia. 2021. Manual: Proceso Analítico Jerárquico (AHP). México: UNAM. <https://www.rua.unam.mx/recursos/descargar/87659>

Neri, Ana, Patricia Dupin y Luis Sánchez. (2016). A pressure-state-response approach to cumulative impact assessment. *Journal of Cleaner Production*, 126: 288-298.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.02.134>

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (1982). *Eutrophication of waters: Monitoring, assessment and control*. OECD Publishing.

OCDE. Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. (1998). *Towards Sustainable Development: Environmental Indicators*. OCDE. Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.

OCDE. 1993. *Core set of indicators for environmental performance reviews: A synthesis report by the group on the state of the environment*. París: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Pacheco, J.F., Contreras, E., 2008. *Manual metodológico de evaluación multicriterio para programas y proyectos*. CEPAL - Serie Manuales N° 58. UNESCO. 111 pp.
<https://www.cepal.org/es/publicaciones/35914-manual-metodologico-evaluacion-multicriterio-programas-proyectos>

Preiser, R., García, M. M., Hill, L., & Klein, L. (2021). Qualitative content analysis. In R. Biggs, R. Preiser, A. De Vos, M. Schlüter, K. Maciejewski, & H. Clements, *The Routledge Handbook of Research Methods for Social-Ecological Systems* (1st ed., pp. 270–281). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003021339-23>

Sendra, J.B., García, R.C., 2000. El uso de los sistemas de Información Geográfica en la planificación territorial. *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, 20, 49-67.
<https://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/download/AGUC0000110049A/31281/32443>

SEMARNAT, https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/indicadores14/conjuntob/02_agua/02_calidad_esquema.html

Vidal-Hernández, L.E., Rivera-Arriaga, E., Peña Puch, A.C., Palomo, E., Coronado, E. 2025. Proyecto: Fortalecimiento de la Resiliencia Socioecológica Costera ante el Cambio Climático, un reto de Ciencia de Frontera. *JAINA Costas y Mares ante el Cambio Climático* 7(2): 71-80. doi 10.26359/52462.0710

Vollenweider, R. A., Giovanardi, F., Montanari, G., & Rinaldi, A. (1998). Characterization of the trophic conditions of marine coastal waters with special reference to the NW Adriatic Sea: proposal for a trophic scale, turbidity and generalized water quality index. *Environmetrics: The official journal of the International Environmetrics Society*, 9(3), 329-357.

Cita TR: Rodríguez González, M. P., Granados Martínez, K. P., Carmona-Escalante, A., Gallegos-Fernández, S., Morales Méndez, D., Hernández Cristerna, J., Ortigosa Gutiérrez, D., Reyes Aguilar, A. X., Guerra Escamilla, A., Simões, N., Avila Foucat, S. V., & Salles, P. (2026). Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Yucatán 2025. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19209103>

10. Anexos

Anexo 1. Lista de participantes

A lo largo de este proceso colaborativo se contó con la participación de actores locales de diversos sectores: académico, gobierno, OSC y privado, cuyos nombres se muestran en la siguiente tabla (Tabla A1).

Tabla A1. Participantes en la elaboración de la TR-Yucatán en orden alfabético. S/I corresponde a los participantes que no registraron su institución.

No.	Nombre	Institución
1	Abiud Roman Piza Chavez	Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
2	Adalberto Manzanilla Cano	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
3	Adán E. Masa Alcocer	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) Reserva de la Biosfera Ría Lagartos
4	Adrián Zenón Dzul Colli	Cooperativa
5	Alberto Sosa Hernández	Secretaría de Pesca y Acuicultura Sustentable de Yucatán (SEPASY)
6	Alec Torres Freyermuth	Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros (LIPC) del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México
7	Alejandra Toro Ramírez	Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentable (IMIPAS)
8	Alexis Joseph Rodríguez Romero	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)

9	Alfonso Aguilar Perera	Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)
10	Alfredo Estrada	Servicios de Salud de Yucatán (SSY)
11	Alicia Poot Salazar	Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (CRIAP) Yucalpetén del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentable (IMIPAS)
12	Alicia Rodríguez Hernández	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)
13	Alma Karime Pech Martínez	Hotel Valerios
14	Álvaro Cámara	S/I
15	Amada Rubio Herrera	Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS-UNAM)
16	Amira Osalde Pech	Restauradoras de Duna Lirios de Mar Chuburná
17	Ana Beatriz Varguez Iuit	Servicios de Salud de Yucatán (SSY)
18	Ana Cecilia Valdés Lara	Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
19	Ana Fernanda Ingalls	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
20	Ana Karen Bustamante	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
21	Anaid Ibeth López Urban	S/I
22	Andrés	Ejido Chuburná
23	Ángel Gabriel Uh Canul	Guardianes de los manglares de Dzinitun
24	Angel Glez Canto	S/I
25	Ángel Novelo	Zona de Refugio Pesquero de Celestún
26	Ángel Valerio	Hotel Valerios
27	Ángeles	Guardianes de los manglares de Dzinitun
28	Angie Alejandra Martínez Castillo	Chelemeras
29	Annette Carolina Carcaño Concha	Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso
30	Arcenio Cahum Kaul	Secretaría de Desarrollo Rural
31	Arelly Guadalupe Maas Carrillo	Secretaría de Pesca y Acuicultura Sustentable de Yucatán (SEPASY)
32	Aremy	Guardianes de los manglares de Dzinitun
33	Ariani Asunción	Guardianes de los manglares de Dzinitun

34	Armando Wakida Kusunoki	Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (CRIAP) Yucalpetén del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentable (IMIPAS)
35	Arsenio Marfil Marrufo	Sociedad Cooperativa Pesquera Manuel Zepeda Peraza
36	Asis Alberto Alcocer García	Conservación Internacional México
37	Astrid Daniela Santana Cisneros	Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso
38	Bedder Marfil Molina	Sociedad Cooperativa Pesquera Manuel Zepeda Peraza
39	Benito Pastrana Palma	S/I
40	Calina Zepeda Centeno	The Nature Conservancy
41	Camilo Cortés Useche	Sureste Sostenible AC
42	Carlos Darío Aguilar	Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Tizimin
43	Carlos Jesús López Pomol	Sociedad Cooperativa Legitimos de San Felipe
44	Carlos Rosas Vásquez	Facultad de Ciencias, Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Sisal-UNAM
45	Carlota Perera Trejo	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)
46	Cecilia Elide Mex Tejera	Ziz Ha Tours
47	César	S/I
48	César Rivas	Bemaya
49	Claudia Noemí May Choch	Guardianes de los manglares de Dzinitun
50	Claudia Teutli Hernández	Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Mérida de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
51	Claudia Vera Pech	Chelemeras
52	Consuelo Díaz Aguilar	Ducks Unlimited de México (DUMAC), AC
53	Damaris Varguez Chuil	Zona de Refugio Pesquero de Celestún
54	Daniel Durán	Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS)
55	Daniel Leonardo Tun Can	Los Restauradores del manglar DB
56	Daniel Martínez García	Zona de Refugio Pesquero de Celestún
57	Darwin Briceño López	Manglares de Dzinitun
58	David Eduardo Guzmán Lerma	Secretaría de Marina (SEMAR)

59	Diana Elizabeth Arano Recio	Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Sección de Conservación y Restauración Yucatán
60	Dianely Cauich Couoh	Chelemeras
61	Diego	S/I
62	Dionne Rivas	S/I
63	Dulce	Guardianes de los manglares de Dzinitun
64	Edgar Francisco Cob Pech	Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (CRIAP) Yucalpetén del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentable (IMIPAS)
65	Edgar Torres Irineo	Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Mérida de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
66	Eduardo Amir Cuevas Flores	Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja California (UABC)
67	Eduardo García Frapolli	Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, UNAM
68	Eduardo López González	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
69	Eduardo Ricardo Cruz	Motoaventurs
70	Edwin Emmanuel Uh Chay	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) Reserva de la Biosfera Ría Celestún
71	Edwin P. Mata	S/I
72	Elsa Noreña Barroso	Unidad de Química en Sisal, Facultad de Química, UNAM
73	Elvira Puerto	S/I
74	Erika Margarita Uicab Campos	Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS)
75	Erly	Guardianes de los manglares de Dzinitun
76	Ernesto Gómez Uc	Pronatura Península de Yucatán A.C.
77	Ernesto Juan Bautista Pérez Chacón	Secretaría de Marina (SEMAR)
78	Eva Virginia Coronado Castro	Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Mérida de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
79	Evaristo Lugo Pastrana	S/I
80	Evelyn Rosario Díaz Torres	Facultad de Ciencias Marinas, Universidad de Colima
81	Fabiana Rosales Ángeles	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)

82	Fabiola Yarabel Uc Puc	AMMEYUC
83	Fátima Puch	S/I
84	Félix Puch	S/I
85	Fernanda Nohemi Nava Islas	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-Mérida)
86	Fernando Nuno Marques Simoes	Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación (UMDI) Sisal de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
87	Fernando Palomino Angulo	Manglares de Dzinitun
88	Flor Arcega Cabrera	Unidad de Química en Sisal, Facultad de Química, UNAM
89	Francisco Arguelles Ferrera	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
90	Francisco de Asis Peraza	S/I
91	Francisco Ezequiel Sansarer Alcocer	Cooperativa Turística "La Perla del Oriente"
92	Francisco Iván Hernández Cuevas	Universidad Marista de Mérida
93	Freddy Alberto Dominguez Aké	Gobierno Estatal
94	Freddy Alejandro Lastra y Perera	Los Restauradores del manglar DB
95	Frida Rebeca Castillo Infante	World Wide Fund for Nature (WWF-México)
96	Gabriela Díaz Erales	Consultora
97	Gabriela Georgina Nava Martínez	Oceanus, A.C.
98	Gabriela Medellín Mayoral	Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros (LIPC) del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México
99	Gabriela Rodríguez Fuentes	Unidad de Química en Sisal, Facultad de Química, UNAM
100	Gemma Louise Franklin	Facultad de Ciencias, Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Sisal-UNAM
101	Gerardo	Marina Akumal
102	Gerardo Manrique Briceño	Manglares de Dzinitun
103	Gerardo Manuel Valencia Erosa	S/I
104	Gilberto Acosta González	Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY)
105	Guillermo Marfil Marrufo	Sociedad Cooperativa Pesquera Manuel Zepeda Peraza

106	Gumercindo Puch Marfil	Cooperativa Turística "La Perla del Oriente"
107	Hansel Caballero Aragón	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)
108	Helena Barba Meinecke	Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
109	Herón Ortega Ruíz	S/I
110	Idelfonso	Ejido Chuburná
111	Isaí	Guardianes de los manglares de Dzinitun
112	Isaia	S/I
113	Isis Coral Hernández Herrera	Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Mérida de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
114	Iván Isael Gamboa Marfil	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) Reserva de la Biosfera Ría Lagartos
115	Jaicy Jael Maldonado Soberanis	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) Reserva de la Biosfera Ría Lagartos
116	Jaime Vera Alpuche	Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
117	Jesús Arcadio Lizarraga Véliz	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
118	Jesús Avilés Gómez	Secretaría de Pesca y Acuicultura Sustentable de Yucatán (SEPASY)
119	Jesús Dzib	Guardianes de los manglares de Dzinitun
120	Jesús Ernesto Rosado	Sociedad Cooperativa Legitimos de San Felipe
121	Jesús Guadalupe Palma Massa	Los Restauradores del manglar DB
122	Jesús Orlando Pacheco Chay	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) Reserva de la Biosfera Ría Lagartos
123	Jesús Yama Aguayo	Zona de Refugio Pesquero de Celestún
124	Joel Basto	Sociedad Cooperativa Legitimos de San Felipe
125	Johnny Omar Valdez Iuit	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
126	Jorge Aldair Gonzalez Durán	Los Restauradores del manglar DB
127	Jorge Alejandro Cerón Gómez	Ducks Unlimited de México (DUMAC), AC
128	Jorge Alfredo Herrera Silveira	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-Mérida)
129	Jorge Andrés de la Cruz Ferreira	Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera El Cuyo S.C. de R.L.

130	Jorge Antonio Chan Cupul	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) Reserva de la Biosfera Ría Lagartos
131	Jorge Christian Alva Basurto	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
132	Jorge Fernando Cuevas Vázquez	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)
133	Jorge Luis Gonzalez Salas	Los Restauradores del manglar DB
134	Jorge Trujillo Córdova	Pronatura Península de Yucatán, A.C.
135	José Adán Caballero Vázquez	Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY)
136	José Alberto González Medina	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
137	José Antonio Morales Cruz	Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU)
138	José Antonio Rodríguez Barrientos	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
139	José del Carmen Sansores Marfil	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) Reserva de la Biosfera Ría Lagartos
140	José Isaias Uh Canul	Guardianes de los Manglares de Dzinitún
141	Jose Luis Carrillo Galaz	Federación Mexicana de Cooperativas Pesqueras
142	José Luis Chan May	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) Reserva de la Biosfera Ría Celestún
143	José Martín	S/I
144	José Melchor Peraza luit	S/I
145	José Trejo May	Los Restauradores del manglar DB
146	Josué Adalberto Palma Massa	Los Restauradores del manglar DB
147	Juan Carlos G.B.	S/I
148	Juan de la Cruz Celiz Vallejos	S/I
149	Juan Flores	S/I
150	Juan José Chac Maldonado	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) Reserva de la Biosfera Ría Celestún
151	Juan Osalde Pech	Ejido Chuburná
152	Juan Pablo Bacelis González	Los Restauradores del manglar DB
153	Karen Angélica Muro Hidalgo	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
154	Karla Rodríguez	Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad Mérida-UNAM

155	Keyla Raquel Vázquez Lira	Chelemeras
156	Laura Elena Vidal Hernández	Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación (UMDI) Sisal de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
157	Laura Ortiz Peña	Zona de Refugio Pesquero de Celestún
158	Lenny Beatriz González Chi	Instituto Nacional de la Economía Social (INAES)
159	Leonardo Atocha León Esquivel	S/I
160	Leonardo Pech	Zona de Refugio Pesquero de Celestún
161	Lila Rosa Frías Castillo	Secretaría de Pesca y Acuicultura Sustentable de Yucatán (SEPASY)
162	Lilia Catherine Soler Jiménez	Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentable (IMIPAS)
163	Liliana García	Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco
164	Lorena Rocha	Comunidad y Biodiversidad, A.C
165	Luis Abraham Collí Cámara	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) Reserva de la Biosfera Ria Lagartos
166	Luis Alberto Muñoz Puch	Cooperativa Turística "La Perla del Oriente"
167	Luis Antonio Cruz Pérez	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) Reserva de la Biosfera Ría Celestún
168	Luis Arturo Caamal Flores	Zona de Refugio Pesquero de Celestún
169	Luis Felipe Alfaro González	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)
170	Luis Fernando Del Moral Flores	Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (CRIAP) Yucalpetén del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentable (IMIPAS)
171	Luisa Rosalía Méndez Can	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
172	Luz María Aguiñaga	Hotel Valerios
173	Ma. Jesús Rodríguez	Chelemeras
174	Ma. Leopoldina Aguirre Macedo	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-Mérida)
175	Manuel Alejandro González Nadal	Los Restauradores del manglar DB
176	Manuel Alfonso Alcocer Puch	Cooperativa Turística "La Perla del Oriente"
177	Manuel Antonio González Salas	Los Restauradores del manglar DB

178	Manuel Eduardo Hau W.	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) Reserva de la Biosfera Ría Lagartos
179	Manuel Jesús Jijano Estrada	S/I
180	Manuel Jesús Xool Koh	Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Mérida de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) /Alianza Peninsular para el turismo Comunitario / Coox Mayab
181	Marco Antonio Cupul	Los Restauradores del manglar DB
182	Marco Antonio Plata Mata	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) Reserva de la Biosfera Ría Celestún
183	Marco Antonio Ponce Márquez	Facultad de Ciencias, Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Sisal-UNAM
184	Marcos Alberto Rangel Ávalos	Oceanus, A.C.
185	Marcos Tec Yam	Guardianes de los manglares de Dzinitun
186	Margarita de Abril Navarro Favela	Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Yucatán (SEFOTUR)
187	Margarita García Martínez	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
188	Margarito Ferreira Tejeda	Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera El Cuyo S.C. de R.L.
189	Maria Antonieta Gómez Balandra	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
190	María de Fátima Flores Palacios	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
191	María del Rosario Díaz García	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Servicios Estatales de Salud del Estado de Quintana Roo
192	María Victoria Xool Vargas	Descubre Sisal
193	Mariana Hernández Cázares	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
194	Mariana Paulina Núñez Pérez	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
195	Mariana Reyna	Oceana
196	Marianita del Carmen Castro	Restauradoras de Duna Lirios de Mar Chuburná
197	Marisol Hernández Méndez	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
198	Martin Chaparro Ruiz	Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)
199	Mauricio Dzul Cab	Manglares de Dzinitun
200	Melania Cecilia López Castro	Pronatura Península de Yucatán, A.C.

201	Miguel Ángel Huerta Bello	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA)
202	Miguel Ángel Pinkus Rendón	Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS-UNAM)
203	Miguel Ángel Torres Solís	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) Reserva de la Biosfera Ría Lagartos
204	Miguel Aurelio Piñón Flores	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
205	Miriam Uh	Guardianes de los manglares de Dzinitun
206	Mónica Ramírez Armenta	Dicap Desarrollo
207	Nelda Zapata Granja	AFEET Yucatán
208	Nelly Luisa Chuil Moo	Zona de Refugio Pesquero de Celestún
209	Nemesio Cámara	S/I
210	Noemí Itzel Zamora García	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA)
211	Norma Santibáñez	S/I
212	Omar Darío Cervantes Rosas	Universidad de Colima
213	Onésimo Cervantes Chávez	Manglares de Dzinitun
214	Oswaldo	S/I
215	Pascual Solorio Pech	Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera El Cuyo S.C. de R.L.
216	Patricia Guadarrama Chávez	Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación (UMDI) Sisal de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
217	Patricia Marisela González Cab	Chelemeras
218	Paúl Ortega	S/I
219	Paulo Salles Afonso de Almeida	Instituto de Ingeniería, Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Sisal-UNAM
220	Pedro Irving Cerón Portuguez	Secretaría de Turismo (SECTUR)
221	Pedro José Yervez López	Zona de Refugio Pesquero de Celestún
222	Pedro Luis Díaz Carballido	Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable de Yucatán (SEPASY)
223	Pilar Saldaña Fabela	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
224	Rafael Dzab Canché	S/I
225	Ramiro Andrés Uc Ayala	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

226	Ramiro Trejo Aguilar	S/I
227	Ramón Martínez Ramón	Oceanus, A.C.
228	Ramón Noguez Hernández	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
229	Raúl Alejandro Ancona Pech	Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera El Cuyo S.C. de R.L.
230	Raúl Alejandro Paz Noriega	Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Yucatán (SEFOTUR)
231	Raúl Roberto Villanueva Poot	Universidad Marista de Mérida
232	Raúl Tabasco Marfil	Sociedad Cooperativa Pesquera Manuel Zepeda Peraza
233	Regina Valle Chim	Chelemeras
234	Reyna Ceron Gonzalez	Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)
235	Ricardo Alberto Navarrete Lara	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
236	Ricardo Domínguez Varela	Fondo Mundial para la Naturaleza, México (WWF)
237	Ricardo Humberto Martín Segura	Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Tizimin
238	Ricardo Novelo	Zona de Refugio Pesquero de Celestún
239	Roberto Tzab Pool	Ejido Chuburná
240	Rocío Mendoza	Zona de Refugio Pesquero de Celestún
241	Roger Benito Pacheco Castro	Facultad de Ciencias, Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Sisal-UNAM
242	Rosalía Martínez	Chelemeras
243	Rosario Uc Reyes	Restauradoras de Duna Lirios de Mar Chuburná
244	Rubí Noemí Chalé Jiménez	Restauradoras de Duna Lirios de Mar Chuburná
245	Rubí Rivas Solís	Servicios de Salud de Yucatán (SSY)
246	Rusell Ignacio Marfil Castillo	Cooperativa Turística "La Perla del Oriente"
247	Ruth Cerezo-Mota	Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros (LIPC) del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México
248	Samia Wicab	Guardianes de los manglares de Dzinitun
249	Sandra Lara	Restauradoras de Duna Lirios de Mar Chuburná
250	Santiago Celis Marfil	Sociedad Cooperativa Pesquera Manuel Zepeda Peraza

251	Santiago Hernández	S/I
252	Santos Felipe Chalé Tzab	Ejido Chuburná
253	Sara María Morales Ojeda	S/I
254	Sergio Bernabe Garzón Sosa	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
255	Sergio Cerdeira Estrada	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)
256	Sergio López Mejía	Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU)
257	Sergio Marfil Vallejos	Sociedad Cooperativa Pesquera Manuel Zepeda Peraza
258	Shelvy Manzano García	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
259	Sheyla Espadas Keb	Restauradoras de Duna Lirios de Mar Chuburná
260	Siuling Guadalupe Cinco Castro	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-Mérida)
261	Tania Cecilia Cota Lucero	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-Mérida)
262	Tony	Guardianes de los manglares de Dzinitun
263	Ulsia Urrea Mariño	Harte Research Institute
264	Uriel Herrera May	S/I
265	Uriel Jesús Massa Borges	S/I
266	Valente Hernández Ventura	S/I
267	Veronique Sophie Avila Foucat	IIEC-UNAM
268	Víctor Puch	S/I
269	Walter Ernesto Pritzem Cruz	Sociedad Cooperativa Buúl Kooyé
270	Wilma Canul	Guardianes de los manglares de Dzinitun
271	Wilma Verónica Díaz González	Estación de Investigación Oceanográfica de Progreso, Yucatán de la Secretaría de Marina (SEMAR)
272	Wulfrano Morales Gutiérrez	Secretaría de Marina (SEMAR)
273	Yanely May Uc	Zona de Refugio Pesquero de Celestún
274	Yuki Hueda Tanabe	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)

Anexo 2. Base de datos

La base de datos de la TR-Yucatán incluye las siguientes secciones:

Indicadores: Listado de los 42 indicadores elaborados con sus respectivas calificaciones individuales, por subregión, por grupo temático y global.

Glosario: Descripción de las secciones de la tabla principal de cálculo de indicadores.

Base general: Tabla que incluye toda la información de datos, método, desarrollo y fuentes por indicador.

Cálculos individuales: Hoja de cálculo por indicador que detalla las variables y método usados para su desarrollo, tablas con los datos, cálculos, umbrales y resultados en cada caso y, en caso de aplicar, el enlace a los datos sin procesamiento (cuando se incluye leyenda de "no aplica" es porque los datos usados ya se presentaron en la hoja principal de cálculo, o bien, no son datos de acceso público).

Base de datos: Rodríguez González, M. P., Morales Méndez, D., Gallegos-Fernández, S., Hernández Cristerna, J. M., Granados Martínez, K. P., Carmona-Escalante, A., Ortigosa Gutierrez, D., Simões, N., Avila Foucat, S. V., & Salles, P. (2026). Base de datos de indicadores de la Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Yucatán 2025 [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19209249>

Anexo 3. Cálculo integrado

Tablas de cálculo desglosadas con calificaciones individuales, por grupo temático y global, además del análisis de ponderación integrado.

<https://lanresc.mx/publicaciones/396/calculo-final-tr-yucatan-2025/>

Anexo 4. Comentarios de retroalimentación

Documento de comentarios de la sesión de retroalimentación:

<https://lanresc.mx/publicaciones/395/tr-yucatan-sesion-comentarios/>

Anexo 5. Ligas de Mural

1. Ejercicio de regionalización:

<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1727853306764/8e0d23445e610014d6c2102a56ec29bcd2a9ae0c>

2. SNAP de amenazas:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1727894897657/d4759a04d549dcda6cfb9d770ffa7eb15fa6f253>
3. SNAP de valores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1727895579947/5a7cf754311fda4d193f7f2f7c9be3b26d6f4d4b>
4. SMART e indicadores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1727943177648/da196fo1d5af4e636dbae6e3da6ca87e12f176b9>
5. Validación del indicador de erosión costera:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1741269511709/1559efaa97627557ed63d068b62b87350ea1b820>
6. Primera validación del "Todo está conectado":
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1741269491712/ff487e593c68724d6330f147d01df2d78456c193>
7. Primer status de indicadores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1741269501533/od601b32c30de82c9b252fd5b630390246ba52df>
8. Segundo status de indicadores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1757431588061/a45ab999odfod9010cof39f28526e6e480f3fee7>
9. Ponderación de indicadores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1757431602906/863ce747d91e2fb3818e59cda650636375d7e378>
10. Contenido: Recomendaciones:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1757431549238/8cd15031943fo2386dc8b8585e8347073bea1fdd>
11. Contenido: Elementos TR:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1757431564579/ofe000775eec5c6c3bb7d216dceed79e3fbf2ba2>
12. Cálculo de indicadores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1769450958171/be7aad8edf842c3498f44b7code6742cbd484d5c>

13. Validación de contenido final:

<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1769545999436/c51f76ab0cef860232223d00523d97fef2dde832>

